

الف	فهرست مندرجات.....
ج	فهرست جداول.....
د	فهرست نمودارها.....
و	چکیده.....
ز	مقدمه.....

:

- ۲ - شرح مسأله یا موضوع پژوهش.....
- ۲ - تعریف عملیاتی اجزاء مسئله (تعریف واژه ها و اصطلاحات).....
- ۳ - هدف پژوهش.....
- ۳ - فایده پژوهش (ضرورت انجام پژوهش).....
- ۴ - پرسش‌های اساسی پژوهش.....
- ۴ - پیشینه پژوهش.....
- ۴ - پیشینه پژوهش در ایران.....
- ۷ - پیشینه پژوهش در خارج از ایران.....
- ۱۰ - روش پژوهش.....
- ۱۰ - جامعه مورد مطالعه.....
- ۱۱ - روش نمونه‌گیری.....
- ۱۳ - روش تحلیل اطلاعات و تکنیک‌های که استفاده می‌شود.....

:

:

- ۱۶ - مقدمه.....
- ۱۷ - مراکز خدمات تحویل مدرک.....
- ۱۸ - انتخاب شاخص‌های مؤثر.....

۲۶.....	احصاء سیاستهای مرکز در مورد بخش تحویل مدرک.....	-
۳۳.....	مراکز منتخب خدمات تحویل مدرک.....	-
۳۷.....	BLDSC.....	-
۵۰.....	CISTI.....	-
۵۵.....	CAS DDS.....	-
۶۰.....	DOC Deliver.....	-
۶۴.....	Infotrieve.....	-
۶۸.....	Ingenta.....	-
۷۲.....	ISI.....	-
۷۷.....	LHL.....	-
۸۲.....	NTIS.....	-
۸۷.....	UMI.....	-
	:	
۹۲.....	مقدمه.....	-
۹۳.....	بررسی تطبیقی مراکز خدمات تحویل مدرک منتخب.....	-
۱۱۵.....	یافته‌های پژوهش.....	-
	:	
۱۲۱.....	مطابقت شاخص‌ها براساس سیاستهای مرکز.....	-
۱۲۳.....	نتایج.....	-
۱۲۵.....	پیشنهادات.....	-
۱۳۰.....	پیوست الف : فهرست منابع و مأخذ.....	
۱۳۵.....	پیوست ب : سیاهه مراکز خدمات تحویل مدرک از سایت های اینترنتی.....	
۱۵۷.....	پیوست ج : مراکز خدمات تحویل مدرک و آدرس سایت های اینترنتی آن.....	

جدول شماره ۱- تنوع مدارک موجود در سایتهای منتخب.....	۹۴
جدول شماره ۲- حوزه موضوعی مدارک در سایتهای منتخب.....	۹۷
جدول شماره ۳- مکانیسم های تحویل مدرک در سایتهای منتخب	۱۰۰
جدول شماره ۴- زمان پاسخگویی به درخواست مدرک در سایتهای منتخب.....	۱۰۳
جدول شماره ۵- مکانیسم های درخواست مدرک از سایتهای منتخب.....	۱۰۶
جدول شماره ۶- امکانات پرداخت برای مدرک در سایتهای منتخب.....	۱۰۹
جدول شماره ۷- هزینه پرداختی برای تهیه مدرک.....	۱۱۲
جدول شماره ۸- حق مؤلف.....	۱۱۴

نمودار شماره ۱ - اسامی مراکز خدمات تحویل مدرک منتخب که بیشترین بسامد را در راهنماهای چاپی داشته‌اند.....	۳۴
نمودار شماره ۲ - اسامی مراکز خدمات تحویل مدرک منتخب که بیشترین بسامد را در سایتهای اینترنتی داشته‌اند.....	۳۵
نمودار شماره ۳ - اسامی مراکز خدمات تحویل مدرک منتخب که بیشترین بسامد را در سایتهای اینترنتی و راهنماهای چاپی بطور مشترک داشته‌اند.....	۳۶
نمودار شماره ۴ - تنوع مدرک موجود در سایتهای منتخب.....	۹۵
نمودار شماره ۵ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک براساس تنوع مدرک.....	۹۶
نمودار شماره ۶ - حوزه موضوعی مدارک در سایتهای منتخب.....	۹۸
نمودار شماره ۷ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک براساس جامعیت موضوعی.....	۹۹
نمودار شماره ۸ - مکانیسم های تحویل مدرک در سایتهای منتخب.....	۱۰۱
نمودار شماره ۹ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک براساس مکانیسم تحویل مدرک.....	۱۰۲
نمودار شماره ۱۰ - زمان پاسخگویی به درخواست مدرک در سایتهای منتخب.....	۱۰۴
نمودار شماره ۱۱ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس زمان پاسخگویی.....	۱۰۵
نمودار شماره ۱۲ - مکانیسم های درخواست مدرک در سایتهای منتخب.....	۱۰۷
نمودار شماره ۱۳ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس مکانیسم درخواست.....	۱۰۸
نمودار شماره ۱۴ - امکانات پرداخت برای مدرک در سایتهای منتخب.....	۱۱۰

نمودار شماره ۱۵ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک
خارج از کشور براساس امکانات پرداخت.....۱۱۱

نمودار شماره ۱۶ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک
خارج از کشور براساس هزینه (پست هوایی).....۱۱۳

:

در این پژوهش با توجه به اهمیت بسیار زیادی که دسترسی اطلاعات در برابر نگهداری آن ایفا می کند سعی شده است ده سایت مهم دنیا که دارای بیشترین بسامد استنادی در راهنماهای درون خطی و منابع چاپی دارا می باشند شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند تا ضمن ارزیابی آنها بر اساس شاخص‌ها و سیاستهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران انتخاب و معرفی شوند. این مراکز براساس شاخص‌های مهمی مانند حوزه موضوعی، تنوع مدرک، زمان پاسخگویی، مکانیسمهای تحویل مدرک، مکانیسمهای درخواست مدرک، امکانات پرداخت، هزینه، حق مؤلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج با استفاده از جداول و نمودارها به روش آماری استخراج شده است. اهم نتایج به دست آمده عبارتند از اینکه بر اساس جامعیت موضوعی مراکز UMI, ISI, Ingenta, Infotrive, CISTI, BL, Doc Deliver در یک سطح قرار گرفته اند و هر ده سایت رشته علوم را تحت پوشش قرار می دهند. بر اساس تنوع مدرک مراکز LHL و Doc Deliver، براساس تنوع مکانیسم تحویل مدرک، تنوع هزینه پرداختی، تنوع در زمان پاسخگویی BL، تنوع مکانیسم درخواست ISI، تنوع در امکانات پرداخت Ingenta مناسب ترین انتخابها هستند. همچنین بر اساس نوع خاص مدارک مرکز NTIS برای گزارشهای فنی، UMI برای کتابهای کمیاب و پایان نامه‌ها جزو مهمترین مراکز قرار دارند.

:

در همه قرن‌ها آرزوی دانشمندان و هدف کتابداران گردآوری و نگهداری تمام منابع تحقیق از همه علوم در یک کتابخانه بوده است. هر چند این آرزو غیر عملی بود اما سرانجام امروزه این ایده به صورت یک رویکرد خودکفایی تجلی پیدا کرده است که از طریق استفاده مشترک از موجودی کتابخانه‌ها به منزله ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و به عنوان تنها وسیله تهیه مجموعه کاملی از منابع لازم برای پژوهش‌ها به شمار می‌رود. به این ترتیب در بسیاری از کتابخانه‌ها برای رسیدن به خودکفایی در یافتن وسیله موثر جهت دستیابی به منابع لازم در هر جا که احتمال حضور آن (منابع) می‌رود تلاشهایی صورت گرفته است. امروزه با حجم روز افزون انتشارات، هزینه سنگین تهیه اطلاعات و نگه‌داری آن، کمبود بودجه و نیروی انسانی و غیره، مراجعان کتابخانه‌ها و مراکز اسناد را به این واقعیت سوق داده است که خرید و نگه‌داری تمامی اطلاعات مورد نیازشان ممکن نیست. در طرح راهبردی کتابخانه بریتانیا در دهه ۱۹۹۰ یکی از اولویت‌ها "دسترسی جامع به دانش و توزیع سریع اطلاعات" و رساندن آن به متقاضی می‌باشد.

در عصر کنونی تهیه و دسترسی به اطلاعات یکی از وظایف اصلی همه کتابخانه‌هاست و هنگامی که کتابخانه‌ها قادر به تحویل مدارک از مجموعه موجود در مخازن خود نباشند برای رفع این مشکل اقدام به استفاده از امانت بین کتابخانه‌ای یا اشتراک در خرید منابع، استفاده از فن‌آوریهای نوین برای ذخیره منابع اطلاعاتی و استفاده از خدمات تحویل مدرک دیگر کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی می‌باشد.

تحول شگفت‌انگیز خدمات تحویل مدرک در دسترسی سریع به اطلاعات و انتقال آن در رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... یک جامعه محسوس می‌باشد. در نتیجه شناسایی و دسترسی و استفاده موثر از خدمات تحویل مدرک در محیط‌های جدید الکترونیکی مانند اینترنت از مسائل بسیار مهم به شمار می‌آید که با استفاده از شبکه جهانی وب می‌توان به حجم اطلاعات به صورت فرامتنی با هزینه ارزان و با سرعت بالا دسترسی پیدا کرد.

این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سایتهای مهم مرکز تحویل مدرک به بررسی هر یک از خدمات این مراکز پرداخته تا ضمن ارزیابی آنها براساس شاخص‌ها و سیاستهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران انتخاب و معرفی شوند.

فصل اول : معرفی پژوهش

:

امروزه با عنایت بر مسئله افزایش روز افزون حجم اطلاعات از یک طرف و کمبود بودجه و منابع مالی و فضای مورد نیاز برای نگهداری اطلاعات از طرف دیگر موجب شده است تا کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به این واقعیت پی ببرند که دسترسی به اطلاعات بسیار مهمتر از نگهداری آن می باشد و با توجه به استفاده وسیع از فناوریهای جدید در امر مکان یابی اطلاعات و انتقال آن گامی بلندتر در این زمینه برداشته شده است که زمان دسترسی به اطلاعات را تسریع نموده است. در نتیجه باید تلاش نمود تا با بهبود سرعت و کیفیت و کاهش هزینه‌ها اطلاعات مورد نیاز را به هر نقطه از جهان در هر زمان ارسال نمود که به منظور تحقق اهداف فوق الذکر پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی و انتخاب مراکز خدمات مدرک در دنیا پرداخته است.

در این پژوهش ضمن شناسایی و انتخاب سایتهای مهم تحویل مدرک در دنیا، ویژگیهای هریک بر اساس شاخص های مهم بررسی نموده و راهکارهای عملیاتی مناسب را در اختیار استفاده کنندگان این خدمات قرار می دهد. انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان مدرک متضمن این نکته است مؤثرترین و مناسبترین نظامها از نقطه نظرهای مختلف مورد توجه قرار گیرند.

() :

• نسخه برداری از مدرک یا تهیه نسخه الکترونیکی آن به منظور ارسال به استفاده کننده گان حقیقی و حقوقی خارج از سازمان مربوط جهت انتفاع یا دریافت هزینه عملیات است.

• منظور از شاخص‌های مناسب، پوشش منابع، حوزه موضوعی، مکانیسمهای درخواست، مکانیسمهای تحویل، امکانات پرداخت، هزینه مدارک، زمان پاسخگویی و حق مؤلف می باشد.

() : تأمین کنندگان مدرک کسانی

هستند که قادرند اسناد و مدارک درخواست شده را برای متقاضیان از طریق مجموعه موجود خود یا با استفاده از موجودی کتابخانه های دیگر (کتابخانه‌های پشتیبان) تهیه و ارسال نمایند که عبارتند از:

- کتابخانه‌هایی که خدمات خود را بیش از استفاده‌کنندگان اصلی خود گسترش داده‌اند - مانند کتابخانه ملی بریتانیا (BL).

- مؤسسات غيرانتفاعی: که خدمات خود را برای غير اعضاء گسترش داده‌اند.
- تولید کنندگان پایگاههای اطلاعاتی: در بردارنده مجموعه مدارکی هستند که توسط آنها
چکیده و نمایه شده است.
- خدمات تجاری: این خدمات بیشتر توسط مؤسسات خصوصی و برای کسب در آمد از
طریق فروش اطلاعات ارائه می شوند. مانند Ingenta^۱

با توجه به اینکه تأمین کنندگان مدرک سیاستهای مختلفی را جهت خدمات تحویل مدرک
اتخاذ می کنند جستجو جهت یافتن یک تأمین کننده عالی و داشتن شرایط مناسب نسبت به
دیگر تأمین کنندگان ناممکن است. جهت سیاستگذاری در موارد مختلف تهیه و تأمین مدرک
انتخاب ترکیبی از آنها جهت دسترسی به منابع اطلاعاتی سودمند خواهد بود.

:

هدف ها عبارتند از:

۱. شناسائی مراکز معتبر تحویل مدرک
۲. ارائه شاخص های مناسب ارزیابی این مراکز
۳. احصاء سیاستهای مرکز در زمینه خدمات تحویل مدرک
۴. انتخاب مراکز مناسب

() :

از آنجائیکه در عصر کنونی دسترسی به اطلاعات حائز اهمیت زیادی در برابر
نگهداری اطلاعات است، شناسائی این مراکز در اولویت اول می باشد و هم چنین با توجه به
اینکه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران یکی از مراکز تهیه و تأمین مدرک می باشد می
تواند با شناسایی این مراکز و انتخاب مراکز معتبر دامنه دسترسی به اطلاعات را در سطح
وسیعتری گسترش دهد. این امر با عنایت به سیاستها و خط مشی تعیین شده می تواند الگوی
مناسب جهت انتخاب بهترین و مناسبترین مراکز خدمات تحویل مدرک با توجه به نیازهای
مرکز باشد. این طرح می تواند در راستای وظایف بخش اشتراک منابع مرکز در جهت
بهره‌وری از شبکه‌های موجود به عنوان یکی از روشهای تهیه اطلاعات از خارج از کشور مورد
استفاده قرار گیرد.

۱- محسنی، حمید. «مجموعه‌سازی و خدمات تحویل مدرک». تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۲. ص. ۲۶۲-۲۶۳.

:

۱. مهمترین مراکز خدمات تحویل مدرک قابل استفاده بر اساس نیازهای اطلاعاتی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران کدامند؟
۲. مهمترین شاخص های مناسب جهت انتخاب و ارزیابی مراکز خدمات تحویل مدرک چه می باشد؟
۳. الگوی استفاده از خدمات تحویل مدرک خارجی در داخل کشور چگونه باید باشد؟
۴. با توجه به میزان کارایی کتابخانه بریتانیا (BL) از نظر ارائه سرویس خدمات تحویل مدرک در ایران جایگاه این مرکز از نظر خدمات تحویل مدرک در دنیا چگونه می باشد؟

:

- جهت بررسی پیشینه های پژوهش در ایران و خارج از کشور در منابع اطلاعاتی مختلفی جستجو انجام شد که عبارتند از:
- الف. پایان نامه های کتابداری و اطلاع رسانی در دانشکده هایی که دارای رشته کتابداری و اطلاع رسانی بودند.
 - ب. جستجو در پایگاه اطلاعات جامع که توسط مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران تولید شده است.
 - ج. جستجوهای به عمل آمده در بانکهای اطلاعاتی:

- Dissertaion Abstracts
- LISA (Library and Information Science)
- ISA (Information Science Abstracts)
- Yahoo, Northernlight, Google, Excite, Lycos, Mamma, Dogplie,

:

در بین پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی حوزه کتابداری و اطلاع رسانی در داخل ایران موردی که تطابق یا همخوانی جامع و کامل متناسبی با موضوع تحقیق حاضر داشته باشد بجز پایان نامه خانم شه میرزادی مشاهده نشد، لیکن در پنج پایان نامه ذیل مواردی در ارتباط با این موضوع به چشم می خورد..

۱. نیلوفر محقق (۱۳۵۷)^۱ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی وضعیت مبادله اطلاعات و منابع میان کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران» به تعیین میزان اهمیت و به کارگیری موضوع مبادله اطلاعات و مدارک در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد ۴۹/۵ درصد از این کتابخانه ها با یکدیگر مبادله اطلاعات و منابع دارند و عدم وجود فهرستهای مختلف از منابع، عدم آگاهی و اعتقاد مدیران، کمبود امکانات و تجهیزات پیشرفته کافی، عدم همکاری کتابخانه ها را از مهمترین دلایل عدم پیشرفت مبادله اطلاعات و منابع در کتابخانه ها می داند.

۲. نرگس نشاط (۱۳۷۵)^۲ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان « بررسی وضعیت همکاری میان کتابخانه ای دانشگاهی و تخصصی در ایران به این نتیجه می رسد که تنها ۲۸ درصد کتابخانه ها به طور جدی با یکدیگر همکاری و مبادله اطلاعاتی دارند. نبودن فهرستهای مشترک روزآمد از منابع، عدم تخصص کافی مدیران، کمبود امکانات و تجهیزات کافی، وجود مقررات اداری و سازمانی را مهمترین دلایل عدم همکاری در کتابخانه ها می داند.

۳. نسرين غفاری (۱۳۷۶)^۳ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « بررسی وضعیت تهیه و تحویل مدارک کتابخانه مرکزی دانشگاههای جامع شهر تهران» توان کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران را از نظر مکانیابی، ارائه مدارک، شناسایی مشکلات مربوط به دستیابی یا عدم دستیابی به مدارک مورد بررسی قرارداد که بر اساس آن ۸۴/۷۷ درصد منابع بدست آمده را مقالات و مجلات تشکیل می دهند و ۲۹/۸۵ درصد اطلاعات یعنی بیشترین منابع بدست آمده در زمینه فنی و مهندسی است. میزان دستیابی به مقالات علوم پایه از داخل کشور بیش از دریافت این مقالات از طریق کتابخانه بریتانیاست. زمان اعلام شده برای دریافت منابع از داخل کشور دو برابر دریافت منابع از کتابخانه بریتانیاست. ۷۵ درصد کتابخانه های مورد بررسی عضو سیستم امانت بین کتابخانه ای داخل کشور هستند. بیشتر کتابخانه های مورد پژوهش

۱- نیلوفر محقق، «بررسی وضعیت مبادله اطلاعات و منابع میان کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران» (پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵).

۲- نرگس نشاط، « بررسی وضعیت همکاری میان کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در ایران» (پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۵).

۳- نسرين غفاری، «بررسی وضعیت تهیه و تحویل مدارک کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع شهر تهران» (پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶).

برای مبادله منابع در داخل کشور از پست و خارج از کشور از نمابر و پست الکترونیکی استفاده می کنند. کلیه منابع مورد نیاز از داخل و خارج کشور از طریق پست دریافت می شود. بیشترین متقاضیان خدمات تهیه و تحویل مدرک را دانشجویان کارشناسی ارشد تشکیل می دهند. منبع تامین کننده اطلاعات در شهر تهران را بیشتر سازمانها و مؤسسات تحقیقاتی تشکیل می دهند و دانشگاهها نقش عمده‌ای در تهیه اطلاعات ندارند.

۴. حمید محسنی (۱۳۷۶)^۱ در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی چگونگی دسترسی به مقالات غیرفارسی در مراکز آموزشی و تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی” به وضعیت دسترسی به مقالات غیر فارسی از جهات همکاری بین کتابخانه‌ای، استفاده از خدمات کارگزاران اطلاعات، سرعت، میزان دسترسی، قیمت، سهولت استفاده از خدمات تحویل مدرک، امکانات، لوازم و تجهیزات و نیروی انسانی پرداخته و به این نتایج دست یافت که در ۵۹ درصد مراکز فوق الذکر هیچ بخش خاصی عهده دار وظیفه خدمات تحویل مدرک نیست و این وظیفه در کنار سایر وظایف نهاد اطلاع رسانی انجام می پذیرد، ۸۹/۷ درصد مراکز اقدام به خرید نشریات غیر فارسی می کنند و ۵ مؤسسه مادر از طریق سیستم سفارش متمرکز مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی مجلات غیر فارسی مورد نیاز را تهیه می کنند؛ ۹۲/۳ درصد مراکز بودجه‌ای مستقل برای تهیه مقالات غیر فارسی ندارند. ۸۰ درصد مراکز کمتر از ۳۰۰ دلار در سال برای تهیه مقاله از خارج از کشور هزینه می کنند؛ ۷/۱۸ درصد مراکز فقط از طریق مراکز اطلاع رسانی مقاله غیر فارسی خود را تهیه می کنند؛ ۷۹/۵ درصد مراکز بزرگترین مشکل عدم تهیه مقاله از خارج از کشور را کمبود منابع ریالی ذکر کرده اند؛ ۹۲/۳ درصد مراکز فقط از طریق مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی اقدام به مکان‌یابی مقاله می کنند؛ ۳۸/۵ درصد مراکز برای دریافت مقاله غیر فارسی بیشتر از ۲۰ روز و ۲۸/۲ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ روز وقت صرف می کنند؛ ۶۱/۵ درصد مراکز برای تهیه مقالاتی که در داخل کشور وجود ندارد از طریق خارج از کشور نیز اقدام می کنند که از این میان ۹۲/۳ درصد، مرکز اطلاع رسانی را به عنوان کارگزار انتخاب نموده اند.

۱- حمید محسنی، “بررسی چگونگی دسترسی به مقالات غیر فارسی در مراکز آموزشی و تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی” (پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶).

۵ - طیبه شه میرزادی (۱۳۷۹)^۱ در این تحقیق کلیه مؤسسات و مراکز تحقیقاتی - دانشگاهی ایران که دارای خدمات تحویل مدرک و تهیه اسناد از خارج از کشور بوده اند از نقطه نظر هزینه، زمان، مکانیسم درخواست و دریافت، روش پرداخت، نوع منبع و غیره مورد بررسی قرار داده و همگام با آن ۱۰ سایت مهم دارای بیشترین بسامد استنادی در راهنماهای درون خطی، از نظر ساختاری و محتوایی (پوشش، زمینه موضوعی، مکانیسمهای درخواست و تحویل مدرک، هزینه، خدمات ویژه، زمان پاسخگویی و غیره) که مورد توجه واقع شده و نتایج با استفاده از جداول و نمودارها به روش آماری استخراج گشته و در جهت ارائه بهینه کار برای تامین مدرک، نتایج و پیشنهادها ارائه کرده است. اهم نتایج عبارتند از اینکه برای تامین کتب نایاب و پایان نامه ها UMI، امانت کتاب BLDSC، از نظر تنوع مدارک BLDSC، گزارشهای فنی NTIS، استانداردها LHL، پروانه های ثبت اختراع BLDSC، هزینه مدارک با توجه به مکانیسم تحویل (پست) Infotrieve، دورنگار CISTI,Uncover مناسبترین انتخابها هستند. مکانیسم تحویل و مکانیسم دریافت تمامی آنها تقریباً مشابه است.

در این تحقیق مشخص شده که تنها ۳۷/۳ درصد از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی از خدمات تحویل مدرک استفاده می نمایند. در تمامی مراکز استفاده از خدمات BLDSC در اولویت قرار دارد.

:

۱. در سال ۱۹۹۲ در مقاله ای تحت عنوان "مقایسه ای بین خدمات تحویل مدرک مربوط به علوم" رابرت ام. مک فارلند^۲ به توصیف پروژه آزمایشی کتابخانه شیمی دانشگاه واشینگتن واقع در سنت لوئیز پرداخت. در این مقاله نتایج تجزیه و تحلیل مقایسه ای استفاده از ۹ کارگزار اطلاعات تجاری آمده است. در این تجزیه و تحلیل کارگزاران بر اساس قیمت، زمان پاسخگویی، کارائی، هزینه و میزان پاسخگویی با همدیگر مقایسه شده اند. کتابخانه های مزبور از خدمات تحویل مدرک چکیده نامه شیمی استفاده می کنند.

۱- طیبه شه میرزادی، "مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایتهای مهم خدمات تحویل مدرک در وب و ارائه الگوی عملیاتی مناسب جهت استفاده از خدمات تحویل مدرک در ایران" کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹

2- Robert M. McFarlands. "A Comparison of Science Related Document Delivery Services." Libraries of Future. The Howorth Press Inc. 1992. p. 115.

۲. تورنتون و فونگ^۱ در تحقیقی تحت عنوان “انتخاب تحویل مدرک: یک طرح مطالعاتی از سیستم دانشگاه کلرادو” در سال ۱۹۹۴ به بررسی امکان استفاده از خدمات تحویل مدرک تجارتي به جای سیستم امانت بین کتابخانه ای که در سال ۱۹۹۳ بین ۵ کتابخانه ایجاد گردید پرداختند و سه کارگزار تحویل مدرک: BLDSC, UMI, Uncover از نقطه نظر هزینه، سرعت عمل، رضایت استفاده کنندگان، کیفیت تصاویر مدرک مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد از طریق این ارسال کنندگان تجارتي در کتابخانه هایی با مجموعه کم و جمعیت مراجعین بالا درصد بالایی از درخواستهای استفاده کنندگان پاسخ گفته می شود. در مورد کتابخانه های تحقیقاتی یا تخصصی نتیجه مطلوب بستگی به عناوین مورد نیاز و پوشش آنها دارد که در این تحقیق آورده شده است.

۳. کاتلین کورسمان (۱۹۹۴)^۲ در تحقیقی تحت عنوان “تحویل مدرک: مقایسه ای بین کارگزاران تجاری مدرک و خدمات امانت بین کتابخانه ای” به بررسی هزینه ها و زمان پاسخگویی بین خدمات امانت بین کتابخانه ای سنتی و چهار کارگزار اطلاعات تجاری می پردازد. از اکتبر ۱۹۹۱ تا فوریه ۱۹۹۲ تعداد ۵۲ مقاله از طریق سیستم OCLC به طور همزمان از کتابخانه های دانشگاهی و چهار کارگزار اطلاعات تقاضا گردید و نتایج حاصله نشان داد که تهیه مقاله از طریق امانت بین کتابخانه ای سنتی دارای بیشترین هزینه - کارائی است و به عنوان سریعترین روش ها برای دسترسی به مقالاتی که در کتابخانه موجود نیست می باشد.

۴. ممتاز علی انور^۳ در مقاله تحقیقی خود در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان “خدمت فراهم آوری مدرک در کشورهای اسلامی: وضع موجود و نظام پیشنهادی” وضعیت کنونی خدمات و تهیه و عرضه مدارک را در کشورهای مسلمان مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که از میان ۳۰ کشور سرآمد جهان سوم، که مواد و مطالب علمی تولید می کنند، فقط ۱۱ کشور، اسلامی هستند. پرسشنامه ای جهت بررسی خدمات فراهم آوری در ۵۸ کتابخانه در ۳۷ کشور اسلامی فرستاده شد که از ۲۲ کتابخانه پاسخ دهنده ۲۱ کتابخانه (۹۵/۴۵ درصد) تایید کردند که به منابع علمی و فنی خارجی موجود در کشورهايشان دسترسی دارند. وی در پایان تحقیق خود پیشنهاد می کند

1 - Thornton G. A. Fong Y. “Exploring document delivery options. A pilot study of the university of Colorado system.” Technical Services Quarterly (12) 2 1994. p.1-12.

2 - Kathleen Kurson. “Document Delivery. A Comparison of Commerical Document Suppliers and Interlibrary Loan Services: College and Research Libraries March 1994. p.129.

۳- ممتاز علی انور. «خدمت فراهم آوری مدرک در کشورهای اسلامی: وضع موجود و نظام پیشنهادی». ترجمه عبدالحسین آذرنگ، مجموعه مقالات کاملیس ۴: تهران ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۴. - تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۶: ص ۳۶-۴۶.

جهت عدم وابستگی اطلاعاتی به کشورهای دیگر کشورهای اسلامی جهت تهیه و تامین مدرک با یکدیگر همکاری نمایند.

۵. در سال ۱۹۹۷ در مقاله‌ای تحت عنوان "ارزیابی تحویل مدرک در دانشگاه الینویز جنوبی در ادوارد زویل" بهم وهانسن به توصیف یک پروژه آزمایشی در کتابخانه دانشگاه الینویز جنوبی پرداختند. در این پروژه مطالعه ای مقدماتی در استفاده از خدمات تحویل مدرک برای تهیه مقالات نشریاتی که در کتابخانه موجود نیست در ۳ گروه اقتصاد، انگلیسی، شیمی از طریق انتخاب ۳ مرکز تامین کننده مدرک ISI, UMI و EBSCODOC صورت پذیرفت که بعد از انجام پروژه مذکور همه پاسخ دهندگان از سرعت ارسال مدرک هر ۳ ارسال کننده راضی بودند و همچنین جوابهای حاصل از پرسشنامه ها حاکی از آن بوده است که با توجه به بررسی حاضر، دستیابی مستقیم به اطلاعات از طریق تامین کنندگان تحویل مدرک بسیار مناسبتر از سرویسهای امانت بین کتابخانه ای مرسوم می باشد.

۶. الیزابت فینی^۱ در مقاله تحقیقی خود در سال ۱۹۹۷ تحت عنوان "انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان اسناد" بر این باور است که برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان مؤثرترین و مناسبترین نظامها مسائلی که در این میان باید مورد توجه قرار گیرد شامل هزینه ها و مخارج، پوشش، زمان تحویل از زمان دریافت سفارش، زمان تامین سفارش، حق مؤلف، راحتی استفاده و انتخابهای موجود برای سفارش می باشد. وی در نتیجه گیری بدست آمده بیان می دارد راهنمایی که برای انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان اسناد ترسیم شده اند باید به طور مرتب مورد بررسی پیشنهادها قرار گیرند تا متضمن این مسئله باشند که کتابخانه بهترین خدمات تامین اسناد را به استفاده کنندگانش ارائه می نماید. علاوه بر این کتابخانه نیاز دارد که از تغییرات فناوری و امکاناتی که توسط تکنولوژیهای جدید مخابراتی ارائه می شود و می تواند بر روی جهت گیری آینده در زمینه تامین اسناد اثر بگذارد و همینطور از تامین کنندگان جدید اسناد و خدمات جدیدی که آنها ارائه می کنند آگاه شد.

۷. سینتا، آ. وایکینز^۲، در مقاله تحقیقی خود تحت عنوان "بکارگیری فلوچارتها در خدمات تحویل مدرک کتابخانه دانشگاهی"، روشها و فرآیندهای استفاده از فلوچارتها طراحی شده در یک خدمات تحویل مدرک کتابخانه دانشگاهی بحث می کند. در طراحی این فلوچارتها توسعه، سرعت دسترسی به مقالات و کاهش هزینه ها

1 - Finnie Elizabeth. "Selection and Evaluation of Document Suppliers". Managing Information. Mar 97.4:3.

2 - J.inter.Loan.Doc.Del. & info. Supply, 1999, V.11, (2).

در نظر گرفته شده است. وی در تحقیق خود این فرآیند را منحصر به کتابخانه دانشگاهی نمی داند بلکه به اکثر سازمانها و کتابخانه هایی که می خواهند بخش تحویل مدرک داشته باشند توصیه کرده است. فلوچارتها در شکل ساده و قابل اجرا طراحی شده است.

۸. می. یو. وانگ و کو. یو. آن لیو^۱، در مقاله تحقیقی خود تحت عنوان “تجزیه و تحلیل استراتژی رقابتی در خدمات تحویل مدرک بین المللی در تایوان” به مطالعه و بررسی خدمات تحویل مدرک بین المللی پرداخته است. در این تحقیق وی خدمات تحویل مدرک را هم از نظر کتابخانه و هم از دید کارگزاران اطلاعات مورد بررسی قرار داده است و این سیستم را بین تایوان و دیگر کشورها مورد تحقیق قرار داده است و بعد از بررسی وضعیت جاری خدمات تحویل مدرک و بکارگیری تکنیکهای تجارتي و تحلیل اسوت (Swot) راههایی را جهت توسعه خدمات تحویل مدرک ارائه کرده است.

۹. یو. چینگ. لئونک^۲، در مقاله خود تحت عنوان “انتخاب فروشندهگان خارجی” تأمین مدرک “ضوابط و شرایطی که این فروشندهگان باید دارا باشند، و ارزیابی اقداماتی که در روند تأمین مدرک دارند، بررسی داده های آماری درخواستهای انجام شده در مدت زمان تهیه درخواستها و غیره را ارائه کرده است.

:

روش پژوهش از نظر زمان روش پیمایشی می باشد و از نظر هدف تطبیقی است. درباره روایی آن می توان گفت با توجه به اینکه این پژوهش به شناسایی مراکز خدمات تحویل مدرک در دنیا می پردازد و انتخاب معیارهای مناسب جهت ارزیابی این مراکز را مورد مطالعه قرار می دهد از روش پیمایشی استفاده شده است.

:

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مراکز مهم خدمات تحویل مدرک در دنیا می باشد.

¹ - J.inter.Loan.Doc.Del. & info. Supply, 1999, V.10, (2).

² - J.inter.Loan.Doc.Del. & info. Supply, 1998, V.9, (2).

:

مرحله اول: شناسایی سایتهای اینترنتی و راهنماهای درون خطی
۱. در مرحله اول انتخاب سایتهای فوق در موتورهای جستجوی^۱ مهم موجود در
اینترنت صورت پذیرفته است لازم به ذکر است که این موتورها براساس منابع پیوست
ب مورد مطالعه قرار گرفته و انتخاب گردیده‌اند.
الف: موتورهای جستجوی مهم عبارتند از:

<http://www.google.com>
<http://www.altavista.com>
<http://www.infoseek.com>
<http://www.novthernlight.com>
<http://www.exeite.com>
<http://www.lycos.com>
<http://www.mamma.com>
<http://www.dogpile.com>
<http://www.yahoo.com>

ب: کلیدواژه‌های در نظر گرفته شده برای شناسایی سایتهای اینترنتی و راهنماهای
درون خطی پژوهش حاضر عبارتند از:

Document Delivery Suppliers
Document Delivery Vendors
Document Delivery Website
Document Delivery Providers
Commerical Document Delivery

با توجه به کلیدواژه‌های فوق تعداد بیش از ۶۵ سایت معرفی کننده مراکز
خدمات تحویل مدرک پیدا شد که با عنایت به تعداد مراکزی که معرفی کرده‌اند،
تعداد ۳۱ سایت که به معرفی آدرس آنها در پیوست ب آورده شده است. بیش از
(۴،۵،....) مراکز خدمات تحویل مدرک اشاره نموده‌اند انتخاب گردیدند
برای مثال: مرکز خدمات تحویل مدرک کتابخانه بریتانیا در یک سایت به BL، در
سایت دیگر به British Library در سایت دیگری با عنوان BLDSC، در سایت دیگر
با عنوان British Library Document Services Center و یا در سایت دیگر با
عناوین دیگر آورده شده است که تمام این عناوین در مرحله پژوهشی ما با عنوان
BLDSC آورده شده است. در مورد تمامی مراکز خدمات تحویل مدرک این روند
صورت گرفته است

^۱ - Search engines

۲. در مرحله بعدی از آنجائیکه مراکز خدمات تحویل مدرک به نام های مختلف در سایتها معرفی می شدند به یکدست سازی عناوین این مراکز پرداخته شده است. سیاهه الفبایی شده این مراکز به پیوست ج آمده است.

بعد از انجام مرحله یکدست سازی عناوین با استفاده از برنامه نرم افزاری Access ، برنامه‌ای نوشته شد که در این برنامه با توجه به Query تعریف شده خواسته شد کلیه این مراکز خدمات تحویل مدرک به ترتیب الفبایی پشت سر هم آورده شوند و سایتهای معرفی کننده این مرکز در مقابل آنها معرفی شوند (به دلیل استنادی بودن این مراکز).

۳. جهت شناسایی و انتخاب مراکز خدمات تحویل مدرک منابع چاپی موجود زیر مورد بررسی قرار گرفت:

۱. محسنی، حمید. مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک. تهران :

نشر کتابدار، ۱۳۸۲. ص. ۳۰۹ - ۳۱۳.

۲. کولائیان، فردین " سرویس دهندگان موضوعی خدمات تحویل مدرک در جهان ". پیام کتابخانه، سال دهم، شماره چهارم (زمستان ۱۳۷۹) ص ۳۶-۵۲.

۳. شه میرزادی، طیبه. مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایتها مهم خدمات تحویل مدرک در وب و ارائه الگوی عملیاتی مناسب جهت استفاده از خدمات تحویل مدرک در ایران. کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹.

4. Barwick, Margaret M.; Connolly A. " A guide to Centers to International Document Delivery ". United Kingdom: IFLA , 1996.

5. Jackson, Mary E. and Karen Croneis. "Uses of Document Delivery Services." Systems and Procedures Exchange center. November 1994, P. 99 – 118.

6. Higginbotham, B. B. and Bowdoin, S. " Access Versus assets: a comprehensive guide to resource sharing for academic librarian. Chicago: American Library Association, 1993, P. 160 – 177.

7. Watkins, Judy. " Interlending and Document Supply: Proceedings of the fourth International Conference." United Kingdom: IFLA, 1996. P. 149.

8. Gilmer, Lois C. "Interlibrary Loan: Theory and Management." Englewood & Libraries Unlimited, 1994. P. 147 – 149.

در منابع فوق ۱۱ مرکز در هر هشت منبع مشترک بوده اند که به بیش از سه مرکز

خدمات تحویل مدرک اشاره شده در این منابع استناد گردیده است. (نمودار ۱)

۴. در مرحله نهایی انجام این پژوهش مراکزی را که از ۱۰ مورد به بالا در سایتهای مختلف به آنها استفاده گردیده است انتخاب شده اند.

و در نهایت مراکزی که در راهنماهای چاپی و سایت های اینترنتی مشترک بوده اند، در (نمودار ۳) نشان داده شده است.

برای مثال: ۲۸ سایت از ۳۱ سایت پیوست به خدمات تحویل مدرک کتابخانه بریتانیا ارجاع داده اند و یا ۱۵ سایت از ۳۱ سایت پیوست به خدمات تحویل مدرک Uncover و NTIS اشاره نموده اند. که لیست این مراکز منتخب این مراکز با توجه به تعداد بسامد آنها در ۳۱ سایت شناسایی شده به پیوست آورده شده است. (نمودار شماره ۲)

:

با مراجعه مستقیم به نمونه‌ها، اطلاعات لازم استخراج شده و از طریق سیاهه بازبینی (check list) ویژگیهای این مراکز ثبت می شود. داده‌های گردآوری شده با استفاده از جداول و نرم افزار Excel در راستای پرسشهای اساسی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

فصل دوم:

شناسایی و انتخاب مراکز خدمات تحویل مدرک:

بررسی هریک از این مراکز با توجه به احصاء

سیاستهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

- مقدمه

- مراکز خدمات تحویل مدرک

- انتخاب شاخص‌های اصلی مراکز خدمات تحویل مدرک

- احصاء سیاستهای مرکز در مورد بخش تحویل مدرک

- مراکز منتخب خدمات تحویل مدرک:

1. BLDSC (The British Document Supply Center)
2. CISTI (Canada Institute Scientific and Technical Information)
3. CAS DDS (Chemical Abstracts Service Document Detective Service)
4. Doc Deliver
5. Infotrieve
6. Ingenta
7. ISI (Institute for Scientific Information)
8. LHL (Linda Hall Library)
9. NTIS (National Technical Information Service)
10. UMI

:

دسترسی به منابع اطلاعاتی در خارج از مجموعه کتابخانه یکی از دغدغه های اصلی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می باشد. به دلیل کمبود منابع مالی، حجم بیش از اندازه انتشارات و فضای محدود کتابخانه ها، یکی از خدمات اساسی کتابخانه ها، خدمات تحویل مدرک است.

رشد سریع فناوری که سیستمهای کتابخانه ای را نیز در بر گرفته است دسترسی به منابعی را که در مجموعه کتابخانه محلی وجود ندارد به سرعت مهیا می کند. اینترنت تحویلی شگرف در همکاریهای بین کتابخانه ای و خدمات تحویل مدرک در دسترسی به اطلاعات بوجود آورده است. کتابخانه ها و مراکز خدمات تحویل مدرک زیادی در سراسر جهان به ارائه این خدمات پرداخته اند که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

در این فصل سعی شده است با عنایت به اهمیت دسترسی به اطلاعات، مراکز ارائه کننده خدمات تحویل مدرک که بیشترین بسامد استنادی در منابع اینترنتی و منابع چاپی داشته اند معرفی شوند.

در این فصل به بررسی هریک از مراکز خدمات تحویل مدرک با توجه به احصاء سیاستهای مرکز در این زمینه و جدول بندی اطلاعات این مراکز پرداخته شده است. نکاتی را که قبل از پرداختن به مباحث اصلی قابل ذکر است عبارتند از:

- با توجه به شناسایی مراکز خدمات تحویل مدرک در لیست انتخابی که به پیوست موجود می باشد، دو مرکز Ingenta و NCOVER دو مرحله مستقل دیده شده اند که هنگام بررسی خدمات این مراکز مشخص گردیده است که UNCOVER تحت عنوان Ingenta به ارائه خدمات خود پرداخته است در نتیجه UNCOVER از لیست مراکز مورد پژوهش حذف شده است.

در این فصل به بررسی نحوه سرویس دهی و وضعیت سایتها از نظر پوشش منابع، نوع مدرک، حوزه موضوعی، مکانیسم های درخواست، مکانیسم های تحویل، امکانات پرداخت، هزینه ها، زمان پاسخگویی، حق مؤلف و دیگر موارد پرداخته شده است.

- کل اطلاعات گردآوری شده مربوط به هر مرکز به صورت چکیده در جداول آورده شده است.
- در مورد احصاء سیاستهای مرکز در مورد بخش تولید مدرک هیچ منبع و مآخذی به صورت مدون وجود ندارد، لذا با توجه به مستندات موجود یعنی اساسنامه و تشکیلات و وظایف گروه های پژوهشی و بخش های مختلف مرکز تعدادی از سیاستهای کلی مشخص و ارائه گردیده است و در مورد سیاستهای مالی و اجرایی نیز با توجه به

وظایف بخش خدمات تأمین مدرک مرکز و نیازهای اطلاعاتی گروههای پژوهشی دیگر، استفاده کنندگان مرکز مشخص و ارائه شده اند.

:

طبق مطالعات و تحقیقات سازمان یونسکو تعداد محققین قرن حاضر برابر ۹۰٪ کل دانشمندانی است که از آغاز پیدایش دانش بشری تا قرن اخیر می زیسته اند. به همین منوال تعداد افرادی که به خدمات تحقیقاتی علمی گماشته شده اند و بودجه ای که در این راه صرف می گردد بسیار بیشتر شده و در نتیجه کارهای تحقیقی که به شکل مجله و نشریه علمی منتشر می شود به طور سرسام آور افزایش می یابد. بر این اساس می بایستی بودجه مناسبی برای آگاه ساختن مداوم محققین و متخصصین از پیشرفتهای علوم در رشته های مختلف از طریق ایجاد مراکز وسیع و متعدد اطلاع رسانی علمی نمود.

لیکن مراکز اطلاع رسانی در کار رساندن اطلاعات به سازمانهای پژوهشی و علمی و صنعتی با مسائل پیچیده ای مانند حجم روزافزون انتشارات علمی روبرو هستند. لذا این مراکز خواه ملی، خواه اختصاصی هرچند که از شیوه های دقیق گردآوری و اشاعه اطلاعات استفاده می کنند باز به تنهایی قادر به گرد آوردن اطلاعات ضروری نیستند و باید از سایر مراکز مشابه در کشورهای دیگر جهان کمک بگیرند که در قالب یک همکاری بین المللی عملی می گردد. و طبق پیشنهاد یازدهم اصل چهارم Unisist در سال ۱۹۷۱، یک کتابخانه یا مرکز اطلاع رسانی که قادر نیست کلیه مدارک علمی مورد نیاز مراجعین خود را در برداشته باشد لذا باید از شیوه همکاری های بین کتابخانه ها استفاده نماید^۱. که از جمله می توان به مراکز خدمات تهیه و تحویل مدرک در دنیا به عنوان یکی از قویترین تأمین کنندگان اطلاعات در عصر اشاره نمود.

تأمین کنندگان اسناد در واقع کسانی هستند که قادرند اسناد و مدارک درخواستی را برای متقاضیان از طریق مجموعه موجود خود و یا با استفاده از موجودی کتابخانه های دیگر تهیه و ارسال کنند و عمدتاً تجاری و بعضاً غیر تجاری می باشند.

با عنایت به اینکه تأمین کنندگان اسناد سیاستهای مختلفی را جهت خدمات تحویل مدرک اتخاذ می کنند، جستجو جهت یافتن یک تأمین کننده عالی و داشتن شرایط مناسب نسبت به دیگر تأمین کنندگان ناممکن است.

جهت سیاستگذاری در موارد مختلف تهیه و تأمین مدرک انتخاب ترکیبی از آنها جهت دسترسی به منابع اطلاعاتی سودمند خواهد بود.

۱- دانشی، حسین " شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی " نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۱، ۱۳۵۲

:

با توجه به سیاست‌گذاری و تصمیمات هر کتابخانه یا مرکز اطلاع‌رسانی و هم چنین سیاستهای تامین کنندگان اطلاعات معیارهای انتخاب و ارزیابی ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند در واقع هیچگاه کاملترین تامین کننده اسناد وجود ندارد بلکه همواره انتخاب ترکیبی از این تامین کنندگان و اتخاذ سیاست ارتباطی درست در ارتباط با هر یک از آنها بهترین الگوی انتخاب تامین کنندگان اسناد خواهد بود. از آنجایی که هر یک از مراکز خدمات تحویل مدرک با توجه به اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی، سیاستهای بازاریابی و قیمت‌گذاری، روشهای ارسال اطلاعات، روشهای دریافت اطلاعات، زمان پاسخگویی، حوزه موضوعی، نوع مدرک، حق مولف و هزینه و مسائل دیگر، انتخاب نهایی مراکز تحویل مدرک را مشخص می‌سازد. در بررسی‌های به عمل آمده در منابع چاپی و اینترنتی دوازده منبع جهت ارائه شاخص‌های اصلی انتخاب یک مرکز خدمات تحویل مدرک شناسایی شده است، که در ذیل به شاخص‌های اصلی جهت انتخاب یک مرکز خدمات تحویل مدرک مناسب اشاره نموده‌اند که عبارتند از:

طی مکاتبه با خانم مری جکسون، رئیس بخش مجموعه سازی انجمن کتابخانه‌های پژوهشی در امریکا شاخص‌های ذیل را جهت انتخاب یک مرکز خدمات تحویل مدرک نام برده‌اند^۱.

۱. زمان پاسخگویی
۲. مکانیسم درخواست.
۳. مکانیسم‌های تحویل.
۴. امکانات پرداخت.
۵. کیفیت.

شیلا والتر در مقاله خود تحت عنوان: «تحویل مدرک تجاری: معیارهای انتخاب کارگزار» مهمترین معیارهای انتخاب را موارد ذیل دانسته است:

۱. حوزه موضوعی.
۲. هزینه.
۳. سهولت استفاده.
۴. مکانیسم‌های تحویل مدرک.
۵. زمان پاسخگویی.
۶. امکانات پرداخت.

۷. حق مولف.
۸. خدمات ویژه.
۹. فناوری تجهیزات.
۱۰. کتابخانه‌های پشتیبان^۱.

الیزابت فینی در مقاله خود تحت عنوان: "انتخاب و ارزیابی تامین‌کنندگان اسناد" به شاخص‌های اصلی ذیل جهت انتخاب این تامین‌کنندگان اشاره نموده است.

۱. هزینه.
۲. حوزه موضوعی.
۳. زمان پاسخگویی.
۴. ضریب اطمینان تامین اطلاعات.
۵. مکانیسم‌های تحویل مدرک.
۶. حق مولف.
۷. امکانات پرداخت.
۸. مکانیسم‌های درخواست مدرک.
۹. کیفیت مدرک.
۱۰. فناوری و تجهیزات.
۱۱. سهولت دسترسی به خدمات.
۱۲. ارتباطات^۲.

دبوره بارکستون در مقاله خود تحت عنوان: "شما خریدارید: یک راهنما برای مذاکره موفق با کارگزاران تحویل مدرک" شاخص‌های اصلی را به این شرح بیان کرده است:

۱. کیفیت مدرک.
۲. هزینه.
۳. مکانیسم‌های تحویل مدرک.
۴. مکانیسم‌های درخواست مدرک.
۵. خدمات ویژه.

1. Walters, Shiela. (1994) "Commerical Document Delivery: Vender Selection Criteria." Computers in Libraries, 14(9):14-6.

2. Finnie, Elizabet. (1997) "Selection & Evaluation of Document Suppliers." Managing Information. 4(3)

۶. امکانات پرداخت^۱.

طیبه شه‌میرزادی در پایان نامه خود تحت عنوان: " مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایتهای مهم خدمات تحویل مدرک در وب و ارائه الگوی عملیاتی مناسب جهت استفاده از خدمات تحویل مدرک در ایران" مهمترین شاخص‌های مراکز خدمات تحویل مدرک را موارد ذیل دانسته اند.

۱. هزینه.
۲. امکانات پرداخت.
۳. مکانیسم های تحویل مدرک.
۴. مکانیسم های درخواست مدرک.
۵. حوزه موضوعی.
۶. زمان پاسخگویی.
۷. حق مولف.
۸. کیفیت مدرک.
۹. ارتباطات.
۱۰. فناوری و تجهیزات.
۱۱. سهولت دسترسی به خدمات.
۱۲. ضریب اطمینان تامین اطلاعات.^۲

حمید محسنی در کتاب خود مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک به موارد ذیل

اشاره نموده است:

۱. هزینه.
۲. زمان پاسخگویی.
۳. حوزه موضوعی.
۴. استفاده از کتابخانه های پشتیبان.
۵. مکانیسم درخواست مدرک.
۶. خدمات ویژه.
۷. امکانات پرداخت.

۱. Brackstone, Deborah W. (2001). "You Are the Customer: A Guide to Successful Negotiation With Document Delivery Vendors". J. Int. Loan, Doc. Del. & Infor. Supply. Vol.11 (4) p:61-73.

۲. شه‌میرزادی، طیبه. "مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایتهای مهم خدمات تحویل مدرک در وب و ارائه الگوی عملیاتی مناسب جهت استفاده از خدمات تحویل مدرک در ایران" کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹.

۸. جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی و موجودی منابع.
۹. مکانیسم‌های دریافت مدرک^۱.

الینور میشل و والتر در کتاب خود تحت عنوان: "خدمات تحویل مدرک: مسائل و پاسخها" در فصل چهارم و پنجم مهمترین معیارهای انتخاب و ارزیابی مراکز خدمات تحویل مدرک را موارد ذیل دانسته است:

۱. حوزه موضوعی.
۲. زمان پاسخگویی.
۳. مکانیسم‌های درخواست مدرک.
۴. هزینه.
۵. حق مولف.
۶. سهولت دسترسی به خدمات.
۷. فن‌آوری و تجهیزات.
۸. امکانات پرداخت.
۹. کتابخانه‌های پشتیبان.
۱۰. کیفیت مدرک.
۱۱. قابلیت اعتبار.
۱۲. رضایت‌مندی استفاده‌کننده^۲.

کارن اس. کرونیز در مقاله خود تحت عنوان: "کاربرد های تامین کنندگان مدرک تجاری: نتایج تحقیق ARL" در چهارمین کنفرانس بین المللی امانت بین کتابخانه‌ای و تامین مدرک در مهمترین شاخص انتخاب تامین کنندگان اسناد به موارد زیر اشاره نموده است:

۱. زمان پاسخگویی.
۲. مکانیسم‌های درخواست مدرک.
۳. حوزه موضوعی.
۴. هزینه.
۵. سهولت دسترسی به خدمات.
۶. حق مولف.
۷. خدمات ویژه.

۱. محسنی، حمید. "مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک". تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۲، ص: ۷-۲۶۳

2. Mitchell, Eleanor & Shila A. Walters. "Document Delivery Services: Issues and Answers." P:95.

۸. امکانات پرداخت^۱

بارابارا بوکنرهایگینبوتم و سالی بودوین در کتاب خود تحت عنوان: " دسترسی به جای مالکیت" موارد ذیل را به عنوان مهمترین معیارهای انتخاب و ارزیابی تامین‌کنندگان مدرک دانسته‌اند:

۱. مکانیسم‌های درخواست مدرک.
۲. مکانیسم‌های تحویل مدرک.
۳. هزینه.
۴. نوع مدرک.
۵. زمان پاسخگویی.
۶. سال انتشار (پوشش زمانی).
۷. حوزه موضوعی.
۸. رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان.
۹. حق مؤلف.^۲

نانسی اس هویتمون، ویکی جی کیلیون و سوزان ام وارد در فصلی از کتاب آینده اشتراک منابع تحت عنوان: " تحویل مدرک تجاری: دورنمای کتابخانه‌های دانشگاهی". شاخص‌های اصلی در انتخاب کارگزاران را موارد ذیل دانسته‌اند:

۱. مکانیسم‌های درخواست مدرک.
۲. مکانیسم‌های تحویل مدرک.
۳. کیفیت.
۴. حوزه موضوعی.
۵. هزینه.
۶. امکانات پرداخت.
۷. زمان.^۳

1. Croneis, Karen. "Use of Commerical Document Suppliers: Results of an ARL Survey". and Document Supply: Proceeding of the Fourth International Conference. IFLA 1996, P.147.

2 . Higginbotham, Barbara B. Sally Bowdoin. "Access versus Assets: A Comprehensive guide to Resource Sharing for Acadamic Librarians". USA, ALA, 1993

3. Stockton, Melissa and Martha Whittaker. "The Future of Document Delivery: A Venders Perspective". In The Future of Resource Sharing (ed: Shirley Baker and Mary E.Jakson) Haworth Press. Inc. 1995 P.169-181.

مری جکسون و کارن کرونیز در مقاله خود تحت عنوان: "استفاده از خدمات تحویل مدرک" به چند معیار انتخاب تامین کنندگان اسناد اشاره نموده است که عبارتند از:

۱. زمان پاسخگویی.
۲. هزینه.
۳. کیفیت.
۴. حوزه موضوعی.
۵. مکانیسم‌های درخواست مدرک^۱.

لائورا ان گسوی در مقاله خود تحت عنوان: "رعایت حق مولف برای خدمات هزینه بر (خدمات حق الزحمه ای) خدمات تحویل مدرک" به اهمیت و ضرورت حق مولف به عنوان یک معیار اصلی و مهم برای مراکز خدمات تحویل مدرک اشاره نموده است.^۲

شاخص‌های جمع‌آوری شده از ۱۰ منبع که هر کدام بصورت جداگانه به شاخص‌های اصلی انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان مدرک پرداخته اند در کل به این موارد اشاره شده است:

۱. هزینه.
۲. حوزه موضوعی.
۳. زمان پاسخگویی.
۴. ضریب اطمینان تامین اطلاعات.
۵. مکانیسم‌های تحویل مدرک.
۶. مکانیسم‌های درخواست مدرک.
۷. حق مولف.
۸. امکانات پرداخت.
۹. کیفیت مدرک.
۱۰. فنآوری و تجهیزات.
۱۱. سهولت استفاده از ابزارها و واسطه‌ها.
۱۲. ازتباطات.
۱۳. سهولت دسترسی به خدمات.
۱۴. خدمات ویژه.

۱. Jackson, Mary E. & Karen Croneis "Use of Document Delivery Services." APL, SPEC. 1994, P.11.

۲. Gasaway, Laura N. "Copyright Consideration for Fee-Based Document Delivery Services".

Information Delivery in the 21st Century: Proceeding of the Fourth International Conference of Fee-Based Information Services in Libraries (ed:Suzanne M. Ward, Yem S. Fong. And Tammy Nickelson Dearie). The Hawarth Press Inc, 1999, P.75-92.

۱۵. استفاده از کتابخانه های پشتیبان.

۱۶. رضایت مندی استفاده کننده.

۱۷. قابلیت اعتبار.

۱۸. نوع مدرک.

۱۹. پوشش منابع.

از موارد فوق آن شاخص هایی که جز و اساس کار تحقیق ما بوده است و قابل سنجش در ده مرکز خدمات تحویل مدرک می باشد عبارتند از:

۱. هزینه.

۲. حوزه موضوعی.

۳. زمان پاسخگویی.

۴. مکانیسم های تحویل مدرک.

۵. مکانیسم های درخواست مدرک.

۶. امکانات پرداخت.

۷. تنوع مدرک.

۸. حق مولف.

۹. پوشش منابع.

اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص های فوق در تمامی سایت های مراکز خدمات تحویل مدرک که بدان اشاره شده در تحقیق آمده است.

لازم به ذکر است بعضی از شاخص های تعیین شده مانند: ضریب اطمینان، کیفیت مدرک، ارتباطات، سهولت دسترسی به خدمات، رضایت مندی استفاده کنندگان، ... جزو شاخص هایی می باشد که در اجرا تعیین کننده معیار مهم در انتخاب مراکز خدمات تحویل مدرک می باشد. کما اینکه نانسی اس هویسون در فصلی از کتاب آینده اشتراک منابع تحت عنوان "تحویل مدرک تجاری" برای تعیین شاخص های اصلی یک مرکز تحویل مدرک مناسب می بایستی حداقل ۶ ماه بصورت آزمایشی با آن مرکز کارکرد.

شاخص قابلیت اعتبار نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در انتخاب ده مرکز خدمات تحویل مدرک این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت چرا که انتخاب اولیه این مراکز براساس بیشترین بسامد ها در سایتهای اینترنتی و راهنماهای درون خطی و مدارک چاپی بوده است. انتخاب شاخص های اصلی مراکز خدمات تحویل مدرک براساس بررسی منابع^۱ و هم چنین با عنایت به اجرای کار عملیاتی خدمات تحویل مدرک در چندین سال سابقه کار

۱- محسنی، حمید. سفارش و خدمات تحویل مدرک. تهران، ۱۳۷۷. ص ۱۴۴-۱۳۸.

اینجانب و همکار طرح شاخص های اصلی براساس عناوین زیر انتخاب و براساس هر یک از آنها مراکز تحویل مدرک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

• منظور حوزه موضوعی می

باشد که هر یک از این مراکز قادر به تحویل مدرک در آن موضوع می باشند که بعضی از این مراکز تنها در یک موضوع و بعضی در چند موضوع و تعدادی نیز در تمامی موضوعات علمی قادر به تهیه اطلاعات می باشند از جمله مرکز تحویل مدرک CAS فقط در حوزه شیمی و زیر مجموعه های آن قادر به ارائه اطلاعات می باشد ولی کتابخانه بریتانیا (BL) تمام موضوعات علمی را تحت پوشش قرار می دهد که در امتیازبندی برای مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی در سطح کشور اهمیت هر یک از این مراکز قابل بررسی است.

• منظور از پوشش منابع در تحقیق حاضر تعداد نسخه ها، عناوین

انواع محملهای اطلاعاتی می باشد و زمان پوشش اطلاعات نیز حائز اهمیت است هر چه مرکزی غنی تر باشد امکان پاسخگویی آن به انواع درخواستها قویتر می باشد و برعکس. برای مثال کتابخانه بریتانیا مجموعه غنی از انواع منابع اطلاعاتی را دربردارد و مرکز خدمات تحویل مدرک NTIS بسته به نوع مدرک آن مجموعه کمتری را در بردارد.

• در این شاخص تعیین شده منظور نوع محمل اطلاعاتی می باشد که مرکز

تحویل مدرک قادر به تامین آن است برای مثال می توان کتابخانه بریتانیا را مثال زد که در انواع مختلف محمل های اطلاعاتی از جمله کتاب، نشریه، مقالات کنفرانسها، میکروفرمها، گزارشهای فنی، پایان نامه و ... به صورت جامع فعالیت می کند ولی مرکز خدمات تحویل NTIS بیشتر روی اسناد و مدارک دولتی تاکید کرده است.

• اصولاً برای انتخاب یک مرکز مناسب تحویل مدرک،

مرکزی بیشتر مد نظر می باشد که بیشترین مکانیسم های درخواست را به روشهای مختلف در برداشته باشد. برای مثال پست، تلفن، پست الکترونیکی، پیک، Online و ... از روشهای درخواست اطلاعات می باشند. در صورتیکه مرکز Ingenta فقط از طریق Online و دورنگار درخواست می پذیرد.

• از آنجائیکه هزینه تحویل مدارک بسته به نوع ارسال آن از

طریق روشهای مختلف متفاوت می باشد انتخاب مرکزی که مکانیسم تحویل مدرک بیشتری را در سیاست ارسال خود گنجانده است حائز اهمیت بیشتری نیز می باشد.

برای مثال UMI فقط از طریق پست و دورنگار و درون خطی مدارک را ارسال می کند.

• بسته به سیاستگذاری مراکز خدمت تحویل مدرک با یکدیگر

متفاوت می باشد برای مثال مرکزی که هم از طریق کارت اعتباری، چک، حواله، سپرده

گذاری، کوپن یونسکو، صورتحساب دوره ای و ... امکانات پرداخت گذاشته است، مشتری می تواند وجه مورد نظر خود را پرداخت نماید بسیار مناسب تر از مرکزی است که تنها از دو روش جهت ارسال وجه استفاده کرده است.

. هزینه هر مدرک با توجه به نوع مدرک حائز اهمیت است در بین چندین مراکز خدمات تحویل مدرک، مرکزی مد نظر می باشد که با هزینه کمتری اقدام به تحویل مدرک نماید.

. زمان پاسخگویی به تقاضا و درخواست مشتری یکی از موارد مهم انتخاب مراکز خدمات تحویل مدرک می باشد که هر چه مرکزی بتواند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر مدرک مورد نظر را ارسال نمایند اهمیت بیشتری از لحاظ امتیاز در این طرح دارد.

. قانون حق مولف یکی از مهمترین عوامل مراکز تحویل مدرک است. که با توسعه و تکثیر نشر الکترونیکی توجه بیشتری به آن شده است. و بهترین مراکز تامین کنندگان اسناد آنهایی هستند که خدمات حق مولف را خود به عهده بگیرند و این وظیفه از کتابخانه ها ساقط شود.

اهمیت و ضرورت بخش تحویل مدرک در هدف کلی مرکز که همانا " گسترش فعالیت های تحقیقاتی اطلاع رسانی، گردآوری و اشاعه اطلاعات و مدارک علمی به منظور رفع نیاز های کشور در این زمینه و ... می باشد " انکار ناپذیر است. از آنجائیکه یکی از اهداف این طرح احصاء سیاستهای مرکز در این راستا می باشد، با مطالعات انجام گرفته در اساسنامه مرکز و وظایف از پیش تعیین شده آن در بند " الف ماده ۲- وظایف " که عبارت است از:

« تحقیق و مطالعه در نحوه تهیه اطلاعات و مدارک علمی تولید شده داخل و خارج کشور مورد نیاز برنامه های علمی و پژوهشی کشور » ضرورت و نقش طرح کاملاً محسوس می باشد.

همچنین در بندهای " ردیف ۵ و ۱۱ ماده ۲- وظایف " که عبارتند از :

- تحقیق و بررسی در مورد فراهم نمودن امکانات مناسب مبادله اطلاعات و مدارک علمی

با دیگر کشورها و استفاده از شبکه اطلاعات منطقه ای و بین المللی.

- هماهنگی در گردآوری، تجزیه و تحلیل و سازماندهی و تقویت اطلاعات و مدارک علمی مراکز اطلاعاتی و کتابخانه های تخصصی کشور.

اهمیت و ضرورت آن در احصاء این سیاستها در خور توجه است. از سوی دیگر مطالعه در وظایف بخشها و واحدهای اصلی مرکز نیز می توان به اهمیت این طرح در بندهای ذیل این بخشها اشاره نمود:

* :

- شناسایی و ایجاد ارتباط مداوم با مراکز تولید اطلاعات و مدارک علمی داخل و خارج کشور
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای گردآوری اطلاعات و مدارک علمی مورد نیاز پژوهشگران و طرح های پژوهشی کشور براساس خط مشی های تصویب شده.

* :

- مطالعه و پژوهش درباره نحوه تهیه اطلاعات و مدارک علمی تولید شده در داخل و خارج کشور .

* :

- مطالعه و پژوهش درباره مشکلات و مسائل کشوروگرد آوری اطلاعات از طریق بانک های اطلاعات علمی به منظور ارائه به بخش های دانشگاهی و مراکز پژوهشی جهت تهیه راه حل.
- بررسی و شناسایی نیاز های اطلاعاتی پژوهشگران و طرح های پژوهشی کشور.

* :

- مطالعه و پژوهش درباره چگونگی گسترش مبادله اطلاعات و مدارک علمی در داخل و با دیگر کشورها و انطباق سیستم ها و روش های مربوطه با شرایط روز.
همچنین با عنایت به ” برنامه ریزی استراتژیک مرکز - وظایف رسمی “ از بندهایی که در حیطه این طرح گنجانده می شود و در خور توجه است عبارتند از: بندهای ۱، ۶، ۱۱ که کاملا با اهداف آن همپوشانی دارد.

- پژوهش در روشهای تهیه اطلاعات و مدارک علمی تولید شده داخل و خارج کشور.
- گردآوری، سازماندهی و نگهداری اطلاعات و مدارک علمی.
- هماهنگی در گردآوری، پردازش، تحلیل ، سازماندهی، اشاعه اطلاعات و مدارک علمی مراکز اطلاعات و کتابخانه های تخصصی کشور.
مطابق با بندهای قید شده در ” برنامه ریزی استراتژیک مرکز - وظایف غیررسمی “ می توان به موارد ذکر شده در ذیل اشاره نمود:

- استاندارد سازی روش های جمع آوری ، ذخیره و بازیابی اطلاعات.

- طراحی و ایجاد استقرار یک مرکز تحویل مدرک.

- ارائه خدمات تحویل مدرک از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی جهانی مانند کتابخانه بریتانیا، استرالیا و ... در انتها لازم به ذکر است آنچه که نباید به فراموشی سپرده شود و از اهداف مهم و اصلی بخش تحویل مدرک مرکز است تامین منابع اطلاعاتی علمی مورد نیاز گروه های پژوهشی مرکز در درجه اول و همچنین تمامی محققین و پژوهشگران ، اساتید، دانشجویان و ... در سطح کشور می باشد و این امر مستلزم بهینه نمودن فعالیتهای گروه فراهم آوری در سطح کلان و بخش خدمات تحویل مدرک در سطح بعدی می باشد.

براساس سیاستهای کلی مرکز بندهای ذیل در مورد بخش تحویل مدرک شناسایی و تفکیک شده است که به دو بخش می باشد:

الف. سیاست های مالی و اعتباری

ب. سیاست های اجرایی

سیاست اصلی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران در این زمینه حداقل کردن هزینه اطلاعات دریافتی از منابع مختلف می باشد تا استفاده کنندگان متحمل هزینه های زیادی برای تامین مدارک نگردند.

در حال حاضر مسئولیت باز کردن حساب نزد مراکز تحویل مدرک داخل و خارج کشور که مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران از طریق آنها منابع مورد نیاز خود را تامین می کند، توسط بخش امور مالی مرکز انجام می گیرد. سپرده گذاری تنها روشی است که تاکنون مرکز از طریق آن در ایجاد اعتبار نزد مراکز تحویل مدرک را داشته است.

۱. داخل کشور: سپرده گذاری ریالی نزد شرکت ایران سانیس

۲. خارج کشور:

- کتابخانه انگلستان: سپرده گذاری از طریق سیستم بانکی و با واریز وجه واحد پوند یا کوپن یونسکو انجام می شود.
- کتابخانه استرالیا: سپرده گذاری از طریق سیستم بانکی و با واریز وجه (واحد دلار استرالیا) یا کوپن یونسکو انجام می شود. (ماهانه صورت حساب وضعیت در خواستهای برای مرکز ارسال می شود).

۱. داخل مرکز: توسط گروهها و بخش ها و یا رئیس مرکز به بخش تامین مدرک معرفی شده و هزینه ای دریافت نمی شود.

۲. خارج مرکز:

• سازمانی:

-پرداخت مستقیم وجه (ریال معادل دلاری یا کوپن یونسکو)

-پرداخت غیر مستقیم وجه

- واریز به حساب مرکز

- سپرده گذاری نزد مرکز

• شخصی:

-پرداخت مستقیم وجه (ریال یا معادل دلاری کوپن یونسکو)

-پرداخت غیر مستقیم وجه (واریز به حساب مرکز)

:

- کمک برای استفاده بهتر از منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی.
 - تعریف اولویت ها در استفاده از اطلاعات.
 - زمان بندی روند دریافت مدارک.
 - یافتن ساده ترین و ارزان ترین راههای تامین نیازهای اطلاعاتی.
 - سرمایه گذاری در سطح صحیحی از فن آوری اطلاعاتی.
 - حفظ ارتباط مطلوب با مراجعه کننده.
 - اعطا خدمات مشاوره ای به کلیه مراکز علمی و تحقیقاتی کشور توسط کارشناسان واحد.
 - همراه بودن با فن آوری اطلاع رسانی جهانی.
- در راستای سیاستهای فوق عناصر ذیل بکار می رود:
۱. سیاستهای قبل از پذیرش درخواست مدرک
 ۲. ارتباط با دیگر مراکز خدمات تحویل مدرک
 ۳. استفاده کنندگان
 ۴. پذیرش درخواستها
 ۵. مواد درخواستی
 ۶. پرداخت هزینه
 ۷. مدت زمان تهیه مدارک
 ۸. مدت زمان دوره امانت

۹. مواد امانتی و غیر قابل امانتی
۱۰. هزینه های خدمات تحویل مدرک

- شناسایی نیازهای درخواست کنندگان داخلی و خارجی
- شناسایی مراکزی که منابع مورد نیاز را تامین می کنند.
- وظایف استفاده کننده قبل از درخواست مدرک
- بررسی فهرستگان کتابخانه مرکز حضوری و غیرحضوری (سایت مرکز)
- بررسی موجودی کتابخانه های عضو طرح امین
- جستجو در فهرست مشترک نشریات ادواری لاتین برای مجلات
- جستجو در فهرستگان کتب لاتین کشور
- بررسی در سایتهای کتابخانه استرالیا و کتابخانه انگلستان

۱. مراکز داخل کشور

- کتابخانه های عضو طرح امین
- مراکز تحویل مدرک تجاری (شرکت ایران سانیس)

۲. مراکز خارج کشور

- بخش تحویل مدارک کتابخانه ملی استرالیا
- بخش تحویل مدرک کتابخانه انگلستان

۱. داخل مرکز: اعضای هیات علمی گروههای پژوهشی و کارکنان مرکز اطلاعات

و مدارک علمی

۲. خارج از مرکز: کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی تمامی دانشگاههای آموزش عالی (دولتی، آزاد، پیام نور و ...)

۱. داخل مرکز:

- حضوری: پرکردن فرم کاغذی در خواست مدرک
- غیرحضوری: پرکردن وب مرکز

۲. خارج از مرکز:

- حضوری: پرکردن فرم کاغذی در خواست مدرک

- غیر حضوری: پرکردن فرم وب مرکز، ارسال از طریق دورنگار و یا درخواست پستی (نامه)

کلیه موضوعات درخواستی در دو شکل پذیرفته می شود.

۱. امانت مواد: کتاب - مجموعه مقالات سمینارها و گزارشات دولتی - پایان نامه های انگلستان
۲. کپی مواد: مقالات مجلات - سمینارها - گزارشات دولتی - ثبت اختراعات - بخش هایی از کتابها - کپی پایان نامه های موجود در UMI

۱. درخواستهای داخل مرکز:

- درخواست های شخصی طبق تعرفه دریافت خواهد شد.
- اگر درخواستهای توسط گروههای پژوهشی یا دیگر بخش های مرکز باشد بایستی توسط روسای گروههای پژوهشی و بخش های مرکز یا ریاست مرکز تایید شوند.

۲. درخواستهای خارج از مرکز:

- هزینه ها طبق تعرفه اعلام شده و نوع نحوه سفارش متفاوت می باشد و نهاد ها و موسساتی که حجم سفارش آنها زیاد باشد امکان عقد قرارداد با مرکز وجود دارد. سفارشات هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ بعد از ظهر انجام می پذیرد.

مدت زمان تهیه مدارک از زمان دریافت درخواست تا زمان رسیدن مدرک به مرکز از ۲ ساعت تا ۳۰ روز می باشد که به نحوه درخواست استفاده کننده بستگی دارد.

دو هفته می باشد که استفاده کننده می تواند فقط در بخش تحویل مدرک آنرا مطالعه کند و در صورت نیاز از مدرک کپی تهیه نماید.

کلیه مواد بجز نرم افزارها و CDها قابل امانت گرفتن می باشد. البته به جز مواردی که کتابخانه تامین کننده طبق سیاست خودشان آن را امانت ندهند.

مدت زمان دریافت	قیمت		نوع درخواست
	کوپن یونسکو یا دلار	ریال	
زمان دریافت حدود ۳۰ روز	۱۵	۱۳۰۰۰۰	کپی مقاله (از مجلات) / گزارشها / سمینارها / کنفرانسها و ...)
زمان دریافت حدود ۳۰ روز	۲۴	۲۴۰۰۰۰	امانت مدرک (کتاب) / مجله و غیره) بدون هزینه پست
زمان دریافت حدود ۷۰ روز	-۱۴۰ ۸۰	-۱۱۲۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰	پایان نامه (قیمت براساس استعلام می باشد)
زمان دریافت حدود ۴۰ روز	۴۰	۳۴۰۰۰۰	پروانه ثبت اختراع

مدت زمان دریافت	قیمت		نوع درخواست
	دلار	ریال	
۲ ساعت	۴۱	۳۶۰۰۰۰	کپی مقاله (از مجلات) / گزارشها / سمینارها / کنفرانسها و ... بدون حق مولف
۲۴ ساعته یا همان روز، ارسال با پست	۳۱	۲۷۰۰۰۰	کپی مقاله (از مجلات) / گزارشها / سمینارها / کنفرانسها و ... بدون حق مولف
۵ روزه	۴۱	۳۶۰۰۰۰	امانت مدرک (کتاب / مجله و ... بدون هزینه پست

۱. کلیه مدارک دریافتی با دریافت رسید موقت وجه به مراجعه کننده تحویل داده می شود.

۲. زمانی که مدرک به شکل امانت دریافت گردد پس از بررسی مجدد و حسابرسی نهایی طی تماس تلفنی به مراجعه کننده اطلاع داده می شود.

در مرحله شناسایی مراکز مهم خدمات تحویل مدرک در این پژوهش ابتدا در موتورهای کاوش (جستجو) شناسایی صورت گرفت که بیش از ۶۵ سایت معرفی کننده مراکز خدمات تحویل مدرک مشخص گردید که تعداد ۳۱ سایت که آدرس آنها در پیوست ب آورده شده است (که به بیش از ۴، ۵، و یا بیشتر مراکز خدمات تحویل مدرک اشاره نموده اند انتخاب گردیدند) و همچنین در ۸ منبع چاپی نیز، مراکزی که بیشترین استناد را داشته‌اند مطابق با نمودار (۱) استخراج گردیدند و در نهایت ۱۰ مرکز خدمات تحویل مدرک که بیشترین استناد را در منابع اینترنتی و چاپی داشته‌اند جزو مراکز خدمات تحویل مدرک منتخب این پژوهش بوده اند.

* E 822 (*93* N21* C>1* V3. 70

*(2071, = *E 7

□ □□□□□□□ □ □□□ □ □□ I, 7-9 (x7: xUC-k `6@□ □□□□□\6, 9:

□ □□□□□□ □□□□□@(+x7: 9xJ-(7-,+x

1. 1990-1999 (7: UC-k `6, 9: 3
 2. 2000-2009 (7: 9`79 6:(xJ, , BL, : , 9:

BLDSC: The British Library Document Supply Center Services.

Boston Spa, wetherby, west Yorkshire, Ls 23 7BQ United King Dom.

<http://www.bl.uk>

Tel:+44(0)1937546060

Fax:+44(0)1937546333

این مرکز یکی از بزرگترین مراکز دنیا در امر سرویس خدمات تحویل مدرک و امانت بین کتابخانه ای می باشد که در شمال این کشور در محلی واقع بین شهرهای لیدز و یورک واقع شده است . که علاوه بر مدارک و اسناد و کتابهای موجود در کتابخانه خود با ۸۰ کتابخانه تخصصی دیگر به منظور تهیه منابع اطلاعاتی همکاری می نماید . اطلاعات کتابشناختی مدرک موجود در این کتابخانه به صورت Online (پیوسته) از طریق پایگاه اطلاعاتی BLAISE قابل دسترسی است . و این امکان را به مراجعه کنندگان می دهد در صورت نیاز فرم درخواست را پر نموده و مستقیماً ارسال نماید .

برای استفاده از خدمات این مرکز می توان هم به صورت عضو و هم به صورت غیرعضو عمل نمود. در مورد اول پس از پرداخت سپرده به این مرکز، به هر مشتری کد مخصوص تعلق می گیرد و از آن پس مشتری می تواند از هر نوع مدرکی با شرایط خاص خود استفاده نماید . در قبال هر میزان استفاده ، هزینه مربوط به آن از سپرده وی کسر می گردد و ماهانه صورتحسابی از درخواست های عمل شده برای مشتری ارسال می گردد تا وی ضمن اطلاع او میزان سپرده باقیمانده ، نسبت به تکمیل موجودی خود اقدام نماید . در روش دوم (غیرعضو) متقاضیانی که عضو مرکز تامین مدرک نیستند می توانند مدارک مورد نیاز خود را در فرمهای مربوط به فتوکپی یا امانت تکمیل و به مرکز تامین مدرک ارسال نمایند .

این مرکز روزانه به طور متوسط حدود ۱۶۰۰۰ درخواست دریافت می کند که ۸۹٪ آن از موجودی کتابخانه و ۴٪ دیگر از سایر کتابخانه ها تامین می گردد . تقریباً ۲۵٪ از این تقاضاها از خارج از کشور دریافت می شود.

*

- سرویس استاندارد : ارسال به وسیله پست ، پیک ، دورنگار ، آریل ، که به طور معمول دو الی سه روزه ارسال می شود .
- تحویل ۲ ساعت : ارسال به وسیله دورنگار یا آریل از طرف ۲ ساعتی که در خواست به کتابخانه انگلستان می رسد .
- تحویل ۲۴ ساعته: ارسال به وسیله دورنگار ، آریل زمانی که درخواست کتابخانه انگلستان می رسد .

*

- ارسال فرم درخواست موجود در شبکه وب <http://www.bl.uk> .
- تلفن (شماره ۵۴۶۵۹۹ ۱۹۳۷ (۰) ۴۴ +) در زمانهایی که نیاز فوری به مدرک است .
- دورنگار (شماره ۵۴۶۲۱۰ ۱۹۳۷ (۰) ۴۴ +) .
- ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس : articles-direct@bl.uk
- بانکهای اطلاعاتی میزبان (, DBI , STN International , BLAISE-LINE , OPAC 97 , (ORBIT , ESA-IRS , BRI , OCLC
- پست.

* :

- کارتهای اعتباری برای روش سفارش از طریق فرم سفارش در وب ، سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ، ...) ، چک ، کوپن یونسکو .

* :

- در تمامی موضوعات سرویس می دهد .
- نوع مدارک موجود در کتابخانه با کتاب ، نشریه ، میکروفرم ، پایان نامه ، گزارشها پروانه های ثبت اختراع موسیقی، مقالات کنفرانسها و مجموعه گزارشهای NASA, NTIS, FAO, EU, ERIC .USDOE, INIS

* :

- Download کردن مقاله در همان لحظه سفارش .

ارسال از طریق فاکس عادی
ارسال از طریق فاکس سریع
ارسال از طریق پست هوایی عادی
ارسال از طریق پست سریع

(The urgent action services) *

سرویس اقدام سریع درخواست های دریافتی از طریق تلفن ، فاکس ویا ARTTel 2 تا قبل از ساعت ۱۵ : ۳۰ (به وقت انگلستان) ، در همان روز ارسال می دارد ، درخواست ها ظرف ۲ ساعت بررسی شده و مواد دریافت شده در همان روز از طریق فاکس ، پیک یا پست هوایی فرستاده می شود .

(The easy order services) *

سرویس سفارش آسان توسط دفتر LEXICON عرضه می گردد . مشتریان می توانند تمام لیست های درخواست خود را به شکل چاپ کامپیوتری ارسال نمایند یا توسط پست ، فاکس ، بانک اطلاعاتی میزبان STN ارسال نمایند و یا از طریق ARTTel 2 منتقل نمایند . دو یا سه روز بعد از دریافت لیست ، مدارک از طریق پست هوایی یا پیک خواهد رسید .

Ariel *

این سرویس که تحویا مدرک به شکل الکترونیکی می باشد و سرعت دریافت مدرک بالا بوده و مشکلات و تاخیر مربوط به روش پستی را ندارد . تنها مقالات تا ۳۰ صفحه از طریق Ariel قابل ارسال می باشد و مقالات طولانی از طریق پست فرستاده می شوند . قیمت های ارائه شده بدون در نظر گرفتن هزینه حق مولف می باشد . (در شرایط خاص پرداخت آن الزامی است).

سرویس استاندارد

هزینه			نحوه ارسال	نوع خدمات
دلار S	یورو E	پوند £		
۱۲	۱۲	۷/۵	ارسال از طریق پست هوایی	یک عنوان مقاله
۱۶/۳	۱۶/۳	۱۰/۲	ارسال از طریق فاکس	یک عنوان مقاله
۲۲	۲۲	۱۳/۹۰	ارسال از طریق پسته هوایی عادی	امانت هر مدرک
۴/۵	۴/۵	۲/۶۰	-	تمدید مدت امانت مدرک
۸	۸	۵/۱۵	-	* جستجو در کتابخانه های پشتیبان
۲۰	۲۰	۱۲/۶۵	ارسال از طریق پست هوایی	یک عنوان مقاله از کتابخانه های پشتیبان
۳۰	۳۰	۱۹/۵	پست هوایی	امانت یک عنوان مدرک از کتابخانه های پشتیبان
۱۲	۱۲	۷/۵	-	خرید میکروفرم
۲۲	۲۲	۱۳/۹۰	-	امانت میکروفرم
۱۲	۱۲	۷/۵	-	تهیه مدرک به صورت کاغذی از میکروفرم اولیه به ازای ۵۰ صفحه

*جستجو در کتابخانه های پشتیبان در صورت درخواست مشتری و عدم وجود مدرک مورد نظر در BL صورت می گیرد. این هزینه مجزا از هزینه های کپی یا امانت می باشد و هیچ گونه ضمانتی برای پیدا کردن، تهیه و یا تامین مدرک مورد نظر وجود ندارد.

۲۲	۲۲	۱۳/۹۰	پست هوایی عادی	امانت هر پایان نامه - فقط به صورت میکروفرم
۴/۵۰	۴/۵۰	۲/۶۰	-	تمدید مدت زمان امانت هر پایان نامه
۹۱/۵۰	۹۱/۵۰	۵۹	پست هوایی عادی	خرید هر پایان نامه - جلد کاغذی
۴۲	۴۲	۲۷	پست هوایی عادی	خرید هر پایان نامه - میکروفيلم
۳۲	۳۲	۲۰/۵۰	-	ارسال از طریق پست سریع + هزینه پست هوایی

دلار \$	یورو E	پوند £	
۳۹	۳۹	۲۵	پتنتها (پروانه های اختراع) تا ۱۰۰ صفحه
۷۸	۷۸	۵۰	پروانه های ثبت اختراع از ۱۰۱ تا ۲۰۰ صفحه
۱۱۷	۱۱۷	۷۵	پروانه های ثبت اختراع از ۲۰۱ تا ۳۰۰ صفحه

هزینه ها			نحوه ارسال	نوع خدمات
دلار \$	یورو E	پوند £		
۳۱	۳۱	۲۰	۲ ساعت بعد از طریق فاکس یا تحویل الکترونیکی منابع	یک عنوان مقاله
۲۵	۲۵	۱۶	۲۴ ساعت بعد از طریق فاکس یا تحویل الکترونیکی منابع	یک عنوان مقاله
۲۵	۲۵	۱۶	همانروز به وسیله پست هوایی	یک عنوان مقاله
۳۱	۳۱	۲۰	همانروز به وسیله پست هوایی	امانت یک مدرک
۱۲	۱۲	۷/۵	پست هوایی، فاکس یا تحویل الکترونیکی منابع	تهیه هر عنوان مقاله از لیست انتظار
۲۲	۲۲	۱۳/۹۰	پست هوایی	امانت هر مدرک از لیست انتظار

سرویس اقدام سریع (سرویس فوری)

Lexicon

هزینه ها				
دلار \$	یورو E	پوند £		
۱۶/۵۰	۱۶/۵۰	۱۰/۵۰	همانروز به وسیله پست هوایی	یک عنوان مقاله
۲۶/۵۰	۲۶/۵۰	۱۷	پست هوایی	امانت یک مدرک
۲۰/۵۰	۲۰/۵۰	۱۳	پست هوایی	هر مقاله دارای ۱ تا ۲ صفحه رنگی
۴	۴	۲/۵۰	پست هوایی	هر صفحه رنگی اضافی

Lexicon

هزینه ها			نوع خدمات
دلار \$	یورو E	پوند £	
۳۶/۵۰	۳۶/۵۰	۲۳/۵۰	اولین کپی، قیمت ثابت
۲/۲۰	۲/۲۰	۱/۴۰	تا ۲۵ صفحه کپی، هر کپی
۲	۲	۱/۳۰	بین ۲۵ تا ۵۰ صفحه کپی، هر کپی
۱/۸۵	۱/۸۵	۱/۲۰	بین ۵۱ تا ۱۰۰ صفحه کپی، هر کپی
			بالای ۱۰۱ صفحه کپی

The British Library Document Supply Center Services (BLDSC)

حوزه موضوعی	در تمامی موضوعات (علوم، علوم انسانی، هنر و ...)
پوشش منابع	۴۴۴۰۱۰۰ گزارش روی میکروفرمها و ۶۷۵۰۰۰ گزارش چاپی، ۱۳۶۹۵۰ نوار موسیقی، ۴۷۶۲۵۰ پایان نامه دکتری آمریکا، ۱۵۰۴۰۰ پایان نامه دکتری انگلیسی، ۴۰۰۰۰۰۰ نقشه، ۶۷۰۰۰ اطلس، ۴۳۳۸۰۰ مقالات کنفرانسها، ۲۶۳۴۰۰ عنوان نشریه ادواری که تعداد ۵۵۷۷۲ عنوان جاری، ۵۸۵۰۰۰ ترجمه ها، ۴۷۵۹۹۰۰۰ پروانه های ثبت اختراع، ۱۰۰۰۰ نسخه خطی، ۳۳۰۰۰۰۰ عنوان کتاب
نوع مدارک	کتاب، نشریه مقالات کنفرانسها، پایان نامه، موسیقی، گزارشها، پروانه های ثبت اختراع، نقشه، اطلس، نسخه خطی، میکروفرمها
مکانیسمهای درخواست	پست، دورنگار، تلفن، پست الکترونیکی، بانکهای اطلاعاتی میزبان، شبکه وب
مکانیسمهای تحویل	پیک، پست، دورنگار، تلفن، پست الکترونیکی، Ariel (آریل)
امکانات پرداخت	سپرده گذاری، چک، کارتهای اعتباری (Mastercard, Eurocrad, Visa کوپن یونسکو)
زمان پاسخگویی	سرویس اقدام سریع در مدت دو ساعت، از طریق سرویس سفارش آسان در مدت ۴۸ ساعت، از طریق پست هوایی حداکثر ۱۵ روز
هزینه ها	یک عنوان مقاله از طریق پست هوایی \$۱۲، از طریق فاکس \$۱۶/۳، از طریق سرویس اقدام سریع \$۳۱، از طریق سرویس سفارش آسان \$۱۶/۵۰ و ...
حق مؤلف	توسط BLDSC پرداخت می شود

Go to

Collect Britain
putting history in place

view the site

Services for researchers

Whether you use our reading rooms or do your work elsewhere

Services for business

Our expertise and secure electronic delivery system can help you

Services for library and information professionals

Including archivists and curators

Something for everyone

Exhibitions, events, Collect Britain, resources for learning

Site search

GO

[Advanced site search](#)[Search our catalogues](#)[Online Bookshop](#)[Turn the pages of our great books](#)

 [Support us](#) We need and value your help

 [Press Room](#) Information for journalists

 [Job vacancies](#) Work for us in London or Yorkshire

What's new

[Reading room closure](#)

Service changes 21-29 June

[Celebrate the Silk Road](#)

Open until 12 September

['Demonstrating Value' conference](#)

21 June - book now

['Making it by design'](#)

29 June - join our lively panel discussion

Quick links

[Who we are](#)

[What you can do on this website](#)

[Legal deposit](#)

[Users with disabilities](#)

[Opening hours](#)

[Articles Direct](#)[Document supply](#)[Electronic delivery](#)[Patents, trademarks & design](#)[Reproductions](#)[Research Service](#)[Sound recordings](#)[Services](#) [Information & research services](#)

A single source for your document needs

Welcome to the British Library, the world's leading document provider.

We give you a rapid and comprehensive document supply and interlibrary loan service from what is probably the world's largest, and most-wide-ranging, collection devoted to the provision of remote document delivery.

print

home

search

back

site map

New! [Secure electronic delivery: our fastest delivery method yet. Find out more.](#)

→ [Services](#) → [Catalogues & Collection](#) → [Prices](#)

→ [Order documents online](#) → [Customer Information](#) → [Operating hours & holidays](#)

→ [Register for our services](#) → [News and events](#) → [Contact us](#)

Find out more (PDF) [Document Supply](#) / [Secure Electronic Delivery](#) / [Research Services](#)

[Important: New copyright legislation came into effect 31 October 2003](#)

print

home

search

back

site map

top

[About us](#) [Collections](#) [Catalogues](#) [Services](#) [What's on](#) [News](#) [Contact us](#)

[Site map](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Copyright](#) © The British Library

Articles Direct

[Services](#) Information & research services[Document supply](#)[Electronic delivery](#)[Patents, trademarks & design](#)[Reproductions](#)[Research Service](#)[Sound recordings](#)

Articles Direct

[Ordering](#)[Delivery](#)[Prices](#)[Payment](#)

print

home

search

back

site map

Articles Direct is the safe and easy way to obtain and pay for copies of journal articles and conference papers without having to open an account with the British Library. We do not send original items on loan through Articles Direct, however, because these can only be ordered by registered organisations such as your college or local library.

Please note: all articles incur a *mandatory publication-specific copyright fee*, which is not included in the prices quoted below. Browse or search [Current Serials](#), for copyright fees of journals to which we currently subscribe, and our [online public catalogue](#) for details of copyright fees for the rest of our journal collection.

Aimed at the occasional user, Articles Direct is easy to use - just complete the online order form selecting your preferred service and delivery options and your article will soon be on its way to you. The form uses SSL software to ensure that all your personal information, including your card details, are encrypted. Your request is processed by our skilled and dedicated staff, backed up by our long experience in document supply.

Brief details of the service are given below. For a full list of British Library document supply services, [see our services and products pages](#).

Service levels:

- Standard service - supply by secure electronic delivery, mail, courier, fax or Ariel, normally within 2-5 days of receipt.

Service levels:

- Standard service - supply by secure electronic delivery, mail, courier, fax or Ariel, normally within 2-5 days of receipt.
- 2-hour delivery - supply by secure electronic delivery, fax or Ariel within 2 hours of your order being received at the British Library. Available 8.00am Monday - 2.00am Saturday (UK time), excluding public holidays.
- 24-hour delivery - supply by secure electronic delivery, fax or Ariel within 24 hours of your order being received at the British Library. Available Monday - Friday, excluding public holidays. However, orders received on a Friday might be dealt with the following Monday.

To order an article, use one of the following methods:

- [Web order form](#)
- Telephone (recommended for very urgent requests): +44 (0)1937 546599
- Fax: +44 (0)1937 546210
- Email : articles-direct@bl.uk

Delivery methods:

- Articles can be delivered by secure electronic delivery, mail, courier, fax or Ariel®. 2- and 24-hour delivery is only available for articles supplied by secure electronic delivery, fax or Ariel.

Secure electronic delivery

With secure electronic delivery we send your document as an encrypted PDF, which you download from our secure server any time that suits you within 14 days of us telling you it's available. These articles, including documents held on microform such as NASA Reports, will be digitally scanned and can be on your desktop within 2 hours. You can then view and print them using free Adobe® Reader® 6 software and you can even store them on your hard drive for up to 3 years. Note that you are only allowed to make a single printed copy from the electronic file.

Important: to take advantage of secure electronic delivery, you must have Adobe Reader 6 installed with the Digital Rights Management function switched on. If you

Prices:

Copyright fees:

- All articles incur a mandatory publication-specific copyright fee, which is not included in the prices quoted below. Browse or search [Current Serials](#), for copyright fees of journals to which we currently subscribe, and our [online public catalogue](#) for details of copyright fees for the rest of our journal collection.
- We cannot supply items on loan through the Articles Direct service

Prices	UK & ROI	International		
Standard: electronic delivery, mail, fax or Ariel	£7.20	£7.50	€12.00	\$12.00
2-hour electronic delivery, fax or Ariel	£20.00	£20.00	€31.00	\$31.00
24-hour electronic delivery, fax or Ariel	£16.00	£16.00	€25.00	\$25.00

Additional charges:

- Mandatory copyright fee on each article - see above.
- Optional courier delivery (at cost)
- VAT at 17.5% (European Union only)

Patent prices

	UK & ROI	International		
• Up to 100 pages	£25.00	£25.00	€39.00	\$39.00
101 - 200 pages	£50.00	£50.00	€78.00	\$78.00
201 - 300 pages	£75.00	£75.00	€117.00	\$117.00
etc.				

VAT is not charged on supply of patents.

All copies of patents will be supplied by post or airmail.

2-hour and 24-hour delivery are not offered on copies of patents.

We will advise you before copying if the patent is longer than 200 pages.

Document:

patent prices

	UK & ROI	International		
• Up to 100 pages	£25.00	£25.00	€39.00	\$39.00
• 101 - 200 pages	£50.00	£50.00	€78.00	\$78.00
• 201 - 300 pages	£75.00	£75.00	€117.00	\$117.00
• etc.				

VAT is not charged on supply of patents.

All copies of patents will be supplied by post or airmail.

2-hour and 24-hour delivery are not offered on copies of patents.

We will advise you before copying if the patent is longer than 200 pages.

Payment:

Pay by credit / debit card through the web order form, or a pro forma invoice can be raised if you order by telephone, fax or email. If you choose to pay by pro forma invoice, please be aware that we must receive payment before we will send your documents and so this form of payment is not suitable for documents needed urgently. Our Web order form uses SSL software to ensure that all your personal information, including your card details, are encrypted. We are sorry, but we do not accept Diners Club or 'Solo' and 'Electron' debit cards.

[→ Go to the order form](#)

Further information

For further information about Articles Direct, contact:

articles-direct@bl.uk

T +44 (0)1937 546599

F +44 (0)1937 546210

print

home

search

back

site map

top

[About us](#) [Collections](#) [Catalogues](#) [Services](#) [What's on](#) [News](#) [Contact us](#)
[Site map](#) [Privacy](#) [Disclaimer](#) [Copyright](#) © The British Library

Canada Institute for Scientific and Technical Information (CISTI)

<http://cisti-icist.nrc-cnrc.gn.ca>

CISTI
National Research Council Canada
Building M- 55, Montreal Road Ottawa,
Canada KIAOR6

Tel: 1-800-668
(613) 993-1600
Fax: (613) 952-9112
Email: info.cisti@nrc-cnrc.gn.ca

یکی از بزرگترین کتابخانه های علمی و فنی در آمریکای شمالی می باشد که در سال ۱۹۲۴ تاسیس شده است. این کتابخانه دارای منابع اطلاعاتی در حوزه علمی، فنی، پزشکی و کشاورزی می باشد. این کتابخانه دارای کتاب، مقالات نشریات، مقالات کنفرانسها و گزارش ها است. و خدمات تحویل مدرک این مرکز مدارک را به صورت کپی یا امانی در اختیار مراجعه کنندگان خود قرار می دهد. و اگر منابعی در این کتابخانه موجود نباشد از کتابخانه های پشتیبان خود مانند کتابخانه کشاورزی کانادا (CAL) و یا کتابخانه BL تهیه می کند.

مجموعه CISTI شامل:

- بیش از ۵۰۰۰۰ هزار عنوان نشریات مختلف (از ناشرانی مانند Springer-Elsevier و ...)
- بیش از ۱۳۰۰۰ هزار عنوان نشریات جاری
- بیش از ۶۰۰۰۰۰ کتاب، مقالات کنفرانس ها و گزارش های علمی
- ۲ میلیون گزارش های فنی بر روی میکروفیش از سراسر دنیا
- ۹۵٪ از نشریات ADONIS

:

به صورت کارت های اعتباری مانند VISA، Mastercard، AMEX و صورت حساب های ماهیانه و OCLC IFM.

بخش خدمات تحویل مدرک این مرکز جهت تهیه مدرک به سه طریق اقدام می نماید:

۱. تهیه مستقیم (DIRECT SERVICE): تهیه مدرک از مجموعه CISTI و یا کتابخانه کشاورزی کانادا.
۲. تهیه رابطه ای (LINK SERVICE): در صورت موجود نبودن مدرک با مجموعه STIS و یا BLDSC ارتباط برقرار می کند.
۳. تهیه از کتابخانه های پشتیبان (GLOBAL SERVICE): در صورت موجود نبودن مدرک از دو قسمت فوق از سایر کتابخانه های نقاط مختلف دنیا نیز کمک می گیرد.

CISTI

(Direct Service)

خارج از آمریکای شمالی (به دلار آمریکا)	آمریکا و مکزیکو (به دلار آمریکا)	کانادا به دلار کانادا	کپی هر مقاله و ارسال از طریق دورنگار و یا آریل
۱۰	۱۰	۱۰	
۳۳	۱۴	۱۴	کپی هر مقاله و ارسال از طریق پست
۴۵	۴۵	۲۰	امانت (یک ماه)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	در صورت گم شدن و یا آسیب دیدن کتاب امانتی

(Link Service)

۱۶	۱۶	۱۶	کپی هر مقاله و ارسال از طریق دورنگار یا آریل
۳۶	۲۰	۲۰	کپی هر مقاله و ارسال از طریق پست
۵۰	۵۰	۵۰	امانت (یک ماهه)

کپی یا امانت مدرک حداقل ۵۰ دلار
در صورت بیشتر شدن هزینه با مشتری تماس گرفته می شود.
ارسال از طریق سرویس سریع (۲ ساعته) ۲۰ دلار

کپی واضح یا کپی رنگی مدرک ۱۰ دلار
 این مرکز تخفیف هایی را نیز به نسبت مقدار مدرک درخواستی در طول یکسال برای متقاضیان خود در نظر گرفته است:

۱۰۰۰ کپی در سال	٪۵ تخفیف
۳۰۰۰ کپی در سال	٪۱۰ تخفیف
۵۰۰۰ کپی در سال	٪۱۵ تخفیف
۱۰۰۰۰ کپی در سال	٪۲۰ تخفیف

مکانیسم های تحویل مدرک: آریل، پیک، دورنگار

CISTI

حوزه موضوعی	علوم، مهندسی، تکنولوژی، پزشکی، کشاورزی در مجموعه CISTI و تمام موضوعات از کتابخانه های پشتیبان
پوشش منابع	۵۰۰۰۰ عنوان نشریات مختلف، ۱۳۰۰۰ نشریه جاری، ۹۰۰۰۰۰ کتاب، مقالات کنفرانسها و گزارشهای علمی، ۲ میلیون گزارشهای فنی سراسر دنیا روی میکروفیش
نوع مدرک	کتاب، نشریه، مقالات کنفرانسها، گزارشهای علمی، میکروفیش، گزارشهای فنی
مکانیسم های درخواست	دورنگار، وب، تلفن، اینترنت، OCLC ، DOCLINE & LOANSOME Doc
مکانیسم های تحویل	دورنگار، پیک - آریل
امکانات پرداخت	صورتحساب های دوره ای - کارتهای اعتباری Visa ، OCLCIFM ، AMEX ، Mastercard
هزینه ها	ارسال سریع مدرک (از طریق آریل و فاکس) ۱۰ دلار، ارسال از طریق پست ۳۳ دلار، امانت هر مدرک ۴۵ دلار
زمان پاسخگویی	درخواستهای الکترونیکی ۲ روز، دورنگار ۲ ساعته، Link Service ۴ روز یا کمتر، کتابخانه های پشتیبان ۴ هفته یا کمتر
حق مولف	توسط CISTI پرداخت می شود

welcome to CISTI

Canada Institute for Scientific and Technical Information

- [Search and order >](#)
- [NRC Research Press >](#)
- [Information Specialists >](#)
- [Health libraries >](#)
- [Media >](#)
- [About CISTI >](#)

CISTI

CISTI, the Canada Institute for Scientific and Technical Information, is one of the world's major sources of information in all areas of science, technology, engineering and medicine.

What would you like to do?

[Learn about CISTI Document Delivery](#)

[Use CISTI Source](#)

[Go to the NRC Research Press Web site](#)

[Search and order from the CISTI Catalogue](#)

[Register with CISTI](#)

[New users: follow this link!](#)

What's New?

Publishing, at NRC Research Press

[More >>](#)

Order Tracker

Try Order Tracker, a new tool for tracking CISTI orders.

[More >>](#)

[Click here for text version](#)

Search and order ▼

Search and order
from the Catalogue

Other ordering options

List your orders

View your loans

Document Delivery

Change
your client profile

NRC Research Press ▶

Information Specialists ▶

Health libraries ▶

Media ▶

About CISTI ▶

Catalogue
Quick search

▶ Search

About Document Delivery

[Service Levels](#) | [New: Secure Desktop Delivery](#) | [Delivery Options](#) | [New Users: Register](#) | [Prices](#) | [FAQ](#) | [Hours of Operation](#) | [Copyright](#)

This section has all the background information you're looking for on CISTI Document Delivery services.

CISTI is a world-class information resource for scientific, technical, medical and agricultural books, journal articles, conference papers and reports.

Through CISTI's Document Delivery service, you can access:

- CISTI's [collection](#), one of the most important of its kind.
- [The Canadian Agriculture Library \(CAL\)](#).
- A world of information, thanks to [partnerships](#) and links with libraries, publishers, and other collections.

CISTI offers a range of [Document Delivery Service Levels](#), with prices and service levels to meet your needs.

CISTI's Document Delivery system, [Intellidoc](#), tracks your orders from receipt to delivery.

Services available [On-site](#) at CISTI.

Did you know?

* The best way to order from CISTI is through the [Catalogue](#). You can also use our [blank order forms](#) to order documents not listed in the catalogue.

* New users must [register](#) before ordering.

CAS DDS

Chemical Abstracts Service Document Detective Service

<http://www.cas.org>
2540 Olentangy River Rd.
P.O.Box 3D 2
Columbus, OH 43210- 0012
USA

Tel: (614) 447-3670
Fax: (614) 447-3648
Email: dds@cas.org

تمامی مدارکی که در Chemical ABS موجود می‌باشد از طریق این مرکز قابل دسترسی است و در صورتیکه مدرکی را متقاضی درخواست نماید که در CAS موجود نباشد از طریق مرکز خدمات تحویل مدرک کتابخانه بریتانیا که با این مرکز همکاری می‌کند قابل تهیه است. مدارکی که در CAS DDS فراهم آوری شده است شامل: مدارک موجود در Soviet Republics Published از سال ۱۹۷۰، پروانه های ثبت اختراع آمریکا از سال ۱۹۷۱ و پروانه های ثبت اختراع در حوزه شیمی در دیگر کشورها از سال ۱۹۷۸.

اطلاعات موجود در CAS از طریق چاپی و سی. دی. رام (دیسکهای فشرده) قابل دسترسی است. نوع مدارک موجود عبارتند از: مدارک، مقالات نشریات، پروانه های ثبت اختراع، مقالات کنفرانسها، گزارشهای فنی و مجموعه تک نگاشتها. نحوه پرداخت از طریق سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۵۰۰ دلار)، کلیه کارتهای اعتباری، چک، چک مسافرتی، صورتحسابهای دوره ای. در صورتیکه هزینه حق مولف بیش از ۵۰ دلار باشد CAS DDS با متقاضی تماس می‌گیرد.

مکانیسم درخواست عبارتند از: تلفن، دورنگار، پست الکترونیکی و STN, Steasy, Stnexpress, Scifinder, WWW, Chemport, BRS, Chemical Patents Plus, Dialorder, OCLC, Questorder.

مکانیسم تحویل: پست، دورنگار، پیک

مدت زمانهای پاسخگویی عبارتند از ۴۸ ساعت بعد از دریافت از طریق دورنگار ۲۴ ساعت و یک ساعت و ۴ ساعت.

مدارک پروانه های غیر ثبت اختراع	۱۲/۹۵ دلار
پروانه های ثبت اختراع	۸ دلار
حق مولف	بست به نوع مدرک
امانت	۹/۵۰ دلار
توقف درخواست	۳ دلار
ارسال از طریق پست هوایی	۲/۵۰ دلار اضافه تر
دورنگار ۱۰-۱ صفحه	۴ دلار اضافه تر
دورنگار ۴۰-۱۱ صفحه	۸ دلار اضافه تر
دورنگار ۱۰۰-۴۱	۱۲ دلار اضافه تر
از طریق پیک	۱۲ دلار اضافه تر
پیک بین المللی	۱۵ دلار اضافه تر
دورنگار ۱ ساعته	۲۰ دلار اضافه تر
دورنگار ۴ ساعته	۱۰ دلار اضافه تر

CAS DDS

شیمی و علوم	حوزه موضوعی
مدارک Svoiet Republics Published از سال ۱۹۷۰ ، پروانه های ثبت اختراع آمریکا از سال ۱۹۷۱ و پروانه های ثبت اختراع دیگر کشورها در موضوع شیمی از سال ۱۹۷۸	پوشش منابع
اسناد و مدارک، مقالات نشریات، پروانه های ثبت اختراع ، مقالات کنفرانسها، گزارشهای فنی، تک نگاشت ها،	نوع مدرک
STN , Steasy , Stnexpress, پست الکترونیکی، تلفن، دورنگار، پست الکترونیکی، Scifinder, WWW, Chemport, BRS, Chemical Patents Plus, Dialorder, OCLC, Questorder.	مکانیسم های درخواست
پست، دورنگار، پیک	مکانیسم های تحویل
صورتحساب دوره ای ،چک، چک مسافرتی، کارتهای اعتباری ، سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۵۰۰ دلار)	امکانات پرداخت
مدارک ۱۲/۹۵ دلار، پروانه های ثبت اختراع ۸ دلار، امانت ۹/۵۰ دلار ارسال از طریق دورنگار ۱ ساعته ۲۰ دلار اضافه تر، ۴ ساعته ۱۰ دلار اضافه تر ، پیک ۱۲ دلار اضافه تر	هزینه ها
۲۴ ساعته، ۴۸ ساعته و یک و ۴ ساعته	زمان پاسخگویی
از طریق CAS پرداخته می شود.	حق مولف

Product Links

[SciFinder](#)

[SciFinder Scholar](#)

[STN on the Web](#)

[STN](#)

[STN Express with Discover!](#)

[STN Easy](#)

[CA Selects on the Web](#)

[Science Spotlight](#)

[ChemPart](#)

CAS... we are scientists, creating and delivering the most complete and effective digital information environment for scientific research and discovery.

We provide pathways to published research in the world's journal and patent literature—virtually everything relevant to chemistry plus a wealth of [information in the life sciences](#) and [a wide range of other scientific disciplines](#) back to the beginning of the 20th century.

Whether you are:

- beginning a research project
- looking for prior art in assessing patentability
- uncovering information on other industry participants
- providing research support to key decision makers

CAS provides a range of [information products to meet your needs](#).

Substance Database Information

- [CAS Registry](#)
- [Chemical Reactions](#)
- [Commercially Available Chemicals](#)
- [Compounds Claimed in Patents](#)
- [Regulated Chemicals Information](#)

[Science in the News from Reuters](#)

[Careers at CAS](#)

[Ask CAS](#) | [Site Search](#) | [Site Map](#) | [FAQ](#) | [Privacy](#) | [Contact CAS email or form](#)

[American Chemical Society](#) | [ACS Publications](#)

CAS Document Detective Service

Get the Document You Need--When You Need it!

The Chemical Abstracts Service Document Detective Service (CAS DDS) provides print copies of documents, journal articles, patents, conference proceedings, technical reports, and edited monographic collections. Available material extends beyond what is selected for CAS databases and publications. To learn more about CAS DDS explore the following:

ORDER

[Order a Document from CAS DDS](#)

INFO

[Information about CAS DDS](#)

CONTACT

[Contacting CAS DDS](#)

PRICING

[CAS DDS Pricing Information](#)

TITLES

[Search the CAS DDS Title List](#)

DOC Deliver

http://www.Docdeliver.com
1010s. Reverside Drive
New Smyrna Beach,
FL 32168

Tel: (800) 593-1228
Fax: (904) 426-8928
E-Mail: info@docdeliver.com

DOC Deliver یک مرکز تهیه مدرک تجاری است که کلیه مدارک مورد نیاز با کمترین هزینه از طریق کتابخانه های مختلف برای مشتری تهیه می کند این مرکز مدارک را فقط بصورت کپی تهیه و در اختیار مراجعین قرار می دهد. و برای تهیه مدارک با هزاران کتابخانه و مجموعه های تخصصی و موسسات و دفاتر دولتی ارتباط برقرار می کند و برای خرید مدارک اگر هزینه واقعی مقاله تا ۹/۹۵ دلار باشد هزینه اضافی را از مشتری دریافت نخواهد کرد و برای این کار اغلب سعی می کند با نویسنده مقالات تماس بگیرد. و آن را تهیه نمایند. هزینه مکان یابی مقاله ۹/۹۵ دلار به اضافه هزینه مدرک می باشد. Doc Deliver بعد از ۲۴ ساعت ابطال در خواست ها را نمی پذیرد.

DOC Deliver

\$ ۹/۹۵	مکان یابی و بازیابی مدرک
در صورتی که اعلام شود.	حق مولف
هزینه اضافی دارد.	خرید مدرک

\$ ۱/۲۵	فاکس (آمریکا و کانادا)
\$ ۳/۰۰۰	فاکس (دیگر کشورها)
\$ ۱۵/۰۰	اکسپرس (آمریکا)
\$ ۳۰/۰۰	اکسپرس (بین المللی)
\$ ۵/۰۰	پست عادی
هزینه تمام شد.	پست هوایی بین المللی

Doc Deliver

کلید موضوعات	حوزه موضوعی
کلید مدارک از هزاران کتابخانه و مجموعه های خاص و انجمنها و دفاتر دولتی و غیره.	پوشش منابع
نشریات، مقالات مجلات، مقالات کنفرانسها، کتابها، پیش چاپها، نقشه ها، مدارک دولتی، تزها، پایان نامه ها، گزارشات فنی، صفحات موسیقی، مقالات روزنامه ها، استانداردها و غیره.	نوع مدرک
دورنگار، پست الکترونیکی، پست	مکانیسم های درخواست
پست هوایی، پیک، دورنگار	مکانیسم های تحویل
کارتهای اعتباری - Express - Visa - Mastercard - Discover حساب سپرده حداقل ۱۵۰ دلار	امکانات پرداخت
هزینه مکان یابی و بازیابی مدرک \$ ۹/۹۵ + هزینه خرید مدرک	هزینه ها
۵ روزه	زمان پاسخگویی
در صورت نیاز اعلام می شود.	حق مؤلف

Documents delivered from anywhere in the world to anywhere in the world...!!

There simply is no document that Doc Deliver would not be able to find as long as it's been published and into the public domain.

- Doc Deliver will research, locate, and deliver your document in a timely fashion... and we'll do it at a fee lower than the industry standard.
- Doc Delivers the following types of documents:
 - 📄 Journal articles
 - 📄 Conference proceedings
 - 📄 Books & book excerpts
 - 📄 Reprints
 - 📄 Maps
 - 📄 Dissertations & thesis
 - 📄 Technical reports
 - 📄 Sheet Music
 - 📄 Operation & Service Manuals
 - 📄 Newspaper Articles
 - 📄 and more...

- [Order Docs](#) [Finding Docs](#) [Copyright](#) [Pricing](#) [Deposit Account](#)

Pricing

Document Fees

Locate & Retrieve Document	\$9.95
Copyright	as required (if any)
Purchases	additional

Shipping Fees

Fax (U.S. & Canada)	\$1.25 per page
Fax (Other)	\$3.00 per page
Express (U.S.) up to 1 lb	\$15.00
Express (Int'l) up to 8 oz	\$30.00
Priority Mail (Domestic)	\$5.00
International Air Mail	Cost

Payments Accepted

Major Credit Cards

- American Express
- Visa
- Mastercard
- Discover

Deposit Account

- A deposit account can be established with as little as \$150.00

Because we deliver reproduction of original documents, we can not guarantee the quality of photographs, graphs, and the like.

Cancellations: Cancellations can not be accepted after 24 hours. Because Doc Deliver must locate and make an advance purchase for your requested documents, we are unable to accept cancellations after a 24-hour period.

Locate & Retrieve: A flat rate of \$9.95 covers the cost of researching, finding, and retrieving your document. This covers our research librarians' time, phone, fax, etc.

Purchases: Purchases includes the actual cost of your document. For example, if a University charges \$5.00 for a copy of an article, we will pass on this cost to you. Often, we try to contact the actual author of that article and obtain your requested document for no charge... if this were the case, you pay nothing extra over our \$9.95 locate & retrieval fee.

Infotrieve

www.infotrieve.com

Infotrieve Corporate Headquarters
10850 Wilshire Blvd, 8th Floor
Los Angeles, CA 90024
USA

Tel: 1.800.422.4633
1.734.459.9699
Fax: 310-208-5971
Email: service@infotrieve.com

Infotrieve یکی از بزرگترین مراکز خدمات تحویل مدرک می باشد که در سال ۱۹۸۷ در لوس آنجلس آمریکا آغاز به کار نمود. از طریق Infotrieve می توان به کتابخانه ها، آرشیو، منابع ناشران دسترسی داشت. و همچنین این مرکز خدمات بازیابی مدرک، آگاهی رسانی جاری و اطلاعات کتابشناختی بانکهای اطلاعاتی را نیز در کنار دیگر خدمات خود به متقاضی ارائه می دهد.

در توزیع اطلاعات به عنوان مرکزی کارآمد ساده ترین روش به کتابخانه ها و استفاده کنندگان خود خدمات اطلاعاتی ارائه می دهد. و از نظر پوشش موضوعی در رشته های پزشکی، بیوتکنولوژی، علوم، مهندسی و حقوق میتوان به بالای ۱۰ میلیون چکیده از بیش از ۳۵۰۰۰ نشریه معتبر و تخصصی در این موضوعها دسترسی یافت. و همچنین به فهرست مندرجات ۲۰۰۰۰ نشریه را در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

روش پرداخت هزینه از طریق کارتهای اعتباری، سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۵۰۰ دلار)، صورتحسابهای دوره ای امکان پذیر می باشد. متقاضیان می توانند با دریافت Username و Password سفارشات خود را از طریق Online درخواست نمایند. از طریق Infotrieve می توان به پایگاه اطلاعاتی Medline که توسط کتابخانه ملی پزشکی (NLM) تولید می شود دسترسی داشت (از طریق این بانک می توان به چکیده مقالات ۳۹۰۰۰ نشریه پزشکی دسترسی یافت).

Infotrieve

قیمت هر عنوان مقاله از طریق سرویس معمولی:

- در آمریکا، کانادا، مکزیکو ۱۲ دلار + هزینه کپی رایت + هزینه ارسال
- بین المللی ۱۴ دلار + هزینه کپی رایت + هزینه ارسال

قیمت هر عنوان مقاله از طریق سرویس سریع:

۱۲ دلار+ ۱۰ دلار قیمت سریع + هزینه کپی رایت+ هزینه ارسال سریع - در آمریکا، کانادا، مکزیکو
 ۱۴ دلار+ ۱۰ دلار قیمت سریع + هزینه کپی رایت+ هزینه ارسال سریع - بین المللی

Infotrieve

حوزه موضوعی	در تمامی موضوعات
پوشش منابع	بالای ده میلیون چکیده از ۳۵۰۰۰ نشریه معتبر و تخصصی
نوع مدرک	مقالات نشریات، مقالات کنفرانسها، گزارشهای فنی، پایان نامه ها، گزارشهای دولتی،
مکانیسم های درخواست	تلفن، پست، پیک، پست الکترونیکی
مکانیسم های تحویل	پست، دورنگار، پیک، آرل
امکانات پرداخت	صورتحساب دوره ای، کارتهای اعتباری، سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۵۰۰ دلار)
هزینه ها	سرویس معمولی ۱۴ دلار + هزینه کپی رایت + هزینه ارسال سرویس سریع ۱۴ دلار+ ۱۰ دلار قیمت سریع + هزینه کپی رایت+ هزینه ارسال سریع
زمان پاسخگویی	۸۰٪ درخواستها به طور منظم یک روز بعد از درخواست ارسال می شود.
حق مولف	توسط Infotrieve پرداخت می شود.

Login

Username
Password

[Products & Services](#) | [Press Center](#)

- 5/28/2004 [Infotrieve to Exhibit at 95th Annual Special Libraries Association Conference in Nashville](#)
- 5/25/2004 [New Pre-Paid Article Card Offers Medical Marketers Innovative Branding Tool for Continuing Customer Contact](#)
- 5/12/2004 [OpenURL Implementation by Infotrieve Highlights Growing Value of Digital Object Identifiers Standards Initiative](#)

Serving...

[Life Scientists](#) | [Librarians](#) | [Engineers](#) | [Marketers](#) | [Publishers](#) | [Partners](#)

[Contact Us](#) | [Site Map](#) | [Privacy Policy](#)

Copyright © 2004 Infotrieve

[ArticleFinder](#) | [Table of Contents](#) | [eContent](#) | [MEDLINE/PubMed](#) | [PubList](#)

Order a Document | About Infotrieve | Worldwide | Products & Services | Careers | Register

Copyright Compliance
 Ordering Methods
 Delivery Methods
 Enhanced Image Quality
 Rush & Panic Services
 Account Services
 e-100
 Pricing & Payment Options

Document Delivery

[Products & Services](#) > Document Delivery

Infotrieve's document delivery service provides the information you need, when you need it. Specializing in scientific, technical and medical (STM) content, Infotrieve is known as 'the leader in article research and document delivery.' Infotrieve has access to the world's largest libraries of article and journal content, a collection that is constantly expanding through the company's ongoing partnership and alliances with publishers and content producers. If you know which documents you need, order them quickly and easily with our [basic order form](#); or use our robust databases including ArticleFinder, Table of Contents and our link to MEDLINE® /PubMed® to discover the information you require.

Infotrieve is a full-service document delivery company, which means we do more than just provide documents. We offer a single point of access to a wide variety of sources, tracking the statistics you need, and adapting the process to fit your workflow -- we add value to the entire process. Our service is not limited to a particular collection or database, our 'Ends of the Earth' service will find your article anywhere in the world.

[Click here](#) to register for a document delivery account.

Login

Username

Password

- [Copyright Compliance](#)

All documents delivered by Infotrieve are copyright-cleared, giving you copyright peace of mind.
- [Ordering Methods](#)

Order your documents the way you want.
- [Delivery Methods](#)

Receive your documents the way you want.
- [Enhanced Image Quality](#)

The clearest copies of articles with
- [Rush and Panic Services](#)

In a hurry to get a document? Our rush and panic services can deliver same day or next day service.
- [Account Services](#)

Our Blue Chip Account Service team backs every document.
- [e-100-100% electronic document delivery](#)
- [Pricing and Payment Options](#)

Details on Infotrieve's pricing and

Ingenta

<http://www.ingenta.com>
Ingenta companies and Offices
Ingenta Plc (Bath)
1Riverside Court
Lower Bristol Road
BATH BA2 3DZ
UK

Tel: +44(0) 1225361000
Fax: +44(0)1225361155

E-mail: Help@ingenta.com

از طریق Ingenta می توان به طور رایگان به چکیده مقالات ۱۵۲۶۳۰۲۴ مقاله از ۲۸۱۵۲ نشریه علمی و تخصصی دست یافت. Ingenta در سال ۱۹۹۸ شروع به کار کرد و از طریق این سایت ۲۶۰ ناشر علمی و تخصصی انتشارات خود را در دسترس کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی و دیگر استفاده کنندگان قرار دادند و در واقع می توان به متن کامل مقالات بیش از ۶۰۰۰ نشریه این ناشران دسترسی داشت. این پایگاه که امکانات بسیار مناسب و کارآمدی را برای جستجوی مقالات و مجلات در اختیار قرار داده است و یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی برای تهیه و سفارش پیوسته مقالات به شمار می آید.

کتابخانه ها، مراکز و افرادی که جز و مشترکین نشریات این ناشران هستند می توانند به صورت رایگان به تمام متن مقالات به صورت Online دسترسی داشته باشند. در ابتدا با ثبت نام در Ingenta، User name، Password دریافت می کنند.

کتابخانه ها و موسسات و افرادی که مشترک نیستند تنها امکان دسترسی به خلاصه مقالات را دارند.

در این سایت امکانات جستجوی مناسبی شامل جستجو در عنوان مقاله، نام نشریه، شماره استاندارد بین المللی پیابند (ISSN)، چکیده، کلید واژه ها و ... طراحی شده است.

از قابلیت مهم Ingenta می توان به امکان پرداخت هزینه برای مشاهده تنها یک یا چند مقاله یا (Pay-Per-View) اشاره کرد. بدین ترتیب، دیگر نیازی به مشترک شدن برای دسترسی به متن کامل کلیه مقالات موجود در این پایگاه نیست و افراد مختلف بر حسب نیاز خود می توانند با پرداخت هزینه برای مشاهده و ذخیره یک یا چند مقاله، به اطلاعات مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

- جستجوی مقالات به دو صورت امکان پذیر می باشد:

۱. Online Articles: مقالات به صورت الکترونیکی قابل دسترسی هستند.

۲. Uncover Plus: مقالات از طریق دورنگار و آریل قابل دسترسی هستند.

Ingenta شامل بیش از ۵۴۰۰ مقاله به صورت پیوسته می باشد که متن کامل آنها را در فرمتهای PDF و HTML بلافاصله قابل دسترسی است و از طریق دورنگار این مقالات ۴۸

ساعته به دست مشتری می رسد بجز در زمانهای تعطیل و یا آخر هفته که سرویسی ارائه نمی گردد.

هزینه هر مقاله شامل سه بخش است: حق مولف + مالیات + هزینه تحویل

- نحوه درخواست مدرک: از طریق الکترونیکی و دورنگار امکان پذیر است.
- نحوه ارسال مدرک (تحویل مدرک) : از طریق دورنگار، آریل، پست الکترونیکی، PDF و HTML.

لازم به ذکر است لیست ناشرانی که مقالات آنها به صورت تمام متن از طریق Ingenta قابل دسترسی است به صورت الفبائی آورده است و در مقابل آن در صورتیکه مشترک نشریه مورد نظر آن ناشر باشید دسترسی رایگان به انتشارات آن ناشر مشخص شده است و همچنین امکان دسترسی به یک یا چند مقاله از آن ناشر با پرداخت فقط هزینه همان مقاله آورده شده است. بعضی از مراکز تحویل مدرک معتبر با تاسیس Ingenta به این سایت پیوستند مانند Uncover.

Ingenta

حوزه موضوعی	کشاورزی و علوم غذایی، هنر و علوم انسانی، علوم زیستی و زیست شناسی، پزشکی، شیمی، مهندسی، ریاضیات، داروسازی، فلسفه، فیزیک و ...
پوشش منابع	چکیده ۱۵۲۶۳۰۲۴ مقاله از ۲۸۱۵۲ نشریه و متن کامل مقالات بیش از ۶۰۰۰ نشریه
نوع مدرک	مقالات نشریه
مکانیسم های درخواست	پیوسته (Online) و دورنگار
مکانیسم های تحویل	دورنگار، آریل، پست الکترونیکی، PDF، HTML
امکانات پرداخت	بسته به نوع ناشر متفاوت است.
هزینه ها	بسته به نوع ناشر متفاوت است.
زمان پاسخگویی	از طریق پیوسته (Online) بلافاصله، از طریق دورنگار ۴۸ ساعته
حق مولف	توسط ناشر پرداخت می گردد.

home about ingenta about this site site map help contact us

ingenta guest

[▶ need help?](#)

The most comprehensive collection of academic and professional publications available for online, fax and Ariel delivery.

search **16,570,495** articles from **28,572** publications

search for

in [▶ search tips](#)

[▶ advanced search](#)

IngentaConnect

Explore the beta version of the website set to replace ingenta.com and ingentaselect.com later this year.

[Explore beta](#)

[More info](#)

[▶ browse by publication](#)

[▶ browse subject area resources](#)

Ingenta's Electronic Document Delivery Service: Immediate Access to the Articles You Need!

Did you know that you can purchase individual electronic articles at Ingenta via our document delivery service? Ingenta offers access to nearly 6,000 electronic full-text titles and millions of articles from the world's leading scholarly and professional publications. Once purchased, documents are delivered instantly in PDF or HTML format direct to your desktop.

To learn more about how to access and purchase electronic articles on Ingenta, [click here](#).

user name

password

remember me

[forgot your password?](#)

Athens
[click here to login via Athens](#)

information

▶ about this site

about this site:

accessing all articles

personalize

registering

my ingenta

full text access

linking

newsletters

search:

search ingenta

browse publications

Whether you are a site administrator within an institution or company, or a researcher working independently, registering with Ingenta gives you access to a range of options to help make using the site fast and easy.

Select *manage my ingenta* from the left-hand toolbar once you have logged in to:

Manage personal or institutional details

Change personal and/or institutional details and sign up to receive [Ingenta newsletters](#)

Manage subscriptions

Register and maintain subscriptions for full text access to online publications. If you are a site administrator within an institution or company, register institutional subscriptions to enable full text access for all your patrons. [Find out more](#)

My payment details

Register payment details for quick and easy payment of pay-per-view articles. If you are a site administrator within an institution or company you can set up a deposit or debit account, allowing you to monitor the purchases being made by your patrons. [Find out more](#)

Track orders

Find out the status of fax, Ariel, and online orders.

Email Alerting Services

Receive notice of the specific current research you need by setting up Table of Contents (TOC) Alerts or Saved Search Alerts. We offer email research alerts that search against either electronic or paper content available on [ingenta.com](#), or a combination of both.

Ingenta's alerting services are currently only available to institutions/companies. If you are part of an institution/company, a site license for our various packages of alerting services must be purchased in order for you to be eligible to set up and receive personalized research alerts from Ingenta. [Find out more](#)

Claim account

If you are entitled to make purchases against accounts set up by your institution/company, selecting *claim account* allows you to swap between accounts and set up new ones (administrators only). To find out if you are entitled to purchase against an account, please [contact your library](#)

ISI (Institute for Scientific Information)

www.isinet.com
3501 Market Street,
Philadelphia, PA 19104-3389,
U. S. A.

Tel: (800) 603-4367
Fax: (856) 787-1679

بخش خدمات تحویل مدرک این موسسه امکان ارسال مدارک در فرمهای: نشریات پژوهشی ، مقاله کنفرانسها ، فصلهای کتاب ، گزارشهای فنی ، گزارشهای دولتی ، گزارشهای سالانه ، استانداردها و تک نگاشتها را دارد و این امکان را به پژوهشگران می دهد که اطلاعات خود را خیلی سریع سفارش دهند و در زمان ۲۴ ساعت از زمان دریافت سفارش مدارک خود را تحویل گیرند.

- مکانیسم های تحویل مدارک عبارتند از: نمابر (۳۰ دقیقه بعد از دریافت در خواست) ، پیک ، سرویسهای پستی و الکترونیکی.

مکانیسم های در خواست: از طریق وب ، ارتباط مستقیم به خدمات تحویل مدرک برای سفارش الکترونیکی ، به صورت درون خطی از طریق DTLOG ، DataStar ، OCLC پست الکترونیکی ، دورنگار ، تلفن ، پست ،

- روشهای پرداخت: کارت های اعتباری (Visa , American Express , Mastercard) سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۳۰۰ دلار) ، صورتحسابهای ماهیانه.

* :

- آمریکای شمالی - صورتحساب استاندارد: مبلغ پایه ۹/۹۵ دلار (تا ۳۰ صفحه) به اضافه هزینه حق مولف.

- سپرده گذاری / صورتحسابهای ماهانه: مبلغ پایه ۹/۷۵ دلار (تا ۳۰ صفحه) به اضافه حق مولف از طریق دورنگار ۱۰/۵۰ دلار به مبلغ پایه اضافه می شود .

* :

- استاندارد - ۲۴ ساعت بعد از دریافت درخواست .

• دورنگار عادی - ۲۴ ساعته .

• دورنگار سریع - ۳۰ دقیقه .

از ویژگیهای این موسسه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

- تهیه متن کامل تعداد بسیار زیاد از مقالات موجود در ISI و یا خارج از مجموعه ISI .
- سرعت و انعطاف پذیری در مکانیزم های تحویل مدرک به صورت پست معمولی ، دورنگار ، پیک
- کیفیت بالای نسخه های ارسالی و سرعت در ارسال مدرک .
- دقت در ارسال هزینه ها و تهیه صورتحسابها .
- پرداخت حق مولف با پیروی از قانون حق مولف
- قبول دریافت هزینه از طریق سپرده گذاری صورتحساب های دوره ای و کارتهای اعتباری
- امکان ارسال درخواست توسط دورنگار، پست، تلفن، تلکس، پست الکترونیک، و پیوسته این موسسه دارای ۱۶۰۰۰ نشریه در حوزه موضوعات علوم ، علوم اجتماعی، هنر، علوم انسانی می باشد.^۱

۱- شه میرزادی، طیبه. " مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایتهای مهم خدمات تحویل مدرک در وب و ارائه الگوی عملیاتی مناسب جهت استفاده از خدمات تحویل مدرک در ایران . "

ISI

علوم، (شیمی، فیزیک، کشاورزی، پزشکی، مهندسی و ...) ، علوم انسانی، روانشناسی، هنر و علوم اجتماعی	حوزه موضوعی
۱۶۰۰۰ نشریه- متن کامل مقالات	پوشش منابع
نشریات پژوهشی، مقاله کنفرانس ها ، فصلهای کتاب، گزارشهای فنی ، گزارشهای دولتی، گزارش های سالانه، استاندارد ها و تک نگاشتها	نوع مدرک
وب، پست الکترونیکی ، دورنگار، پست، تلفن، درون خطی از طریق OCLC , Data-Star , Dialog ، تلکس	مکانیسم های درخواست
دورنگار، پیک، پست، پست Federal Express	مکانیسم های تحویل
کارت های اعتباری (Visa , American Express , Mastercard) سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۳۰۰ دلار، صورتحساب های دوره ای	امکانات پرداخت
هزینه هر مقاله در آمریکای شمالی ۹/۹۵ + حق مولف (تا ۳۰ صفحه) در صورتحساب استاندارد. از طریق سپرده گذاری و صورتحساب های دوره ای ۹/۷۵ دلار (تا ۳۰ صفحه) به علاوه حق مولف از طریق دورنگار ۱۰/۵۰ دلار به مبلغ پایه اضافه می شود.	هزینه ها
از طریق دورنگار در دو صورت ا. عادی در ۲۴ ساعت ۲. سریع بعد از ۳۰ دقیقه استاندارد ۲۴ ساعت	زمان پاسخگویی
از طریق ISI پرداخت می شود.	حق مولف

: ISI Links

مؤسسه ISI امکانات جدیدی را فراهم آورده است که از طریق آن استفاده کننده می توان به متن کامل منابع اطلاعاتی از طریق ISI web of knowledge دسترسی داشته باشند . و ارتباط آسانی را بین Web of knowledge و متن کامل الکترونیکی ایجاد نموده است که از طریق اینترنت و اینترنت قابل دسترسی است .

[Advanced Search](#)

Current Awareness Products | Specialized Content

Document Delivery

Find solutions for:

- [ACADEMIC](#)
- [GOVERNMENT](#)
- [NON-PROFIT](#)

[CONFERENCES AND EVENTS](#)

- [TRAINING](#)
- [SUPPORT](#)
- [RESEARCH SERVICES](#)
- [JOURNAL LISTS](#)
- [JOURNAL SELECTION PROCESS](#)

- [NEWS FEATURES](#)
- [HOT RESEARCH](#)

[REGIONAL SITES](#)

Business Websites

Featured Product

Web of Knowledge

One source.
One search.
One solution.

ISI Web of KnowledgeSM - A fully integrated research platform... empowering researchers and accelerating discovery

Challenge: John James, a librarian at Dartmouth College in the United States, manages access to library catalogs, the Internet, subscriptions, databases, and other digital resources for more than 200 engineering faculty and students.

Solution: ISI partners with Dartmouth librarians to build a customized engineering portal as part of the new Dartmouth Digital Library.

Highlight

Do open access journals have greater impact than those that do not allow free access to all readers?

[Click here to view an ISI citation study.](#)

Master Journal List

Search our Master Journal List

Search by:

Search term:

Enter a title word, full title, or ISSN (see search examples below)

Search Examples

Title Word:
Enter as CELL or CELL*

Press Room

[View All >](#)

- 07 Jun 2004 [Thomson Announces Customized Links to Hundreds of New Publishers](#)
- 07 Jun 2004 [New Version of ISI Web of Knowledge Offers Most Direct Route to Scholarly Discovery](#)
- 26 May 2004 [Vin Caraher Named President & CEO of Thomson Scientific](#)

Find solutions for:

- ACADEMIC
- GOVERNMENT
- NON-PROFIT
- CORPORATE

- PRODUCTS
- CONFERENCES AND EVENTS

- TRAINING
- SUPPORT
- RESEARCH SERVICES
- JOURNAL LISTS
- JOURNAL SELECTION PROCESS
- ISI LINKS
- ISI ESSAYS
- NEWS FEATURES
- HOT RESEARCH

- REGIONAL SITES

Business Websites

ISI : Document Delivery

DOCUMENT DELIVERY

Thomson ISI provides fast, affordable, and convenient literature, patent and standards document delivery services for virtually any publicly available document.

Document Solution — Provides access to full-text items from virtually any publication
[Find out more](#)

Techstreet Industry Standards — Standards and specifications from more than 300 organizations.
[Find out more](#)

Thomson Patent Store® — Fast access to original patent documents via a single, user-friendly Web interface.
[Find out more](#)

Featured Product

Thomson Patent Store

Obtain original patent documents from around the world quickly and easily through the Thomson Patent Store, a one stop shop for patents.

Via an intuitive, user-friendly Web interface you can view and download patent documents in seconds.

[Register now for a free trial](#)

Linda Hall Library (LHL)

<http://www.lindahall.org>
5109 Cherry Street Kansas City
NO 64110
USA

Tel: 816-363-4600
Fax: 816926-8785
Request@lindahall.org

این کتابخانه در سال ۱۹۴۵ در کانزاس سیتی آمریکا تاسیس شد و به عموم مردم خدمات ارائه می دهد. حوزه موضوعی این کتابخانه، علوم، مهندسی و تکنولوژی، علوم پزشکی، داروسازی، فیزیک می باشد و یکی از بزرگترین کتابخانه آمریکا در این زمینه می باشد. این کتابخانه دارای بیش از ۴۷۰۰۰۰ نشریه از بیش از ۴۰ زبان در موضوعات علوم، تکنولوژی و مهندسی است که ۱۴۰۰۰۰ عنوان این نشریات به صورت جاری دریافت می شوند. و همچنین دارای بیش از ۳۰۰۰۰۰۰ تک نگاشت، ۶۰۰۰ عنوان از تاریخ علوم و بیش از ۱/۵ میلیون گزارشهای فنی و مجموعه کامل پروانه های ثبت اختراع ۱۵۰۰۰۰۰ استانداردها. مکانیسم در خواست اطلاعات این کتابخانه از طریق فرمهای درخواست پیوسته (درون خطی)، پست الکترونیکی، دورنگار، تلفن، پست و RLIN:MOHG, OCLC:LHL مکانیسم های تحویل از طریق پست، آریل، دورنگار، پست الکترونیکی و Fed Ex × زمان پاسخگویی بسته به نوع مکانیسم تحویل با یکدیگر تفاوت دارد و در زمانهای ۱، ۳، ۶ و ۲۴ تا ۴۸ ساعت اعلام گردیده است. × نحوه پرداخت از طریق صورتحساب دوره ای، سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۲۵۰ دلار) و کارتهای اعتباری امکان پذیر می باشد. این کتابخانه مبلغ ۷ دلار جهت حق مولف برای هر مدرک به نمایندگی از متقاضی ارسال می کند و اگر حق مولف بیش از ۱۵ دلار احتساب شود از متقاضی این مبلغ دریافت می گردد. امانت کتاب فقط برای آمریکای شمالی امکان پذیر می باشد که هزینه آن ۱۲ دلار برای دانشگاهها و ۱۶ دلار برای غیر دانشگاهی می باشد و نحوه تحویل هم فقط از طریق Fed Ex امکان پذیر است دیگر موارد کتابخانه ای نظیر کتابهای مرجع، نشریات، گزارشات فنی ومقاله های کنفرانسها امانت داده نمی شود.

از طریق مراکز زیر نیز می توان به مرکز تحویل مدرک LHL دسترسی پیدا کرد.

- _ EI TEXT
- _ EI Encompass
- _ AIAA Dispatch
- _ CSA Materials and Engineering Document Request

LHL

۱۲ دلار	پست	تحویل مدرک تا ۵۰ صفحه برای دانشگاه ها
۱۶ دلار	پست	تحویل مدرک تا ۵۰ صفحه برای غیر دانشگاه ها
۲۵ سنت برای هر صفحه بیشتر از ۵۰ صفحه	پست	هر مدرک بیشتر از ۵۰ صفحه
هر صفحه ۳ دلار اضافه تر	پست	کپی رنگی
۱۲ دلار	Fed-Ex	امانت کتاب فقط آمریکای شمالی برای دانشگاه ها
۱۶ دلار	Fed-Ex	امانت کتاب فقط آمریکای شمالی برای غیر دانشگاه ها
۶ دلار اضافه تر	-	سرویس سریع مدرک (۶ ساعت)
۱۲ دلار اضافه تر	-	سرویس خیلی سریع (۳ ساعت)
۱۰۰ دلار اضافه تر	-	سرویس فوق العاده (۱ ساعت)
۳ دلار اضافه تر	First Class Mail	تحویل مدرک در آمریکای شمالی
۴ دلار اضافه تر	Fed Ex	تحویل مدرک در آمریکای شمالی (۲ روزه)
۵ دلار اضافه تر	Fed Ex	تحویل مدرک در آمریکای شمالی - شبانه
۳ دلار اضافه تر	پست هوایی	تحویل مدرک
۵ دلار اضافه تر	دورنگار	تحویل مدرک
۲۰ دلار اضافه تر	Fed Ex	تحویل مدرک

Linda Hall Library (LHL)

پوشش منابع	۴۷۰۰۰ نشریه، ۱۴۰۰۰ نشریه جاری ، ۳۰۰۰۰۰ تک نگاشت، ۱/۵ میلیون گزارشهای فنی، مجموعه کامل پروانه های ثبت اختراع ، ۱۵۰۰۰۰ استانداردها
نوع مدرک	همه نوع محمل اطلاعاتی
مکانیسم های درخواست	فرمهای درخواست درون خطی، پست الکترونیکی ، دورنگار ، تلفن، پست، OCLC : LHL , RLIN: MOHG
مکانیسم های تحویل	پست، دورنگار، آریل، پست الکترونیکی، Fed-Ex
امکانات پرداخت	سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۲۵۰ دلار)، صورتحساب دوره ای، کارتهای اعتباری
هزینه ها	برای هر مدرک تا ۵۰ صفحه دانشگاهی ۱۲ دلار غیر دانشگاهی ۱۶ دلار، بیش از ۵۰ صفحه ۲۵ سنت به ازای هر صفحه، ارسال از طریق پست هوایی ۳ دلار اضافه تر ، از طریق دورنگار ۵ دلار اضافه تر و از طریق Fed-Ex ۲۰ دلار اضافه تر
زمان پاسخگویی	۲۴-۴۸ ساعته، یک ، سه، شش ساعته
حق مولف	موقع درخواست ۷ دلار اضافه برای هر مدرک ، هزینه بالای ۱۵ دلار از مشتری دریافت می گردد.

Linda Hall Library of Science, Engineering & Technology

Yours, for the using.

Search:

Catalog

Site

Go!

Events & Exhibitions

Collections

Library Services

Educational Programs

About the Library

NARRATIO PRIMA

AD CLARISSIMUM VIRVM
D. IOANNEM SCHONE-
RVM, DE LIBRIS REVOLVTIO-
NIS eruditissimi viri, & Mathema-
tici excellentissimi, Reuerendi
D. Doctoris Nicolai Cos-
pernici Torunnæ, Cas-
nonici Varmien-
sis, per quendam
Iuuenem, Ma-
thematicæ
studio
sum
NARRATIO
PRIMA.

The library's recent acquisition of one of the rarest books in the history of science.

About the Library

The Linda Hall Library is open to the public with [collections](#) that cover most areas of the physical and life sciences, engineering and technology. The Library is recognized globally for [reliable, fast services](#).

The Linda Hall Library of Science, Engineering & Technology is dedicated to providing the most comprehensive [science, engineering, and technology collections](#), [reliable library services](#), and [finest educational programs](#) and [exhibits](#). The Library is open to the public and is situated in the heart of Kansas City, Missouri.

Document Delivery Services

Our [Document Delivery Services](#) Department allows students, researchers, and businesses to request copies of journal articles, conference proceedings, historical documents, or many other documents housed at the Linda Hall Library.

Returning Users Logon:

Username:

Password:

Logon to ILLiad

Search the LEONARDO Catalog

Document Delivery

Document Delivery Services

Reference

Search Services

Circulation

AIAA Dispatch

Ei Compendex

Ei Encompass

CSA Materials and Engineering Document Services

Our Document Delivery Services Department allows students, researchers, and businesses to [request copies](#) of journal articles, conference proceedings, historical documents, or many other documents housed at the Linda Hall Library.

We are committed to filling every in-scope, properly cited request within 24-48 hours. Requests are processed during the local working hours of 8 am - 5 pm, U. S. Central Time, Monday through Friday. [Our fee](#) is a cost recovery fee intended to support a strong [collection](#) and [dedicated services](#).

Fair-Use and Copyright

Warning Concerning Copyright Restrictions

The copyright law of the United States ([Title 17, United States Code](#)) governs the making of photocopies or other reproductions of copyrighted materials.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One specified condition is that the photocopy or reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "[fair use](#)," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copying order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

National Technical Information Service (NTIS)

<http://www.ntis.gov>

National Technical Information Service
5285 Port Royal Road
Springfield, VA 22161

Tel : 1-800-553-6847
(703) 605-6000
Fax : (703) 605-6900
E-Mail: orders@ntis.gov

تصمیم تاسیس NTIS که در سال ۱۹۴۵ اخذ شد . این مرکز مجموعه بزرگی از اطلاعات دولتی آمریکا گزارشهای فنی ، علمی ، مهندسی و بازرگانی موجود در ۳۵۰ منطقه مختلف دنیا را جمع آوری نموده است نزدیک به ۳ میلیون مدرک در موضوعات مدیریتی ، بازرگانی ، گزارشهای خرید ، فروش بین المللی ، تجهیزات آموزشی ، اطلاعات دولتی آمریکا ، کشورهای توسعه یافته ، مهندسی کشاورزی ، محیط زیست ، شیمی فیزیک ، علوم ، تکنولوژی ، بهداشت ، هوا- فضا ، زمین شناسی ، پزشکی ، متالورژی ، ستاره شناسی و ریاضیات را در بردارد . ۲۰۰ مرکز دولتی بین المللی و سازمانهای بین المللی اطلاعات خود را در اختیار NTIS قرار می دهند.^۱

روزانه هزاران مدرک به مجموعه اضافه می شوند . این اطلاعات در قالبهای پیوسته (Online) چندرسانه ای ، دیسکهای لیزری ، میکروفیش و چاپی قابل دسترسی می باشند . علاوه براین تعداد بسیاری از رکوردها به صورت متن کامل روی سایت های وب قابل دسترسی است که امکان ذخیره (Download) یا انتقال اطلاعات با پرداخت هزینه اندک از آرشیو NTIS فراهم شده است .

* :

برای درخواستهایی که از طریق پیوسته (Online) صورت می گیرد متقاضی حتماً باید دارای کارتهای اعتباری باشد و یا مبلغی به صورت سپرده (deposit) در نزد NTIS داشته باشد .

- پرداخت به وسیله کارتهای اعتباری : کارتهای اعتباری مورد قبول عبارتند از : Visa , Discover , mastercard , American Express .

برای درخواستهایی که از طریق پست الکترونیکی یا تلفن به NTIS ارسال می شود این روش پرداخت در نظر گرفته شده است

- پرداخت به وسیله شماره حساب سپرده : (حداقل میزان سپرده ۱۰۰ \$ می باشد) .

۱. طبقه شهمیرزادی، مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای

برای درخواستهایی که از طریق وب ، تلفن ، فاکس ، پیوسته (Online) یا پستی صورت می گیرد شماره حساب سپرده نیز باید اعلام گردد .

برای افرادی که سپرده دارند صورتحسابهای ماهانه جهت اطلاع از وضعیت سپرده ارسال می گردد .

- استفاده از حسابهای سپرده برای سفارشات پیوسته :

در این روش درخواست به وسیله تلفن با شماره ۶۶۳۰-۶۰۵-۷۰۳ (باید فرد متقاضی ثبت نام کند و آدرس دقیق پستی خود ارسال نماید که بعد از آن یک User ID و Password به او داده می شود که از این طریق می تواند از طریق پیوسته به مدارک مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد .

- پرداخت از طریق چک یا سفارش نقدی :

چک هایی که از طریق بانکهای ایالات متحده و یا بانکهای بین المللی در ایالات متحده پرداخت می شوند دارای اعتبار هستند و یا آدرس چک متعلق به یکی از بانکهای کانادا می باشد .

یا ارسال پرداخت نقدی وجه به آدرس ذیل :

National Technical Information Service
U.S. Department of Commerce
5285 port royal road
Springfield , VA 22161

- برای درخواستهایی که در ایالات متحده کانادا و یا مکزیک ارسال می شود حواله نیز پذیرفته می شود.

* :

هزینه حمل برای درخواستها به شرح ذیل می باشد :

درخواستهای ایالات متحده ، کانادا یا مکزیک \$ ۵ .

دیگر آدرسها (خارج از سه منطقه بالا) \$ ۱۲/۵۰ .

* :

- برای درخواستهای ایالات متحده به وسیله اکسپرس یا پست سریع (first-class) بسته به وزن ، بسته وجه دریافت می گردد .

- برای درخواستهای خارج از ایالات متحده به وسیله پست هوایی ارسال می گردد .

هزینه پست هوایی : - برای کانادا و مکزیک \$ ۴ برای هر مورد

- دیگر کشورها \$ ۸

- سرویس فوری (Rush service) برای درخواستهای تلفنی امکان پذیر می باشد که در روزهای دوشنبه تا جمعه تماس بگیرند و یک روز بعد از طریق پیک به آدرس متقاضی در

ایالات متحده ارسال می گردد و هزینه اضافه تری نیز بسته به هزینه ارسال آن دریافت می شود. و برای خارج از ایالات متحده از طریق پست هوایی ارسال می گردد. NTIS برای مدرکی که ۵ بار یا بیشتر از آن کپی درخواست شود میزان ۲۵٪ تخفیف و برای تعداد بیش از ۱۰۰ صفحه کپی نیز مقداری تخفیف در نظر گرفته است. برای کتابخانه های دانشگاهی که متقاضی دریافت مدارک از NTIS می باشند ۱۰٪ تخفیف قائل شده است.

NTIS

اطلاعات دولتی آمریکا و دیگر کشورها، مهندسی، علوم و تکنولوژی، تجاری، بازرگانی، علوم (کشاورزی، محیط زیست، شیمی، فیزیک، ریاضیات، هوا - فضا، زمین شناسی، پزشکی، متالورژی، ستاره شناسی و بهداشت)	حوزه موضوعی
قریب به ۳ میلیون مدرک منتشر شده در ۳۵۰ نقطه دنیا	پوشش منابع
گزارشهای فنی روی میکروفیش یا چاپی، دیسکت، دیسک لیزری، نوارهای مغناطیسی و مواد سمعی و بصری	نوع مدرک
تلفن، پست، فاکس، تلکس، پیوسته (Online) و از طریق Dialog, Orbit, STN, OCLC	مکانیسم های درخواست
پست، پست هوایی، پیک، وب، Pickup	مکانیسم های تحویل
سپرده گذاری (حداقل میزان سپرده ۱۰۰ دلار)، کارتهای اعتباری (Mastercard, Discover, American Express, visa)	امکانات پرداخت
بسته به نوع مدرک درخواستی هزینه ها متفاوت می باشد که از طرف NTIS اعلام می شود	هزینه ها
برای سرویس سریع یک روز بعد از دریافت درخواست برای ایالات متحده ۵-۷ روز بعد از درخواست	زمان پاسخگویی
مدارک دولتی حق مؤلف ندارند	حق مؤلف

http://www.ntis.gov

U.S. Department of Commerce
National Technical Information Service
One Source. One Search. One Solution.

Search:

Go!

[Returning Visitor?](#)

Sunday, June 20, 2004

[About NTIS](#) [NTIS Products](#) [NTIS Services](#) [Help](#) [Site Index](#) [Contact Us](#)

The National Technical Information Service(NTIS)

serves our nation as the largest central resource for government-funded scientific, technical, engineering, and business related information available today. Here you will find information on

more than 600,000 information products covering over 350 subject areas from over 200 federal agencies.

The **National Audiovisual Center** is a unique centralized resource for federally developed training and educational materials and includes over 9,000 audiovisual and media productions.

Use our **NAC Screening Room** to view clips from our most popular videos available for purchase.

The Homeland Security Information Center:

An invaluable

resource for scientific and technical information from the U.S. Government, especially in health & medicine, food & agriculture, biological & chemical warfare, preparedness & response, and safety training.

In The News ...

- [World War II Memorial](#)
- [Tornadoes](#)
- [Child Abuse Prevention](#)
- [Alcohol and Drug Awareness](#)

[More Hot Topics...](#)

New Products...

- [Computer Security Incident Handling Guide](#)
- [Manufacturing America](#)
- [Iraqi Arabic CD-ROM](#)
- [Columbia Accident Investigation Board Reports \(6 Volumes\)](#)

[More New Products...](#)

Best Sellers...

- [2003 IRS TAX CD-ROM](#)
- [SSA Death Master](#)
- [World Factbook](#)
- [Statistical Abstract](#)

[More Best Sellers...](#)

[View Cart](#)

[Home](#)

[Search Library](#)

[Products We Offer](#)

[What's New](#)

[About NTIS](#)

[NTIS Services](#)

Help

[Place an Order](#)

[Quality Standards](#)

[First-time Customers](#)

[Ordering Methods](#)

[Download Help](#)

[Payment Methods](#)

[Shipping & Handling](#)

[NTIS Subscriptions](#)

[Ordering FAQ](#)

[Return Policy](#)

[NTIS Help Desks](#)

[Site Index](#)

[Homeland Security](#)

[We Welcome Your Comments](#)

Help

Customer Service at a Glance

Can't locate a product? Have a question about your order? Want to make a suggestion? Who should you call for immediate assistance? Find out here.

First Time Customers

- [Can't find a product?](#)
- [Holiday closings](#)
- [NTIS Pricing](#)
- [Customers outside the U.S.](#)
- [Restricted countries](#)

Quality Standards

- [NTIS SECTION 515 INFORMATION QUALITY STANDARDS](#)
- [Standards for "STEI" produced by other federal agencies](#)
- [Standard for Utility](#)
- [Standard for Integrity](#)
- [Standards for Information produced by NTIS](#)
- [Procedure for correcting erroneous information](#)

About Your Order

- [Questions about your order](#)
- [Delivery time](#)
- [Return policy](#)

NTIS Catalogs

- [Download a catalog online](#)
- [Request a catalog](#)

NTIS Help Desks

- [NTIS Web site](#)
- [FedWorld Web site](#)
- [NTIS Web ordering \(OrderNow\)](#)

General Information

- [Directions and Maps to NTIS](#)
- [FAQ](#)
- [International cooperating organizations](#)

Forms

UMI

www.umi.com

300 North Zeeb Road

P.O. Box: 1346

Ann Arbor, MI

48106-1346

USA

Tel: 734.761.4700

Email: info@il.proquest.com

UMI مجموعه ای از روزنامه ها و پیاپی ها را از سال ۱۹۳۸ با کیفیت بالا روی میکروفیلم دارا می باشد. این موسسه دارای مجموعه فنی از ۱۶۰۰۰۰۰ پیاپی نامه دکترا و غیره و ۱۵۰۰۰۰ کتاب نایاب و خارج از چاپ می باشد که سالانه ۳ الی ۴ هزار عنوان به آن اضافه می شود. چکیده پیاپی نامه بر روی دیسک نوری (DAO) تولید می شود که از طریق سیستم درون خطی نیز می توان به آن دسترسی داشت.

ارائه خدمات پیاپی نامه در سایت اینترنتی UMI به دو صورت امکان پذیر است.

۱. Dissertation Express : در این روش سفارش پیاپی نامه و پرداخت وجه آن به صورت Online امکان پذیر است. دانشگاه ها می توانند از طریق سیستم امانت بین کتابخانه ای فرم درخواست را پر و با پرداخت وجه، پیاپی نامه خود را دریافت کنند. مدیر یک کتابخانه دانشگاهی و یا کتابدار آن در آمریکا و کانادا برای دریافت پیاپی نامه می توانند فرم ثبت نام را در سایت اینترنتی پر نمایند.

دانشجویان و اعضای هیات علمی و پژوهشگران و کارمندان می توانند از طریق Dissertation Express کپی پیاپی نامه خود در منزل دسترسی داشته باشند که بالای یک میلیون پیاپی نامه از این طریق امکان پذیر است. که البته باید متقاضی دارای ID و Password باشد.

Dissertation Express : این امکان را برای متقاضیان خود قرار است که از طریق امانت بین کتابخانه ای نیز به پیاپی نامه مورد نظر خود دسترسی داشته باشند. کتابداران و کتابخانه های دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی در آمریکا و کانادا و یا خارج از آنها می توانند از این امکان برای متقاضیان خود استفاده کنند (که البته نیاز به ID و Password دارد). هزینه هر عنوان پیاپی نامه برای امانت ۲۸ دلار می باشد. (آمریکا و کانادا)

۲. Proquest Digital Dissertations: دارای بیش از ۱۶۰۰۰۰۰ رکورد در پایگاه چکیده پیاپی نامه ها است از پیاپی نامه های دوره دکترا و کارشناسی ارشد از بیش از ۱۰۰۰ دانشگاه که هر ساله تعداد ۴۷۰۰۰ رساله و ۱۲۰۰۰ پیاپی نامه به مجموعه اضافه می گردد.

همچنین امکان در دسترسی به ۱۰۰۰۰۰ عنوان پیاپی نامه به صورت تمام متن و به

شکل PDF قابل دسترسی است.

UMI

Dissertation Express			/	
۳۴ دلار	۵۳ دلار	۴۳ دلار	۳۹ دلار	دانشگاه ها
۳۴ دلار	۷۷ دلار	۶۳ دلار	۵۳ دلار	غیر دانشگاهی
عادی ۳۷ دلار، سریع ۵۵ دلار	۷۷ دلار	۶۳ دلار	۵۳ دلار	بین المللی

35m.m		
۱۵/۵ سنت برای هر صفحه حداقل ۳۰ دلار و حداکثر ۱۰۰ دلار برای هر عنوان	قیمت جلد گالینگور + ۶ دلار	۳۱ سنت برای هر صفحه حداقل ۳۰ دلار، حداکثر ۲۰۰ دلار برای هر عنوان

٪۱۵	۵-۹
٪۳۰	۱۰-۱۹
٪۴۰	۲۰-۴۹
٪۴۵	۵۰ یا بیشتر

UMI

حوزه موضوعی	همه موضوعات مدیریت و بازرگانی ، پزشکی و بهداشت ، علوم ، تکنولوژی، علوم انسانی ، علوم اجتماعی
پوشش منابع	۱۵۰۰۰ کتاب نایاب ، ۱۶۰۰۰۰۰ پایان نامه ، بالای ۱۹۰۰۰ نشریه و ۷۰۰۰ روزنامه، نشریات جاری ۱۰۰۰۰ عنوان
نوع مدرک	پایان نامه، کتاب های نایاب، روزنامه، میکروفیلم ها ، نشریه
مکانیسم های درخواست	دورنگار، پست ، درون خطی، پست الکترونیکی
مکانیسم های تحویل	پست، دورنگار، Online
امکانات پرداخت	سپرده گذاری، کارتهای اعتباری ، کوپن یونسکو
هزینه ها	دانشگاهی: میکروفرم ها ۳۹ دلار، جلد گالینگور ۴۳ دلار، جلد مقوایی ۵۳ دلار 34 Dissertation Express دلار غیر دانشگاهی: میکروفرمها ۵۳ دلار، جلد گالینگور ۶۳ دلار ، جلد مقوایی ۷۷ دلار 34 Dissertation Express دلار بین المللی: میکروفرمها ۵۳ دلار، جلد کالینگور ۶۳ دلار ، جلد مقوایی ۷۷ دلار، پست عادی ۳۷ دلار از طریق Dissertation Express، پست سریع ۵۵ دلار ، امانت بین کتابخانه ای ۲۸ دلار
زمان پاسخگویی	۳-۵ روز در آمریکا و کانادا، دریافت کتاب نایاب ۴-۳ هفته، در دیگر مکانها ۷-۵ روز
حق مؤلف	از طریق مؤسسه پرداخت می گردد.

SEARCH

▶ PRODUCT SEARCH

Quick Search

Enter a keyword and select the type of search you would like:

Products (e.g., ABI/INFORM)

Site (e.g., Customer Service)

SEARCH

FIND PRODUCTS & SERVICES FOR

Libraries ▶

Individuals ▶

Outside U.S./Canada ▶

Businesses ▶

Partners ▶

▶ FIND AN ACCOUNT REP

▶ CUSTOMER SUPPORT

▶ UMI PRODUCTS

▶ SUBJECT CATALOGS

▶ SIM - SERIALS IN MICROFORM

▶ NIM - NEWSPAPERS IN MICROFORM

▶ DISSERTATION SERVICES

▶ RESEARCH COLLECTIONS

▶ BOOKS ON DEMAND

▶ PHONEFICHE

▶ DIGITAL COMMONS@

TITLE LISTS

▶ PRODUCT LITERATURE

▶ MICROFORM EMAIL LIST

From our extensive research collection to the newspapers and periodicals in our Serials in Microform and Newspapers in Microform offerings to our renowned dissertation services, UMI has set the standard for the delivery of dependable, high-quality microfilm information since 1938. Now including [Norman Ross](#) microform products.

FEATURED PRODUCTS

FREE offer!

DIGITAL VIEWER-SCANNER

New! 1860 Census Index Books

UMI@ GENEALOGY RESOURCES

DIGITAL DISSERTATIONS
New Subject Subsets!

فصل سوم:

مقایسه مراکز خدمات تحویل مدرک

منتخب

:

در این فصل به بررسی تطبیقی و مقایسه مراکز خدمات تحویل مدرک منتخب پرداخته شده است. کلیه اطلاعات مربوط به حوزه موضوعی، تنوع مدارک، مکانیسم های درخواست، مکانیسم های تحویل، امکانات پرداخت، زمان پاسخگویی و هزینه و حق مولف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج بدست آمده در جداول تطبیقی آورده شده است که مطابق آن نمودار های ستونی تهیه و ارائه گردیده است.

انتخاب هر یک از مراکز براساس شاخص های تعیین شده حائز اهمیت می باشد و استفاده کنندگان از پژوهش حاضر براساس این شاخص ها می توانند مرکز خدمات تحویل مدرک مورد نظر خود را سریعاً شناسایی نمایند. نمودار گردشی هر یک از شاخص های فوق نیز بعد از نمودارهای ستونی به تفکیک آورده شده است.

بررسی تطبیقی مراکز خدمات تحويل مدرک

نام سایت نوع سند	BL	CAS	CISTI	Doc Deliver	Infotrie ve	Ingenta	ISI	LHL	NTIS	UMI	تعداد	درصد
استاندارد	×	-	-	×	-	-	×	×	-	-	۴	٪۴۰
تک نگاشت	×	×	-	×	-	-	×	×	-	-	۵	٪۵۰
پایان نامه	×	-	-	×	×	-	-	×	-	×	۵	٪۵۰
پروانه ثبت اختراع	×	×	-	×	-	-	-	×	-	-	۴	٪۴۰
گزارش فنی	×	×	×	×	×	-	×	×	×	-	۸	٪۸۰
کتاب	×	-	×	×	-	-	-	×	-	×	۵	٪۵۰
مقالات کنفرانسها	×	×	×	×	×	-	×	×	-	-	۷	٪۷۰
مواد سمعی وبصری	×	-	×	×	-	-	-	×	×	×	۶	٪۶۰
نشریه	×	×	×	×	×	×	×	×	-	×	۹	٪۹۰
تعداد	۹	۵	۵	۹	۴	۱	۵	۹	۲	۴		
درصد	٪۱۰۰	٪۵۵	٪۵۵	٪۱۰۰	٪۴۴	٪۱۱	٪۵۵	٪۱۰۰	٪۲۲	٪۴۴		

در جدول فوق همانگونه که مشاهده می شود ٪۹۰ مراکز خدمات تحویل مدرک مقالات نشریات را ارسال می نمایند و ٪۸۰ مراکز گزارشات فنی و ٪۷۰ مراکز مقالات کنفرانسها و ٪۶۰ مراکز مواد سمعی و بصری را جزو ارائه خدمات تحویل مدرک خود قرار داده اند. لازم به ذکر است که UMI هنوز به عنوان بزرگترین مرکز تهیه پایان نامه و کتابهای نایاب به شمار می رود. و Ingenta تنها مرکزی است که حجم بالایی از نشریات جاری و به عنوان تنها ارائه کننده نشریات سرویس مطلوبی را ارائه می دهد. و NTIS نیز در ارائه گزارشات فنی هنوز قوی ترین مرکز می باشد.

از طرف دیگر کتابخانه BL docdeliver, و LHL 100% از مدارک مختلف در خدمات تحویل مدرک را ارائه می نمایند و CAS و CISTI و ISI 55% تنوع مدارک را دارا می باشند.

4

- نمودار شماره ۵ - نمودار گردش پیشنهادی.
تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک
خارج کشور بر اساس **تنوع مدرک**

درصد	تعداد	UMI	NTIS	LHL	ISI	Ingenta	Infotrieve	Doc Deliver	CISTI	CAS	BL	نام سایت / موضوع
%100	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	علوم پایه
%80	8	x	x	-	x	x	x	x	x	-	x	علوم انسانی
%90	9	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	مهندسی تکنولوژی
%80	8	x	x	-	x	x	x	x	x	-	x	پزشکی
%90	9	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	کشاورزی
%70	7	x	-	-	x	x	x	x	x	-	x	هنر
		6	5	3	6	6	6	6	6	1	6	تعداد
		%100	%83	%50	%100	%100	%100	%100	%100	%17	%100	درصد

%

.

CAS

.

LHL

.

NTIS

%

نمودار شماره 6- حوزه موضوعی مدارک در سایتهای منتخب

نام سایت مکانیسم تحویل	BL	CAS	CISTI	Doc Deliver	Infotrieve	Ingenta	ISI	LHL	NTIS	UMI	تعداد	درصد
پست	×	×	×	×	×	-	×	×	×	×	۹	%۹۰
دورنگار	×	×	×	×	×	×	×	×	-	×	۹	%۹۰
پست الکترونیکی	×	-	-	-	-	×	-	×	-	-	۳	%۳۰
آریل	×	-	-	-	×	×	-	×	-	-	۴	%۴۰
پیک	×	-	×	×	×	-	×	-	×	-	۶	%۶۰
آن لاین	×	-	-	-	-	×	-	-	×	×	۴	%۴۰
تعداد	۶	۲	۳	۳	۴	۴	۳	۴	۳	۳		
درصد	%۱۰۰	%۳۳	%۵۰	%۵۰	%۶۷	%۶۷	%۵۰	%۶۷	%۵۰	%۲۲		

با مشاهده جدول ۳ می توان دریافت که %۹۰ مراکز خدمات تحویل مدرک از طریق پست و دورنگار مدرک ارسال می نمایند و %۶۰ مراکز از طریق پیک مدرک تحویل می دهند. و %۴۰ مراکز از طریق آریل و آن لاین برای ارسال مدارک اقدام می کنند. و %۳۰ مراکز از سیستم پست الکترونیکی جهت ارسال استفاده می کنند.

کتابخانه BL از ۶ مکانیسم در خواست جهت ارسال مدرک برخوردار است. و مراکز Infotrieve و Ingenta و LHL از %۶۷ این مکانیسمها برخوردار است و CISTI و Docdeliver و ISI و NTIS و UMI از %۵۰ مکانیسمهای جهت ارسال مدرک استفاده می کنند. و CAS از لحاظ مکانیسم های تحویل مدرک با %۳۳ در حداقل مراکز قرار گرفته است.

□ □ □□□□ □□□□□□□□ □K<*. (D*x* *5(4T□(8□□□□□\ (21x4

نام سایت	زمان پاسخگویی	BL	CAS	CISTI	Doc Deliver	Infotrieve	Ingenta	ISI	LHL	NTIS	UMI	تعداد	درصد
همان لحظه	×	×	-	-	-	-	×	-	-	-	×	۳	٪۳۰
تایک ساعت	×	×	×	-	-	-	-	×	×	-	-	۴	٪۴۰
۳-۲ ساعت	×	×	-	×	-	-	-	-	×	-	-	۳	٪۳۰
۶-۴ ساعت	×	×	×	-	-	-	×	-	×	-	-	۴	٪۴۰
۲۴ ساعت	×	×	×	-	-	×	-	×	×	×	-	۶	٪۶۰
۴۸ ساعت	×	×	×	-	-	×	-	-	×	-	-	۴	٪۴۰
تا ۱۵ روز	×	×	-	×	×	-	-	-	-	×	×	۵	٪۵۰
بیشتر	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-	×	۲	٪۲۰
تعداد	۷	۴	۳	۱	۲	۲	۲	۲	۵	۲	۳		
درصد	٪۸۷	٪۵۰	٪۳۷	٪۱۲	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۲۵	٪۶۲	٪۲۵	٪۳۷		

با توجه به تناوب اطلاعات زمان پاسخگویی کارگزاران بسیار متنوع و متفاوت است که در قالب جدول و نمودار های آماری گویا نیست ولی چون یکی از معیارهای مهم است به شکل تحلیل به شرح فوق آمده است:

با توجه به جدول شماره ۴، ٪۶۰ از مراکز تا ۲۴ ساعت و ٪۵۰ مراکز تا ۱۵ روز و ٪۴۰ مراکز تا یک ساعت و ۴ تا ۶ ساعت و ۴۸ ساعت به درخواستهای پاسخ می گویند. و ٪۳۰ مراکز بین دو تا سه ساعت و همان لحظه و ٪۲۰ مراکز بیشتر از ۱۵ روز مدارک ارسال می کنند.

البته نحوه دریافت مدرک بستگی به نحوه درخواست آن دارد یعنی سایتی که از امکانات پست الکترونیکی و یا دورنگار استفاده می کنند نسبت به دیگر سایتها مدارک را خیلی سریعتر به دست درخواست کننده می رسانند.

کتابخانه BL با تنوع زمان پاسخگویی به درخواست ۸۷ درصد با توجه به تنوع هزینه در این قسمت بهترین مرکز خدمات تحویل مدرک شمرده می شود و بعد کتابخانه LHL با ۶۲ درصد و CAS با ۵۰ درصد در رده بعد قرار می گیرد. CISTI و UMI هر دو در سه زمان نسبت به ارسال مدرک اقدام می کنند و Infotrieve, Ingenta, ISI و NTIS در دو زمان متفاوت نسبت به ارسال مدرک اقدام می کنند. Docdelive تنها در زمان بیشتر از ۴۸ ساعت و کمتر از ۱۵ روز اقدام به ارسال مدرک می کند.

نمودار شماره ۱۰- زمان پاسخگویی به درخواست مدرک در سایتهای

منتخب

نمودار شماره ۱۱ - نمودار گردش پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج کشور بر اساس زمان پاسخگویی

نام سایت مکانیسم درخواست	BL	CAS	CISTI	Doc Deliver	Infotrieve	Ingenta	ISI	LHL	NTIS	UMI	تعداد	درصد
پست	×	-	-	×	×	-	×	×	×	×	۷	٪۷۰
دورنگار	×	×	×	×	-	×	×	×	×	×	۹	٪۹۰
پست الکترونیکی	×	×	-	×	×	-	×	×	-	×	۷	٪۷۰
تلفن	×	×	×	-	×	-	×	×	×	-	۷	٪۷۰
درون خطی	×	×	×	-	-	×	×	×	×	×	۸	٪۸۰
پیک	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	۱	٪۱۰
تلکس	-	-	-	-	-	-	×	-	×	-	۲	٪۲۰
تعداد	۵	۴	۳	۳	۴	۲	۶	۵	۵	۴		
درصد	٪۷۱	٪۵۷	٪۴۳	٪۴۳	٪۵۷	٪۲۹	٪۸۶	٪۷۱	٪۷۱	٪۵۷		

با توجه به جدول فوق می توان نتیجه گرفت که مکانیسم درخواست مدرک در ٪۹۰ مراکز تحویل مدرک درخواست مدرک از طریق دورنگار وجود دارد. تنها مرکز Infotrive به صورت پیک درخواست قبول می کند. و ٪۸۰ مراکز از طریق درون خطی درخواست را قبول می کنند. و از طرف دیگر ISI از ۶ مکانیسم درخواست مدرک برخوردار می باشد. و Ingenta فقط از طریق دورنگار و درون خطی درخواست می پذیرد. آنچه که اهمیت دارد مدت زمان تهیه مدرک است مثلاً برای درخواست های فوری و سریع استفاده از سرویس پست معقول به نظر نمی رسد و استفاده از دورنگار و پست الکترونیکی و درون خطی منطقی تر می باشد.

نام سایت	روش پرداخت	BL	CAS	CISTI	Doc Deliver	Infotrieve	Ingenta	ISI	LHL	NTIS	UMI	تعداد	درصد
	سپرده گذاری	×	×	-	×	×	×	×	×	×	×	۹	%۹۰
	کارتهای اعتباری	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	۱۰	%۱۰۰
	کوپن یونسکو	×	-	-	-	-	×	-	-	-	×	۳	%۳۰
	چک	×	×	-	-	-	×	-	-	-	-	۳	%۳۰
	صورتحساب دوره ای	-	×	×	-	×	×	×	×	-	-	۶	%۶۰
	حواله	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	۱	%۱۰
	تعداد	۵	۴	۳	۳	۴	۲	۶	۵	۵	۴		
	درصد	%۷۱	%۵۷	%۴۳	%۴۳	%۵۷	%۲۹	%۸۶	%۷۱	%۷۱	%۵۷		

با توجه به جدول شماره ۶، ۱۰۰٪ مراکز تحویل مدرک کارت اعتباری را به عنوان امکانی برای پرداخت می پذیرند. و ۹۰٪ سپرده گذاری و ۶۰٪ با صورت حساب دوره ای و ۳۰٪ مراکز کوپن یونسکو و چک نیز می پذیرند.

از طرفی Ingenta تنها مرکزی است که از همه ۶ روش امکان پرداخت برخوردار است. در کشور ما فقط مراکز خصوصی تامین مدرک می توانند از کارت اعتباری استفاده کنند و تمامی مراکز تحقیقاتی و آموزشی فاقد کارت اعتباری می باشند. و این به عنوان یک مشکل اساسی در تهیه منابع اطلاعاتی از خارج کشور می باشد. و این محدودیت نیز تاثیر به سزایی در تهیه مدرک از نظر زمان دارد.

دلیل عمده ای که اکثر مراکز و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در داخل کشور از خدمات تحویل مدرک BL استفاده می نمایند ارسال (ریالی) از طریق دفتر نمایندگی این مرکز در داخل کشور است که این مشکل را حل کرده است.

جدول شماره ۷ - هزینه پرداختی برای تهیه مدرک

نام سایت	BL	CAS	CISTI	Doc Deliver	Infotrieve	Ingenta	ISI	LHL	NTIS	UMI	هزینه
پست	۱۲	۱۲/۹۵	-	۱۴/۹۵	۱۴	-	۹/۹۵	۱۶	-	-	
پیک	۳۱	۲۷/۹۵	۳۳	۳۳/۹۵	۲۴	-	-	-	-	-	
دورنگار عادی	۱۶/۳	-	۱۰	۱۲/۹۵	-	-	-	-	-	-	
دورنگار تا ۳ ساعت	۳۱	۳۲/۹۵	-	-	-	-	-	۲۱	-	-	
دورنگار از ۲ تا ۲۴ ساعت	۲۵	۲۲/۵	-	-	-	-	۲۲/۲۵	-	-	-	

همانطور که در جدول شماره ۷ مشاهده می شود ارسال مدرک با پست توسط BL 12 دلار می باشد که نسبت به سایر مراکز خدمات تحویل مدرک مناسبتر است. (در این بررسی هزینه پرداخت یک عنوان مقاله در سایتهای منتخب به دلار نظر گرفته شده است).

هزینه ارسال مدرک با پیک توسط مرکز Infotrieve با ۲۴ دلار به صرفه تر می باشد. و مرکز CISTI نیز با کمترین قیمت (۱۰ دلار) مدرک را با دورنگار ارسال می کند. و مرکز LHL نیز با ارسال مدرک با مکانیسم دورنگار تا ۲ ساعت ارزان تر از دیگر مراکز می باشد. و CAS نیز با ۲۲/۵ دلار مدرک در خواستی را با زمان ۲۴ ساعت توسط دورنگار ارسال می نماید.

در این بررسی NTIS هزینه های متفاوتی به نسبت نوع مدرک درخواستی دارد و UMI نیز که کتب کمیاب و پایان نامه ها را ارائه می کند. هزینه ی بیشتر با زمان طولانی تر نسبت به دیگر مراکز دارد و مرکز Ingenta نیز هزینه و ارسال هر مدرک را طبق تعرفه هر ناشر دریافت میکند.

لازم به ذکر است هزینه های فوق غیر از هزینه های است که این مراکز با خدمات دیگر در کشور خود ارائه میکنند.

* هزینه مراکز Infotrieve و ISI برابر است با هزینه ای که در جدول آمده + هزینه حق مولف + هزینه ارسال.

نمودار شماره ۱۶ - نمودار گردش پیسنهادي تهیه مدرک از مراکز خدمات تحويل مدرک خارج کشور بر اساس هزینه (پست هوایی)

جدول شماره ۸- حق مولف

درصد	تعداد	UMI	NTIS	LHL	ISI	Ingenta	Infotrieve	Doc Deliver	CISTI	CAS	BL	نام سایت پرداخت حق مولف
٪۷۰	۷	×	-	-	×	×	×	-	×	×	×	توسط مرکز تحویل مدرک
٪۲۰	۲	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-	توسط مشتری

بجز LHL و Docdeliver کلیه مراکز خدمات تحویل مدرک انتخاب شده (حدود ٪۷۰) روی سایتهای اینترنتی، مستقیماً نسبت به پرداخت حق مولف اقدام می نماید. و ٪۲۰ مراکز، حق مولف را از مشتری مستقیماً دریافت می کنند. مرکز LHL به ازای هر مدرک بالای ۱۵ دلار، ۷ دلار بابت حق مولف دریافت می نماید و NTIS چون مدارک دولتی تامین می کند حق مولف دریافت نمی کند.

یافته های پژوهش:

۱. ۹۰٪ از مراکز خدمات تحویل مدرک مقالات نشریات را ارسال می نمایند و ۸۰٪ این مراکز منتخب گزارشات فنی و ۷۰٪ دیگر مقالات کنفرانسها و ۶۰٪ مراکز مواد سمعی وبصری را جزو مدارک قابل تهیه توسط مرکز خود اعلام کرده اند.
۲. کتابخانه BL و Doc deliver و LHL با ۱۰۰٪ امتیاز از نظر تنوع مدارک موجود در خدمات تحویل مدرک کسب نمود و مرکز Ingenta با ارائه یک نوع مدرک (نشریه) در خدمات تحویل مدرک ۱۱٪ از نظر تنوع مدرک کمترین امتیاز را دارا است.
۳. در حوزه موضوعی علوم پایه ۱۰۰٪ سایتهای منتخب خدمات تحویل مدرک را ارائه می دهند. که شامل مراکز BL، Cisti، Docdeliver، Infotrive، Ingenta، ISI، UMI است که در همه موضوعات خدمات تحویل مدرک ارائه می دهند.
۴. در کل ۹۰٪ از سایتهای منتخب مراکز تحویل مدرک از مکانیسم پست و دورنگار جهت تحویل مدرک استفاده می کنند و ۶۰٪ از طریق پیک و ۴۰٪ از طریق آرپل و آن لاین و ۳۰٪ از طریق پست الکترونیکی استفاده می کنند.
۵. کتابخانه BL از هر مکانیسم برای تحویل مدرک به متقاضیان بهره مند است. و CAS تنها از طریق پست و دورنگار مدرک را ارسال می کند.
۶. زمان پاسخگویی به درخواست در مراکز تحویل مدرک بسیار متنوع می باشد. که ۶۰٪ مراکز طی ۲۴ ساعت به درخواستها پاسخ می دهند. و ۲۰٪ مراکز بیشتر از ۱۵ روز زمان برای پاسخ گویی اعلام نموده اند.
۷. زمان پاسخگویی رابطه مستقیم با نوع مدرک و مکانیسم درخواست و مکانیسم تحویل و هزینه آن دارد. که در تعیین زمان باید همه این عوامل را با هم در نظر بگیریم.
۸. کتابخانه انگلستان BL با توجه به تنوع هزینه و زمان پاسخگویی به درخواست و نیز مکانیسم های درخواست و تحویل مدرک بهترین مرکز خدمات تحویل مدرک شمرده می شود.

۵. ۹۰٪ مراکز تحویل مدرک از مکانیسم دورنگار برای درخواست مدارک خود را نظر گرفته اند. و ۸۰٪ مراکز توسط مکانیسم درون خطی در خواست را می پذیرند. و ۷۰٪ توسط مکانیسم های پست و پست الکترونیک و تلفن را برای درخواست اعلام نموده اند. و تنها Infotrive توسط پیک درخواست می پذیرد. از طرفی ISI تنها مرکزی است که به جز مکانیسم پیک کلیه مکانیسم ها را قبول می کند.

۶. تمامی مراکز خدمات تحویل مدرک (۱۰۰٪) کارت اعتباری را به عنوان امکانی برپا پرداخت متقاضیان خود ذکر کرده اند و ۹۰٪ مراکز امکان سپرده گذاری وجود دارد و ۶۰٪ نیز صورت حساب دوره ای را برای متقاضیان خود پذیرفته اند. Ingenta تنها مرکز تحویل مدرک است که روش پرداخت (۱۰۰٪) را برای متقاضیان خود قرار داده است.

۷. براساس اطلاعات تفکیک شده در نمودار گردشی پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس تنوع مدارک سه مرکز BL, Docdeliver, LHL اولین انتخاب بهترین مراکز در تنوع مدرک پیشنهاد می شود. و بعد از آن مراکز خدمات تحویل مدرک CAS, Cisti, ISI می توانند مورد توجه قرار گیرند. موارد کم اهمیت تر در مراحل بعدی کار به ترتیب اولویت آورده شده اند.

۸. براساس اطلاعات تفکیک شده در نمودار گردشی پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس جامعیت موضوعی ۷ مرکز (UMI, ISI, Ingenta, Infotrive,) که در کلیه موضوعات سرویس دهی دارد، در اولویت قرار دارند. و بعد از آن مراکز خدمات تحویل مدرک NTIS و سپس LHL و دیگر CAS به ترتیب در مراحل بعدی پیشنهاد می گردند.

۹. در نمودار گردشی پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس مکانیسم تحویل مدرک همچنان مرکز تحویل مدرک کتابخانه انگلستان (BL) در انتخاب اول قرار دارد، زیرا از کلیه امکانات برای تحویل مدرک استفاده کرده است و مراکز خدمات تحویل مدرک

Ingenta ,Infotrieve و LHL در مرحله بعدی و سپس مراکز خدمات تحویل مدرک دیگر یعنی Cisti ,Docdeliver ,ISI ,NTIS ,UMI در انتخاب سوم پیشنهاد می گردند.

۱۰. براساس اطلاعات تفکیک شده در نمودار گردشی پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس زمان پاسخگویی به درخواست مدرک در سایتهای انتخاب شده در این بخش نیز کتابخانه انگلستان (BL) در انتخابات اول می باشد و این تنوع در زمان پاسخگویی اهمیت این مرکز را بارزتر کرده است و بعد از آن مرکز خدمات تحویل مدرک LHL و سپس مرکز خدمات تحویل مدرک CAS و در مرحله چهارم مراکز خدمات تحویل مدرک Cisti و UMI پیشنهاد می گردند و دیگر مراکز از نظر زمان پاسخگویی در مراحل بعدی می توانند مورد توجه قرار گیرند.

۱۱. براساس اطلاعات تفکیک شده در نمودار گردشی پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس مکانیسم درخواست مرکز تحویل مدرک ISI در این نمودار در اولویت قرار گرفته است. و بعد از آن مراکز تحویل مدرک BL، LHL،NTIS پیشنهاد می گردد و سپس در مرحله بعدی مراکز تحویل مدرک CAS، Infotrive و UMI پیشنهاد می گردند. و مراکز دیگر کم اهمیت تر می باشند.

۱۲. براساس اطلاعات تفکیک شده در نمودار گردشی پیشنهادی تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور براساس امکانات پرداخت مرکز خدمات تحویل مدرک Ingenta در مرحله اول پیشنهاد می گردد زیرا از کلیه روشهای پرداخت برخوردار است. و در مرحله دوم مراکز خدمات تحویل مدرک BL و CAS پیشنهاد شده و در مرحله بعدی مراکز خدمات تحویل مدرک ISI، Infotrive، LHL و UMI می توانند مورد توجه قرار گیرند و مراکز دیگر اهمیت کمتری پیدا کرده اند.

۱۳. هزینه پرداختی برای تهیه مدرک از مراکز خدمات تحویل مدرک مکانیسم پست، پیک و دورنگار عادی، ۲ ساعت و ۲۴ ساعت در این سایت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. که BL با مکانیسم

پست ، حداقل هزینه (۱۲ دلار) دریافت می کند و مرکز خدمات تحویل مدرک Infotrive با دریافت ۲۴ دلار کمترین هزینه را برای ارسال مدرک با پیک دریافت می کند.

ارسال مدرک با مکانیسم دورنگار عادی توسط مرکز CISTI، 10 دلار است که حداقل هزینه را نسبت به دیگر مراکز دریافت می دارد. و LHL نیز توسط دورنگار ۲ ساعت و CAS با دورنگار ۲۴ ساعت کمترین هزینه را دریافت می کنند.

مراکز Ingenta و NTIS و UMI به علت تنوع در نحوه ارسال در هزینه ها از این جدول حذف شده اند.

فصل چهارم:

مطابقت شاخص‌های مهم مراکز خدمات تحویل مدرک با

سیاست‌های کلی مرکز

-

-

-

-

در گزارش مرحله دوم طرح به اهمیت و ضرورت بخش تحویل مدرک در اهداف کلی وظایف هر یک از واحدهای ذکر شده در اساسنامه مرکز اشاره شده است. در این بخش سعی شده است شاخص‌های مهم مراکز خدمات تحویل مدرک با سیاستهای کلی مرکز مطابقت داده شود.

در بخش مدیریت اسناد و اطلاعات، شناسایی و ایجاد ارتباط مداوم با مراکز تولید اطلاعات و مدارک علمی داخل و خارج کشور به عنوان یک بند اصلی در نظر گرفته شده است. در تحقیق حاضر نیز اعتبار و اهمیت شناسایی مراکز خدمات تحویل مدرک به عنوان مهمترین شاخص برای به انجام رساندن این هدف مهم در نظر گرفته شده است. و در بند دوم همین بخش، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای گردآوری اطلاعات و مدارک علمی مورد نیاز پژوهشگران و طرحهای پژوهشی کشور براساس خط و مشی های تصویب شده اشاره شده است، هدف از پرداختن به شاخص های حوزه موضوعی، پوشش منابع، تنوع مدرک، در مراکز خدمات تحویل مدرک در راستای به انجام رساندن بند فوق می باشد.

در گروه پژوهش علوم اطلاع رسانی مطالعه و پژوهش درباره نحوه تهیه اطلاعات و مدارک علمی تولید شده در داخل و خارج کشور در بند سوم وظایف این گروه آورده شده است. هدف اصلی این تحقیق رسیدن به کلیات این بند که همانا تهیه اطلاعات از مراکز خدمات تحویل مدرک خارج از کشور است، می باشد. و چنانچه نحوه تهیه اطلاعات و مدارک با توجه به مکانیسم های درخواست و مکانیسم های دریافت اطلاعات باشد در تحقیق حاضر به عنوان بندهای مهمی در تعیین شاخص های انتخاب مراکز خدمات تحویل مدرک آورده شده است.

در گروه پژوهشی مدیریتی سیستم های اطلاعاتی، مطالعه و پژوهش درباره چگونگی گسترش مبادله اطلاعات و مدارک علمی در داخل و با دیگر کشورها و انطباق سیستم ها و روش های مربوطه با شرایط روز به عنوان وظیفه اصلی این گروه گردآوری شده است.

در تحقیق حاضر شاخص هایی مانند اعتبار تامین کنندگان مدرک و تنوع مدرک، حوزه موضوعی، مکانیسم های درخواست اطلاعات، مکانیسم دریافت اطلاعات به عنوان شاخص های اساسی جهت تهیه یا تبادل اطلاعات با دیگر مراکز در نظر گرفته شده است.

لازم به ذکر است در برنامه ریزی استراتژیک مرکز- وظایف رسمی به چند بند مهم اشاره شده است که عبارتند از:

- پژوهش در روشهای تهیه اطلاعات و مدارک علمی تولید شده داخل و خارج کشور.

- گردآوری، سازماندهی و نگه داری اطلاعات و مدارک علمی.
- هماهنگی در گردآوری، پردازش، تحلیل، سازماندهی، اشاعه اطلاعات و مدارک علمی مراکز اطلاعات و کتابخانه های تخصصی کشور.

یکی از مکانیسم های مهم گردآوری اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی استفاده از خدمات تحویل مدرک می باشد که در ماهیت اصلی طرح به آن پرداخته شده است. در گردآوری اطلاعات شاخص های مهمی مانند حوزه موضوعی مدرک، نوع مدرک، نحوه دریافت مدرک، کیفیت مدرک، هزینه مدرک و سرعت در گردآوری مدرک نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در پژوهش حاضر کلیه شناسه های نامبرده شده جزو معیارهای اساسی مراکز خدمات تهیه و تحویل مدرک می باشد.

در برنامه ریزی استراتژیک مرکز وظایف غیر رسمی به ۳ بند اشاره شده است که عبارتند از: "استاندارد سازی روشهای جمع آوری، ذخیره و بازیابی اطلاعات" در این مبحث در روش تهیه و تحویل مدرک سعی بر آن شده است که شاخص های مهم و مشترک بین مراکز خدمات تحویل مدرک اشاره شود، تا از نظر تعیین شاخص ها یکدست سازی خدمات ارائه شده از طرف مراکز خدمات تحویل مدرک صورت پذیرد.

در بند بعدی به "طراحی و ایجاد استقرار یک مرکز تحویل مدرک" اشاره شده است. هدف اصلی این پروژه رسیدن به این نتیجه است که ما یک مرکز استاندارد خدمات تحویل مدرک در داخل کشور ایجاد نماییم که علاوه بر ارتباط با مراکز خدمات تحویل مدرک مهم در دنیا یک مرکز تهیه و تحویل مدرک قوی در داخل کشور باشد. تا مدارکی را که در سطح ملی قابل دستیابی نیستند از خارج از کشور تهیه نماید. معیار ارزیابی و انتخاب این مراکز براساس شاخص های اصلی مطرح شده توسط محققین این رشته اساس معیار این تحقیق بوده است.

بند ارائه خدمات تحویل مدرک از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی جهانی مانند کتابخانه بریتانیا، کتابخانه استرالیا که در برنامه ریزی استراتژیک مرکز وظایف غیر رسمی آورده شده است دقیقاً با موضوع طرح همپوشانی دارد. ولی جهت انتخاب این مراکز و شاخص های اساسی انتخاب آنها الگوهایی پیشنهاد شده است که در این تحقیق به این الگوها پرداخته شده است و هر یک از شاخص های برای هر ده مرکز منتخب، مورد بررسی قرار گرفته است که در گزارش مرحله سوم طرح اشاره شده است.

:

در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی ده مرکز مناسب تحویل مدرک در دنیا شناسایی و انتخاب شده اند، در راستای پاسخگویی به پرسشهای اساسی نتایج این پژوهش ارائه می گردد:

- با توجه به جدول شماره ۱ نتایج زیر حاصل شده است: کتابخانه بریتانیا (BL)، کتابخانه لینداهاال (LHL) و مرکز خدمات تحویل مدرک Doc Deliver (با ۱۰۰٪) دارای بیشترین درصد ارائه انواع مدرک و منابع اطلاعاتی می باشد که شامل استاندارد، تک نگاشت، پایان نامه، پروانه ثبت اختراع، گزارش فنی، کتاب، مقالات کنفرانسها، مواد سمعی و بصری و نشریه می باشند و بعد از آن مراکز ISI, CISTI, CAS با ۵۵٪، UMI, Infotrieve, با ۴۴٪ و NTIS با ۲۲٪ و Ingenta با ۱۱٪ در مراحل بعدی جدول قرار گرفته اند.

تنوع مدرک به عنوان یکی از شاخص های مهم در انتخاب مرکز خدمات تحویل مدرک به شمار می رود چرا که پژوهشگران و محققان علاوه بر منابع چاپی به منابع غیر چاپی نیز مراجعه می کنند و مراکز ی که بتوانند همه نوع مدرک را در اختیار مراجعه کنندگان خود قرار بدهند در حداقل هستند.

- با توجه به جدول شماره ۲ UMI, ISI, Ingenta, Infotrieve, DocDeliver, CISTI, BL با ۱۰۰٪ دارای بیشترین درصد حوزه موضوعی می باشند. NTIS با ۸۳٪ در مرحله بعد و LHL با ۵۰٪ و CAS با ۱۷٪ در مرحله بعد قرار گرفته اند.

- لازم به ذکر است حوزه موضوعی علوم پایه در تمامی این مراکز پوشش داده می شوند و این برای کتابخانه ها و مراکز ی که فقط در این حوزه موضوعی فعالیت میکنند می تواند امتیاز بالایی بشمار آید.

- از نظر مکانیسم های تحویل مدرک با توجه به جدول شماره ۳، شش مکانیسم پست، دورنگار، پست الکترونیکی، آریل، پیک، آن لاین (درون خطی) در نظر گرفته شده است که BL با ۱۰۰٪ امتیاز بالاترین درصد، Ingenta, Infotrieve, LHL با ۶۷٪ در مرحله بعد و UMI, NTIS, ISI, Doc Deliver, CISTI با ۵۰٪ و CAS با ۳۳٪ در پایین ترین درصد قرار گرفته اند.

- از نظر زمان پاسخگویی به درخواست مدرک با توجه به جدول شماره ۴ می توان گفت BL با ۸۷٪ بالاترین زمانهای پاسخگویی را دارا می باشد LHL با ۶۲٪ در رتبه بعدی، UMI, CISTI با ۳۷٪ در مرحله بعد و CAS, ISI, Ingenta, Infotrieve, NTIS با ۲۵٪ و در نهایت Doc Deliver با ۱۲٪ در کمترین درصد زمان پاسخگویی قرار گرفته است.

از آنجائیکه که دریافت مدرک با حداقل زمان مورد توجه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می باشد UMI, Ingenta, BL از دیگر مراکز خدمات تحویل مدرک حائز اهمیت بیشتری هستند.

- با توجه به جدول شماره ۵ از نظر مکانیسم های درخواست مدرک نتایج ذیل حاصل شده است. ISI با ۸۶٪ در بالاترین درصد، و بعد BL, LHL, NTIS با ۷۱٪ در مرحله بعدی CAS, UMI, Infotrieve با ۵۷٪ و Doc Deliver, CISTI با ۴۳٪ و Ingenta با ۲۹٪ در مراحل بعدی قرار گرفته اند.
- طبق جدول شماره ۶ امکانات پرداخت این نتایج بدست آمده است. Ingenta با ۱۰۰٪ بالاترین میزان درصد را دارا است این مرکز کلیه روشهای پرداخت از قبیل سپرده گذاری، کارتهای اعتباری، کوپن یونسکو، چک، صورتحساب دوره ای و حواله را می پذیرد. BL با CAS با ۶۷٪ بعد از آن قرار دارند. تنها موردی که تمامی مراکز خدمات تحویل مدرک به عنوان معیار پرداخت می پذیرند کارتهای اعتباری می باشد ولیکن در کشور ما همچنان مشکل کارتهای اعتباری بین المللی برای تامین و تهیه و خرید منابع اطلاعاتی وجود دارد. روش سپرده گذاری نیز از روشهای رایج پرداخت می باشد که مرکز تحویل مدرک CISTI تنها مرکزی است که این روش امکان پرداخت را ندارد.
- از نظر هزینه پرداختی برای تهیه مدرک، با عنایت به نتایج حاصل شده از جدول شماره ۷ اگر چه هزینه ISI با ۹/۹۵ دلار در پایین ترین هزینه ها قرار دارد اما با توجه به اینکه این مرکز هزینه ارسال و هزینه حق مولف نیز دریافت می کند شاید رقمی بالاتر از مراکز دیگر دریافت نماید. رقم واقعی با کمترین هزینه مربوط به مرکز CISTI با احتساب ۱۰ دلار برای ارسال مدرک با دورنگار عادی می باشد و بعد BL با احتساب ۱۲ دلار با ارسال مدرک از طریق پست و CAS با احتساب ۱۲/۹۵ دلار از طریق پست در اولویت بعدی قرار گرفته است.
- با توجه به جدول شماره ۸ در مورد حق مولف باید گفت ۷۰٪ از مراکز خدمات تحویل مدرک مستقیماً نسبت به پرداخت حق مولف اقدام می نمایند که این روش بسیار مناسبتر از پرداخت حق مولف از طرف مشتری است. گساوی در مقاله خود تحت عنوان رعایت حق مولف برای خدمات هزینه بر (حق الزحمه ای) تحویل مدرک این شاخص را یکی از مهمترین شاخص های اصلی انتخاب مرکز خدمات تحویل مدرک عنوان کرده است.

:

- لزوم بسترسازی فرهنگی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی و تغییر نگرش مدیران از مالکیت اطلاعات به دسترسی به اطلاعات و تخصیص بودجه ای مستقل جهت انجام این مهم در کتابخانه‌ها.
- اختصاص تجهیزات، نیروی انسانی، امکانات و اعتبارات مناسب جهت بهینه سازی و توسعه روز افزون این بخش (خدمات تحویل مدرک) جهت پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی محققین و پژوهشگران کشور.
- ایجاد مرکز ملی خدمات تحویل مدرک به عنوان یک پایگاه قوی جهت برقراری ارتباط با مجموعه های کتابخانه های داخل و خارج کشور.
- بررسی وضعیت بخش خدمات تحویل مدرک مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران جهت بهینه سازی خدمات این بخش.
- اختصاص اعتبار مالی و سپرده گذاری در مراکز خدمات تحویل منتخب جهت بررسی خدمات

با توجه به بررسی و ارزیابی سایتهای خدمات تحویل مدرک جهت استفاده از این سایتها موارد ذیل پیشنهاد می شود:

الف - در صورتیکه تنوع مدرک مراکز خدمات تحویل مدرک برای مرکز مهم باشد اولویت های زیر را باید در نظر بگیریم.

- ۱. BL
- ۲. LHL
- . Doc Deliver

ب - چنانچه تهیه مقالات نشریات برای مرکز مهم باشد، اولویتهای زیر پیشنهاد می گردد.

- ۱. BL
- ۲. CISTI
- ۳. LHL
- ۴. Infotrieve
- ۵. UMI

- BL.
- CISTI.
- LHL ۳.
- UMI ۴.

د - چنانچه تهیه پایان نامه مهم باشد مراکز زیر پیشنهاد می گردد.

- UMI .
- LHL ۲.
- Infotrieve ۳.
- Doc Deliver ۴.

ه - اگر گزارشهای دولتی مهم باشد، مراکز زیر پیشنهاد می گردد.

BL
NTIS
CISTI
LHL
ISI

و - اگر تهیه استانداردها برای ما مهم باشد، مراکز زیر پیشنهاد می گردد.

LHL .۱
ISI .۲
Docdeliver .۳

ز - پروانه ثبت اختراع اگر مورد نظر باشد مراکز زیر پیشنهاد می شوند.

BL .۱
LHL .۲
Doc Deliver .۳

در انتخاب مراکز خدمات تحویل مدرک مورد مهم دیگر حوزه موضوعی مدارک می باشد که بعضی از سایتها کلیه موضوعات تخصصی علوم پایه، علوم انسانی، مهندسی تکنولوژی، پزشکی، کشاورزی، هنر و غیره را در بر دارند و برخی دیگر فقط در یک موضوع خاص مثل شیمی مدرک ارائه می دهند. که توجه به این مورد مهم در انتخاب سایتها اهمیت زیادی دارد.

در این بررسی بنا بر نوع کتابخانه و نیاز مرکز برای مراجعین داخل مرکز یا خارج از مرکز با توجه به پوشش موضوعی سایتها به شرح زیر می باشد.

الف - چنانچه مرکز بخواهد در کلیه زمینه های موضوعی فعالیت داشته باشد، اولویت های زیر پیشنهاد

می گردد:

BL .۱
CISTI .۲
ISI .۳
Infotrive .۴
Ingenta .۵
Doc Deliver .۶

یکی دیگر از موارد مهم در انتخاب مراکز تحویل مدرک مکانیسم تحویل مدرک است که مرکز با توجه به امکانات خود (به غیر از مکانیسم آرپل)، می تواند مرکز BL را به عنوان بهترین انتخاب که ۱۰۰٪ مکانیسم ها را دارا می باشد در اولویت قرار دهد.

اگر دریافت مدرک با سرعت و کیفیت مناسب در نظر باشدو مکانیسم تحویل به صورت آن لاین به ترتیب اولویت ذیل را می توان انتخاب کرد:

BL .۱
Ingenta .۲

۳. NTIS

۴. UMI

از موارد دیگر در انتخاب یک مرکز تحویل مدرک زمان پاسخگویی به درخواست است که با توجه به تنوع زمان و هزینه های ارسال مدرک، کتابخانه انگلستان (BL) پیشنهاد می شود زیرا تناوب زمانی گوناگون را داراست.

چنانچه تهیه مدرک با زمان “ ۲۴ ساعته ” به ازای هزینه آن که دارای اهمیت است، به ترتیب مراکز زیر پیشنهاد می شود:

۱. ISI و CAS (۲۲/۵ دلار)

۲. BL (۲۵ دلار)

و چنانچه با کمترین هزینه و مدت زمان تا ۱۵ روز مورد نظر باشد مرکز CISTI با ۱۰ دلار پیشنهاد می شود.

یکی دیگر از موارد مهم در انتخاب مراکز خدمات تحویل مدرک مکانیسم درخواست می باشد که با توجه به امکانات و تجهیزات مرکز پیشنهاد می شود.

- کلیه مراکز معرفی شده به جز Infoterive دارای مکانیسم دورنگار می باشند.
- مراکز Infoterive و Doc Deliver دو مرکزی هستند که از طریق درون خطی نمی توان درخواست مدرک کرد ولی با دیگر مراکز می توان از این مکانیسم استفاده کرد.

پیوست‌ها

پیوست الف

فهرست منابع و مآخذ:

:

۱. ابراهیمی، مهدی. "اینترنت". ویراستار علمی نادر نقشینه، تهران: نشر کتابدار، ۱۳۷۹.
۲. افشار زنجانی، ابراهیم و دیگران. "اینترنت جنبه های نظری و کاربردی آن در کتابخانه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی". تهران: کتابدار، ۱۳۷۸.
۳. امید، محمود. "استفاده کاربردی از فناوریهای اینترنت به عنوان ابزار تحقیق"، کتابداری، دفتر ۳۷، ۱۳۸۰، ص ۶۷-۸۳.
۴. انصافی، سکینه. موسوی، مژگان. "گزیده سایتهای اینترنتی"، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، ۱۳۸۱.
۵. پیزلی، جنیفر. "تحویل مدرک: مباحثی پیرامون تهیه اطلاعات". ترجمه نرجس جوان دل. اطلاع رسانی، دوره دهم، شماره ۲ و ۳، سال ۱۳۷۲.
۶. دانشی، حسین "شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی" نشریه فنی مرکز مدارک علمی، دوره دوم، شماره ۱، ۱۳۵۲.
۷. شه میرزادی، طیبه. "مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای سایتهای مهم خدمات تحویل مدرک در وب و ارائه الگوی عملیاتی مناسب جهت استفاده از خدمات تحویل مدرک در ایران" کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۹.
۸. عصاره، فریده. "معیارهای ارزیابی منابع اینترنتی". فصلنامه کتاب، دوره ۱۳، شماره اول، بهار ۱۳۸۳، ص ۶۲-۷۳.
۹. علی انور، ممتاز. "خدمت فراهم آوری مدرک در کشورهای اسلامی: وضع موجود و نظام پیشنهادی". ترجمه عبدالحسین آذرنگ، مجموعه مقالات کاملیس ۴: تهران ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۴. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۶: ص ۳۶-۴۶.
۱۰. غفاری، نسرين "بررسی وضعیت تهیه و تحویل مدارک کتابخانه های مرکزی دانشگاههای جامع شهر تهران" (پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶).
۱۱. فرنه، فردریک. "انتقال مدارک: راه حلی جهانی برای یک مسئله جهانی". ترجمه: لیدا تقی پور، اطلاع رسانی، دوره ۱۱، شماره ۲، زمستان ۱۳۷۴.
۱۲. قاسمی، علی حسین. "اطلاع یابی در اینترنت". تهران: چاپار، ۱۳۸۰.

۱۳. قاسمی، علی حسین. " معیارهای ارزیابی موتورهای کاوش ". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد ۵، شماره ۴، سال ۱۳۸۱.

)

۱۵. محسنی، حمید. "مجموعه سازی و خدمات تحویل مدرک ". تهران: نشر کتابدار، ۱۳۸۲. ص. ۲۶۲ - ۲۶۳.

۱۶. محسنی، حمید. " بررسی چگونگی دسترسی به مقالات غیر فارسی در مراکز آموزشی و تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی " (پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶).

:

:

."

."

:

:

."

."

:

)"

"

.(

)"

"

.(

:

22. Brackstone, Deborah W. (2001). "You Are the Customer: A Guide to Successful Negotiation With Document Delivery Vendors". *J. Int. Loan , Doc. Del. & Infor. Supply*. Vol.11 (4) p:61-73.
23. Barwick, Margaret M.; Connolly A. "A Guide to Centers to International Document Delivery". United Kingdom: IFLA, 1996.
24. Croneis, Karen. "Use of Commercial Document Suppliers: Results of an ARL Survey." And
25. Cook, Alison. "A Guide to Finding Quality Information On The Internet Selection & Evaluation Strategies". Library Association Publishing, London, 2001.
26. Finnie, Elizabeth. "Selection and Evaluation of document suppliers." *Aslib Managing Information*. 4(3), Mar 97:25-32
27. Gasaway, Laura N. "Copyright Consideration for Fee-Based Document Delivery Services". *Information Delivery in the 21st Century: Proceeding of the Fourth International Conference of Fee-Based Information Services in Libraries* (ed: Suzanne M. Ward, Yem S. Fong. And Tammy Nickelson Dearie). The Hawarth Press Inc, 1999, P.75-92.
28. Gilmer, Lois C. " Interlibrary Loan: Theory and Management." Englewood & Libraries Unlimited, 1994. P. 147 – 149
29. Higginbotham, Barbara B. & Sally Bowdoin. "Access versus Assets: A Comprehensive guide to Resource Sharing for Academic Librarians." USA, ALA, 1993.
30. Jackson, Mary E. and Karen Croneis. "Uses of Document Delivery Services."
31. Systems and Procedures Exchange center. November 1994, P. 99 – 118.
32. Jacobs, N. and et al . "Document Delivery Websites". *Int. Doc. Supp*, 1999, 27(2).
33. *J. inter. Loan. Doc. Del. & info. Supply*, 1999, V. 11, (2).
34. *J. inter. Loan. Doc. Del. & info. Supply*, 1999, V. 10, (2).
35. *J. inter. Loan. Doc. Del. & info. Supply*, 1998, V. 9, (3).

36. Kathleen Kurson. "Document Delivery: A Comparison of Commercial Document Suppliers and Interlibrary Loan Services: College and Research Libraries, March 1994. p. 129.
37. Machovec, G.S. (1994) "Criteria of Selecting Document Delivery Suppliers". Online Libraries and Microcomputers. 12 (5) p:1-6.
38. Mitchell, Eleanor & Shila A. Walters. "Document Delivery Services: Issues and Answers." P:95-.
39. Robert M. McFarlands. "A Comparison of Science Related Document Delivery Services." Libraries of Future. The Howorth Press Inc. 1992. p. 115.
40. Stockton, Melissa and Martha Whittaker. "The Future of Document Delivery :A Venders Perspective." In The Future of Resource Sharing (ed: Shirley Baker and Mary E. Jakson) Haworth Press. Inc. 1995 P. 169-181.
41. Thornton G. A. Fong Y. "Exploring document delivery options. A pilot study of the university of colorado system." Technical Services Quarterly (12) 2 1994. p. 1 – 12.
42. Walters, shiela. (1994) "Commercial Document Delivery: Vender Selection Criteria." Computers in Libraries, 14(9):14-6.
43. Watkins, Judy. "Interlending and Document Supply: Proceedings of the fourth International Conference." United Kingdom: IFLA, 1996. P. 149

پوست ب

<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>

[Advanced Information Consultants, Inc.](#)

[AMS Journals](#)

[Articles In Physics](#)

[Blackwell's Electronic Journal Navigator](#)

[The British Library Document Supply Centre](#)

[CSSinfo](#)

[Capitol District Information, Inc](#)

[CatchWord Ltd](#)

[Custom Standards Services, Inc](#)

[Doc Deliver](#)

[Document Center](#)

[Elsevier Electronic Services](#)

[HighWire Press](#)

[HighWire Press \(2nd address\)](#)

[IDEAL \(International Digital Electronic AccessLibrary\)](#)

[InFocus Research Services](#)

[Information Quest \(Dawson\)](#)

[Infotrieve](#)

[ingenta inc.](#)

[Institute of Physics Publishing's Electronic Journals](#)

[International Digital Electronic Access Library\(IDEAL\)](#)

[JSTOR](#)

[Kessler-Hancock Information Services, Inc.](#)

[Kluwer Online](#)

[Lexis-Nexis](#)

[Northern Light Technology LLC](#)

[OCLC FirstSearch Electronic Collections Online \(ECO\)](#)

[Ovid Full Text](#)

[Project Muse](#)

[ProQuest Direct UMI's](#)

[SIAM Journals Online](#) Society for Industrial and Applied Mathematics

[Springer LINK](#)

[SwetsNet](#)

[Techstreet](#)

[Teldan Information Systems Ltd.](#)

[UnCover](#) CARL's

[Universal Publishers](#)

[Westlaw](#)

<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>

[Cambridge Scientific Abstracts](#)

[The Central Jersey Ariel Libraries Network](#)

[DocDel.Net –](#)

[Document Delivery Sites](#)

[DocDel](#)

[FIDDO \(Focused Investigation of Document Delivery Options](#)

[Indiana University](#)

[Loansome Doc](#)

[The Metropolitan New York Library Council](#)

[The National Network of Libraries of Medicine,](#)

<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>

[Access/Information Inc.](#)

[Action Court Services](#)

[Adonis](#)

[Advanced Information Consultants](#)

[Articles in Physics](#)

[ASKIEEASMLibrary Document Delivery Service](#)

[Biomedical Information Service/BioMedical](#)

[BIOSIS Document Express](#)

[BLDSC \(The British Library Document Supply Centre\)](#)

[BODOS \(BIDS Online Document Ordering System\)](#)

[CAB International](#)

[Capitol District Information](#)

[Electronic Journals Navigator \(Blackwell's\)](#)

[Electronic Journals Online - replaced](#)

[ELEKTRA](#)

[Engineering Information Document Delivery Service](#)

[FirstSearch](#)

[FirstSearch Electronic Collections Online](#)

[FOI Services](#)

[GeoRef's Document Delivery Service](#)

[German National Library of Medicine](#)

[Infocus Research Services](#)

[INFOMAYDA](#)

[Infonetwork](#)

[Information Centre](#)

[Information Express](#)

[Infotrac Web](#)

[Infotrieve](#)

[ingentaJournals](#)

[INIST](#)

[Instant Information Systems](#)
[Infotrieve's MEDLINE on the Web](#)
ISI Document Solution (IDS) (formerly The Genuine Article)
[JST \(Japan Science and Technology Corporation\)](#)
[Kessler-Hancock Information Services, Inc.](#)
[KR SourceOne/UnCover](#)
[Legal Information Resources Ltd](#)
Library KNAW (Library of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) Replaced by [NIWI](#)
[Linda Hall Library](#)
[Livedgartm](#)
[Micropatent](#)
[NIWI](#)
[Patent Specification Delivery Service](#)
[PFC Information Services](#)
[Purdue's Technical Information Service](#)
[ProQuest](#)
[RAPID Services, University of New South Wales](#)
[RECAL Information Services](#)
[Reedfax](#)
[Research Investment, Inc.](#)
[Royal Society of Chemistry](#)
SearchBank (Information Access Company) now [Infotrac Web](#)
[SOCIOLOGY*Express](#)
[TDI Library Services, Inc.](#)
[Theological Research Exchange Network \(TREN\)](#)
[Tuebingen Document delivery](#)
[Uncover](#)
[TWI's Weldasearch - the Materials Joining Database](#)

<http://www.calibnet.org/calibx7y.htm>

[Ask IEEE](#)
[British Library Document Supply](#)
[CAS DDS Document Detective Service](#)
[CISTI/ICIST](#)
[Engineering Information Inc](#)
[Inside Web](#)
[National Technical Information Service](#)
[NYPL Express](#)
[OCLC FirstSearch](#)
[ISI Document Solution](#)
[RSC 3D Service](#)

[UnCoverPlus/Ingenta](#)

[**http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html**](http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html)

Infotrieve

Ingenta (formerly CARL Uncover

Carolina Library Services

MITS (Michigan Information Transfer Source)

NYPL Express (New York Public Library)

Purdue Technical Information Service

British Document Supply Centre (BLDSC)

CISTI Document Delivery

ILLWeb Document Suppliers

[**http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html**](http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html)

[AIAA Dispatch](#)

[API EnCompass](#)

[Access Information Services Co. \(Taiwan\)](#)

[British Library Document Supply Centre](#)

[CISTI Document Delivery Information Express Online](#)

[INFOTRIEVE](#)

[Linda Hall Library](#)

[Materials Documents @ ASM](#)

[NTIS](#)

[National Agricultural Library](#)

[UnCover SOS \(*Single-order-source*\)](#)

[**http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.htm.**](http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.htm)

[Advanced Information Consultants](#)

[Ask*IEEE Document Delivery Service](#)

[ASM: Materials Information Society Document Delivery](#)

[British Library Inside](#)

[Capitol District Information, Inc.](#)

[Carolina Library Services](#)

[CISTI Document Delivery](#)

[Doc Deliver](#)

[F.Y.I. Document Delivery Services](#)

[InFocus Research Services](#)

[Information Express](#)

[Information Resource Services, Inc.](#)

[Infotrieve](#)
[Kessler-Hancock Information Services, Inc.](#)
[Linda Hall Library Document Services](#)
[NASA Center for Aerospace Information \(CASI\)](#)
[NERAC](#)
[TDI Library Services](#)
[Teldan Information Systems Ltd.](#)
[University of Washington Research Express](#)
[UnCover Web / Uncoverweb](#)

[**url:support.dialog.com/publications/document**](http://support.dialog.com/publications/document)

[ACCESS](#)
[AIAAL](#)
[ASKIEEE](#)
[BLDSC](#)
[BLDSCCC](#)
[CAB](#)
[CAROLIB](#)
[CASDDS](#)
[CDUMI](#)
[DATA](#)
[DELFTLIB](#)
[DERWENT](#)
[EIC](#)
[GEOREF](#)
[INFOTRIEVE](#)
[IPST](#)
[ISI](#)
[LHL](#)
[METALS](#)
[NTIS](#)
[PIRA](#)
[RAPRA](#)
[TIBORDER](#)

[**http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library and Information Science/Resource Sharing/Document Delivery/Document Suppliers/**](http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Document_Suppliers/)

[Advanced Information Consultants](#)

[AlphaPatent Free Patent Downloader](#)
[BioDocuments](#)
[Biomedical Information Service](#)
[Boalt Express](#)
[The British Library Document Supply Centre](#)
[Capitol District Information, Inc.](#)
[CAS Document Detective Service](#)
[CISTI](#)
[Doc Deliver](#)
[DocRun](#)
[The Document Center](#)
[EDRS](#)
[Engineering. Science and Technology Information Service \(ESTIS\)](#)
[GeoRef Document Delivery Service](#)
[The HERON Project](#)
[Infotrieve Online](#)
[Instant Information Systems](#)
[Linda Hall Library –](#)
[Michigan Information Transfer Source \(MITS\)](#)
[MicroPatent](#)
[NERAC, Inc.](#)
[Public Affairs Video Archives –](#)
[TDI Library Services](#)
[UMI](#)
[University of Washington Libraries - Resource Sharing Service](#)

**[http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/
Library and Information Science/Resource Sharing/Document Delivery/Document Suppliers](http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Library and Information Science/Resource Sharing/Document Delivery/Document Suppliers)**

[Advanced Information Consultants](#)
[AlphaPatent Free Patent Downloader](#)
[BioDocuments](#)
[Boalt Express](#)
[Capitol District Information, Inc.](#)
[CAS Document Detective Service](#)
[CISTI](#)
[Doc Deliver](#)
[Engineering. Science and Technology Information Service \(ESTIS\)](#)
[GeoRef Document Delivery Service](#)

[Infotrieve Online](#)
[Instant Information Systems](#)
[Linda Hall Library](#)
[Michigan Information Transfer Source \(MITS\)](#)
[MicroPatent](#)
[NERAC, Inc.](#)
[Public Affairs Video Archives](#)
[TDI Library Services](#)
[The British Library Document Supply Centre](#)
[The Document Center](#)
[The HERON Project](#)
[UMI](#)
[University of Washington Libraries - Resource Sharing Service](#)

http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocuments.html.

American Society of Civil Engineers
ASME American Society of Mechanical Engineers
DOTL
ESL
GPO
IEEE
IPC
ITS
NAS
NTIS
OST
PPI
SAE
TAC
TL
TRB
TSC
UITP
UMI
UMTRI
INIST DIFFUSION
GERMANY
Universitätsbibliothek und TIB

British Library Doc. Supply Centre

<http://www.illweb.org/suppliers.htm>

[Access Russia](#)

[Advanced Information Consultants](#)

[Alternative Press Index](#)

[American Institute of Physics](#)

[Ask*IEEE](#)

[ASM International](#)

[ASTM International Standards Worldwide](#)

[Bell & Howell](#)

[BioMedNet](#)

[BIOSIS](#)

[Books on Demand](#)

[British Library Articles Direct Service](#)

[British Library Copy Services](#)

[British Library Document Supply Centre](#)

[British Library Inside Web Service](#)

[British Library Zetoc Service](#)

[BSi Standards and Publications](#)

[CAS](#)

[Cinahl Express](#)

[CISTI](#)

[Danish Loan Centre](#)

[Defense Technical Information Center \(DTIC\)](#)

[Delphion Intellectual Property Network](#)

[Derwent](#)

[DigiPat](#)

[Direct Patent](#)

[Dissertation Express \(Bell & Howell\)](#)

[DocDeliver](#)

[Document Center](#)

[ERIC Document Reproduction Service](#)

[Espacenet: Europe's Network of Patent Databases](#)

[European Patent Office](#)

[FedWorld](#)

[FreeMedicalJournals.com](#)

[Gateway Service Center of Chinese Academic Journal Publications](#)

[GBVdirekt](#)

[GeoRef](#)

[Global Languages and Cultures, Inc. –](#)

[ILI Standards and Specifications \(U.S. and European\)](#)

[Illinois State Library Patent and Trademark Depository](#)
[Infocus Research Services](#)
[Information Express](#)
[Infotrieve](#)
[Ingenta](#)
[INIST](#)
[Instant Information Systems](#)
[ISI Document Solution](#)
[Kessler-Hancock](#)
[Law Reports - Incorporated Council of Law Reporting for England & Wales](#)
[Linda Hall Library](#)
[MathSciNet](#)
[Micropatent USA](#)
[Nerac](#)
[NSSN National Resource for Global Standards](#)
[NTIS](#)
[NYPL Express](#)
[Optipat Patent Document Supplier](#)
[ProQuest\)](#)
[Purdue Technical Information Service](#)
[QMed Services](#)
[Research Associates](#)
[Research Investment](#)
[Royal College of Surgeons of England](#) (for U.K. and Ireland libraries only)
[SIRC](#)
[Subito Library Delivery Service](#)
[The Scientific World <http://www4.infotrieve.com/>\)](#)
[U.S. Patent and Trademark Office](#)
[UMI Dissertation Express](#)
[Wisconsin TechSearch](#)
[World Legal Information Institute](#)

[**http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html**](http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html)**ABC-CLIO**

[bigchalk](#)
[BioOne](#)
[Bowker Electronic Publishing](#)
[British Library Document Supply Centre](#)
[Cambridge Scientific Abstracts](#)
CIS/Lexis-Nexis Academic Universe *see* [LexisNexis Academic and Library Solutions](#)
[COIN](#)

[Columbia University Press](#)
[Congressional Information Service, Inc](#) *see* [Lexis Nexis Academic and Library Solutions](#)
[CQ Press](#)
[The Dialog Corporation](#)
[DIALOG OnDisc](#)
[EBSCO](#)
[Encyclopaedia Britannica](#)
[ERIC Document Reproduction Service \(EDRS\)](#)
[FACTS.com](#)
[Facts On File, Inc](#)
[Gale Group](#)
[Grove's Dictionaries from Oxford University Press](#)
[Institute for Scientific Information](#)
[LearnATest.com](#)
[Lexis-Nexis Academic and Library Solutions](#)
[McGraw Hill](#)
[NetLibrary](#)
[NetTrekker.com](#)
[NewsBank](#)
[OVID Technologies](#)
[Oxford University Press](#)
[Polling the Nations](#)
[Primary Source Microfilm from Gale](#)
[ProQuest](#)
[Questel-Orbit](#)
Roth
[Serials Solutions](#)
[SIRS](#)
[SilverPlatter](#)
[WILSON](#)
[Women Writers Project](#)

[**www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html**](http://www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html)

British Library Document Supply Centre
CAS Document Detective Service (DDS)
Electronic Ei (Engineering International) Text
ISI Document Solution (formerly, The Genuine Article)
UMI's ProQuestINIST

Institut de l'Information Scientifique et Technique
INIST Institut de l'Information Scientifique et Technique
ingenta
World Guide to Doctoral Dissertations in Science and Technology
Derwent International Patents Copy Service
Micropatent
Optipat
Delphion
Document Center (for Standards and Specifications)
National Standards System Network
ASTM Web Site
American National Standards Institute (ANSI)
Global Engineering Documents
IHS Engineering
TECHSTREET
National Technical Information Service
Internet Library Service (ANDRIGAL Ltd.)
US-Russia Marketing Group
Russian National Public Library for Science and Technology

http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm

[Ariel](#)

[CitaDel](#)

[DocDel.net](#)

[EBSCOdoc](#)

[ERIC Document Reproduction Service \(EDRS\)](#)

[Fiddo](#)

[InFocus Research Services](#)

[Infonetwork, Inc.](#)

[Information Express Online](#)

[List of Selected Document Delivery Vendors](#)

[National Technical Information Service \(NTIS\)](#)

[Shipman, Jean. Document Delivery Suppliers](#)

[UnCover](#)

[Yahoo:Business and Economy:Companies:Information: Document Delivery](#)

<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml> .

[ACLIS \(VIC\) Interlending and Document Delivery \(ILDD\) Advisory Group](#)
[Action Court Services, Inc.](#)

[Adonis](#)

[American Journal of Clinical Nutrition Reprints](#)

[ASM International](#)

[Australia National University Library Document Supply](#)

[Austrian Research Centers Publications](#)

[Database](#)

[Area della Ricerca di Bologna Library](#)

[Ariel](#)

[Arthur Lakes Library](#)

[Ask*IEEE Document Delivery Service | alternate site](#)

[BIDS Online Document Ordering System \(BODOS\) - Bath Information and Data Services \(BIDS\)](#)

[Biomedical Information Service](#)

[BioServe](#)

[BNA Plus](#)

[Books On Demand](#)

[Bracken Heath Science Library](#)

[The British Library](#)

[The Broker Research Center](#)

[CABI Document Supply Service](#)

[Canada Institute for Scientific and Technical Information \(CISTI\)](#)

[Capitol District Information](#)

[Carolina Library Services, Inc. \(CaroLib\)](#)

[CAS Document Detective Service](#)

[Ceramic Information Center](#)

[Chemical Abstract Society](#)

[Congressional Information Service, Inc.](#)

[CourtEXPRESS.com](#)

[CSIR Library & Information Support Services: CSIR DocDel Services](#)

[DataTree](#)

[Derwent Patent Copy Service](#)

[Doc Deliver](#)

[DOCLINE® System](#)

[EBSCO](#)

[ERIC Document Reproduction ServiceELEKTRA \(Elektronischer Aufsatzdienst\)](#)

[Engineering Information, Inc.](#)

[ENSTINET](#)

[Eskind Biomedical Library](#)
[ESTIS - Engineering, Science and Technology Information Service, University of Minnesota](#)
[EX LIBRIS @ Biddle Law Library](#)
[External Services Program](#)
[Fachinformationszentrum Karlsruhe - Databases in Science and Technology](#)
[FOI Online](#)
[Gallagher Copy & Send](#)
[GeoRef- alternate site](#)
[German National Library of Medicine](#)
[Global Securities Information, Inc.](#)
[Health Information For You](#)
[Herrick Memorial Library Alfred University: Document Delivery](#)
[Hyland Courthouse Retrieval](#)
[InFocus Research Services](#)
[Infomayda](#)
[Infonetwork, Inc.](#)
[Information Express](#)
[Information Prime NA](#)
[INFOSOURCE Document Delivery Service](#)
[INFOTRIEVE](#)
[ingenta](#)
[INIST \(Institut de L'Information Scientifique et Technique\)](#)
[Instant Information Systems](#)
[Institute for Scientific Information | alternate page](#)
[Judicial Research & Retrieval Service, Inc.](#)
[Kessler-Hancock Information Services](#)
[Killam Library](#)
[LawHawk](#)
[Legal Research Center](#)
[Library of Congress Photoduplication Service](#)
[Linda Hall Library](#)
[Loansome Doc®](#)
[London Business School Library](#)
[MelbLaw Express](#)
[Michigan Information Transfer Source](#)
[MicroPatent](#)
[MIT Document Services](#)
[National Agriculture Library \(US\)](#)
[National Library of Australia](#)

[National Library of Medicine \(US\) ILL](#)
[Netherlands Institute for Scientific Information Services](#)
[OCLC FirstSearch Electronic Collections Online](#)
[Online Journal Publishing Service](#)
[Penn Library Document Delivery and Interlibrary Loan](#)
[PFC Information Services, Inc.](#)
[Polyresearch Service Patent Specifications Delivery](#)
[RAPID Services \(Research And Professional Information Delivery\)](#)
[RECAL Information Services](#)
[REEDFAX - LEXIS Document Services](#)
[The Research Investment, Inc.](#)
[The Royal Society of Chemistry](#)
[State Library of New South Wales](#)
[Steenbock Memorial Library](#)
[Sweet Maxwell Law Publishers](#)
[TDI Library Services, Inc.](#)
[Technical Information Service \(TIS\)](#)
[Teldan Information Systems Ltd](#)
[The Theological Research Exchange Network \(TREN\)](#)
[Tübingen University Library](#)
[UnCover Web](#)
[University of New Brunswick Libraries](#)
[VTT Information Service](#)
[Washington Document Service](#)
[The Welding Institute Library](#)
[Wisconsin TechSearch](#)
[WorldViews](#)
[Yale Medical Library: Document Delivery Department](#)

[**http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_document_suppliers.html**](http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_document_suppliers.html)

[British Library Document Supply Centre \(BLDSC\)](#)
[Chemical Abstracts \(CAS\) Document Detective Service](#)
[CISTI Document Delivery \(Canadian Institute for Scientific and Technical Information\)](#)
[Canada's Information Resource Centre](#)
[Canada Institute for Scientific and Technical Information](#)
[Congressional Research Service, Inc.](#)

[Elsevier Science Tables of Contents Service \(ESTOC\), 1995-](#)
[ERIC Document Reproduction Service \(EDRS\) On-Demand Document](#)
[Ordering](#)
[Ingenta](#)
[Instant Information Systems](#)
[ISI Document Solution \(IDS\)](#)
[Linda Hall Library](#)
[National Technical Information Service \(NTIS\)](#)
[The Technical Information Services \(TIS\)](#)

[**http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html**](http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html)

[Access Russia, Inc.](#)
[ASTM Standards](#)
[British Library's Document Supply Centre](#)
[Chemical Abstracts](#)
[CISTI \(Canada Institute for Scientific and Technical Information\)](#)
[docdel.com: An Electronic Gateway to a World of Document Delivery](#)
[Resources](#)
[IEEE](#)
[Linda Hall Library](#)
[Sport Information Resource Centre](#)
[UMI \(University Microfilms Incorporated\)](#)
[Uncover](#)
[University of St. Thomas' Annotated List of Document Delivery Suppliers](#)

[**http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/**](http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/)

[A1 X-Press Delivery Service](#)
[Access/Information, Inc.](#)
[ACCESS/AIC](#)
[Advanced Information Consultants, Inc.](#)
[An Article Today Needed Yesterday](#)
[ASAP Information Services](#)

[ASM Library Document Delivery Service](#)

[Biodocuments](#)

[BioDox Document Delivery Services](#)

[Biomedical Information Service](#)

[BIS: Business Information Service](#)

[The British Library Document Supply Centre \(BLDSC\)](#)

[Capitol District Information](#)

[CAS DDS - Chemical Abstracts Service Document Detective Service](#)

[Ceramic Information Center](#)

[CISTI's Document Delivery Service](#)

[Colorado Technical Research Center](#)

[Doc Deliver](#)

[Document Center](#)

[Document Delivery Service \(DDS\) Iowa State University](#)

[EGET Document Delivery](#)

[EX LIBRIS](#)

[ExtraMED Biomedical Journals Library](#)

[Faxon Finder on CD-ROM](#)

[Gallagher Copy & Send](#)

[Genetics Northwest Library](#)

[GeoRef Document Delivery Service](#)

[Health Information for You \(University of Washington\)](#)

[Infonetwork, Inc.](#)

[INFORM Research Services](#)

[Information Express](#)

[Information Quest](#)

[Information Search Associates](#)

[InfoSolutions](#)

[Infotrieve](#)

[Instant Information Systems](#)
[ISI Document Solution](#)
[Kessler-Hancock Information Services](#)
[KR SourceOne/Knight-Ridder Information, Inc. \(California\)](#)
[Lehigh University Libraries Information Service](#)
[Library External Services Program](#)
[Linda Hall Library's Document Services](#)
[Live Water](#)
[LMS Information Services](#)
[Michigan Information Transfer Source \(MITS\)](#)
[MIT Document Services](#)
[MONINFO](#)
[NIWI](#)
[Northern Light](#)
[NTIS](#)
[Plus Information Service \(UCSD\)](#)
[Rapidpat Document Service](#)
[The Research Investment](#)
[Research Solutions](#)
[R.I.C.E.](#)
[Rudder Library Services](#)
[TDI Library Services, Inc.](#)
[Technical Information Service](#)
[Thomson Research Services \(FDR Research\)](#)
[UW Libraries Research Express](#)
[Washington Document Service](#)
[Wisconsin TechSearch](#)
[**http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm**](http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm)
[Ariel](#)

[Canada Institute for Scientific & Technical Information](#)
[Document Delivery Suppliers](#)
[EBSCOdoc](#)
[Genuine Article](#)
[Interlibrary Loan, Document Delivery and Resource Sharing \(IFLA\)](#)
[KR SourceOne](#)
[Linda Hall Library's Document Services](#)
[UMI InfoStore](#)
[UnCover](#)
[CAB International Library Services](#)
[CAS Document Detective Service](#)

http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatran/ahti_p45.html

BRITISH

LIBRARY DOCUMENT SUPPLY CENTRE
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LIBRARY
DYNAMIC INFORMATION CORP.
INIST DIFFUSION
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UND TIB
ACCESS
BLDSC
BRDOC
CANDOCS
CAROLIB
CDUMI
DATABKS
DATAQUE
INFODOC
ISI
NTHBINFO
NTIS
NTISUK
PATDOC
PATENTS
RPIPAT
IBORDER
VTTINF

<http://library.uca.edu/document.html>

BIOSIS [Document Express](#)

[CARL UnCover](#)

[EBSCO](#)

[ERIC](#)

<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>

[T.R. Halvorson's directory](#)

GeoRef Document Delivery Service

Center for Banking Information

London Business School

Advanced Information Consultants

[Access Russia](#)

[Infomayda](#)

[ontyme I.B](#) Nestle Library of the Cornell University's School of Hotel

Administration.

INFOSOURCE

WorkNet@ILR

Biomedical Information Service (BIS)

API EnCompass (American Petroleum Institute)

Public Record Retriever Network

RECDocument CenterAL

Roger Milliken Textile Library

Theological Research Exchange Network

Mouzon Information Services

Planning Exchange

www.medlib.iupui.edu/ref/bookmarks.html

[British Library Document Supply Centre](#)

[CISTI](#)

[Gallagher Law Library, University of Washington.](#)

[Infonetwork Inc.](#)

[Linda Hall Library](#)

[National Library of Australia](#)

[NTIS](#)

[Techstreet](#) .

UMI Proquest

<http://www.nelinet.net/doc/doc.htm>

[BLDSC - British Library Document Supply Centre](#)

[CISTI - Canada Institute for Scientific & Technical Information](#)

[INFOTRIEVE The Article Store](#)

[ISI Document Solution](#)

[OCLC Full-text Option Program](#)

<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>

[DERWENT Information](#)

[Software Patent Institute \(SPI\) Database of Software Technologies](#)

[UMI ProQuest Digital Dissertations](#)

[MIT Theses Online](#)

[National Library of Australia](#)

[Monash University Library \(VMOU\)](#)

[University of New South Wales \(NUN:P\)](#)

[< A>University of Western Australia \(WU\)](#)

[State Library of Victoria \(VSL\)](#)

[University of Sydney Library](#)

[Queensland University of Technology Library](#)

[National Library of Canada –](#)

[CISTI's \(Canada Institute for Scientific and Technical Information\) Catalogue](#)

[BIDS: Bath Information and Data Services](#)

[British Library Document Supply Centre \(BLDSC\) - Catalogues and Collections](#)

[European Documentation Centres](#)

[European Union Document Delivery System](#)

[DocumentStore - Online Document Delivery Service](#)

[Linda Hall Library \(LHL\) - Document Services](#)

[MIT Libraries - Document Services](#)

[New York Public Library \(NYPL\) Express](#)

[Ingenta \(including Uncover Plus\)](#)

[U.S. National Library of Medicine \(NLM\) LOCATOR*plus*](#)

[Australian Interlibrary Resource Sharing \(ILRS\) Directory](#)

[Center for Research Libraries](#)

[National Library of Canada - Interlibrary Loan](#)

[Interlibrary Loan Directory on the Web: Symbols and Interlibrary Loan Policies](#)

in Canada

MIT Libraries - Document Services: Interlibrary Loan

SHARES: RLG's Interlending and Document Supply Partnership

<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>

Access

Russia, Inc., Issued 199703

AGL National Agricultural Library Rev. 199804

BRI British Library Document Supply Centre (BLDSC) Rev. 200011

CAI Canada Institute for Scientific & Technical Information (CISTI) Rev. 200011

CRL Center for Research Libraries Rev. 199804

EDA The Danish Loan Centre Rev. 0011

EDR ERIC Document Reproduction Service (EDRS) Rev. 199804

IN# Infotrieve Rev. 200011

LCL Library of Congress (LC) Rev. 199804

NLD National Library of Canada Rev. 199812

NTI National Technical Information Services (NTIS) Rev. 199804

RSK The Research Investment, Inc. Issued 200204

TGA ISI Document Solution (IDS) 199804

<http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.htm>

BLDSC: British Library Document Supply Centre

BIS: Biomedical Information Service (University of Minnesota Biomed Library)

CISTI: Canada Institute for Scientific and Technical Information Document Center, Inc.

EDRS: ERIC Document Reproduction Service

ESTIS: Engineering, Science and Technology Information Service (University of Minnesota)

IDS: ISI Document Solution

Ingenta

Linda Hall Library

The Research Investment, Inc

SIRCEXpress

Theological Research Exchange Network

U.S. Patent & Trademark Office

<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>

American

Chemical Society
British Library
CISTI
Code of Federal Regulations
Consumer Price Index
Dialog
Ebscodoc
Gordon & Breach
Indiana University's Victorian Women Writers
Infotrieve
International Monetary Fund
ISI
Lexis-Nexis
NLM
NTIS
NYPL Express
OCLC
Ovid Technologies
Purdue University's Technical Information Service
RLIN
Springer
Uncover

<http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html>

[British Library Document Supply Centre \(BLDSC\)](#)
[CISTI Document Delivery \(Canadian Institute for Scientific and Technical Information\)](#)
[Congressional Research Service, Inc.](#)
[ERIC Document Reproduction Service \(EDRS\) On-Demand Document Ordering](#)
[Information Express Online](#)
[ingenta](#)
[ProQuest Information and Learning.](#)

پوست ج

Document Delivery Center

Abebooks
Abebooks
ACCESS
ACCESS
Access Information Services Co. (Taiwan)
Access Russia, Inc.
Access Russia, Inc.
Access Russia, Inc.
ACCESS/AIC
Access/Information, Inc.
Access/Information, Inc.
Access/Information, Inc.
ACLIS (VIC) Interlending and Document Delivery (ILDD)
Adv
Action Court Services, Inc.
Action Court Services, Inc.
Adonis
Adonis
Advanced Information Consultants
AGL National Agricultural Library Rev.
AIAA Dispatch
AIAAL
AlphaPatent Free Patent Downloader

WEB Site Address

<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html>
<http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Documentation/
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>
<http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Documentation/

Document Delivery Center

AlphaPatent Free Patent Downloader
AlphaPatent Free Patent Downloader
Alternative Press Index
American Chemical Society
American Institute of Physics
American Journal of Clinical Nutrition Reprints
American National Standards Institute (ANSI)
American Society of Civil Engineers
AMS Journals
AMS Journals
An Article Today Needed Yesterday
API EnCompass(American Petroleum Institute)
API EnCompass(American Petroleum Institute)
Area della Ricerca di Bologna Library
Ariel
Ariel
Ariel
Arthur Lakes Library
Articles In Physics
Articles In Physics
Articles in Physics
ASAP Information Services
Ask*IEEE Document Delivery Service
ASM International
ASM International
ASM Library Document Delivery Service
ASM Library Document Delivery Service
ASM: Materials Information Society Document Delivery

WEB Site Address

<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
[http:// www. Fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen](http://www.Fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen)
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.calibnet.org/calibx7y.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>

Document Delivery Center

Books On Demand
Books On Demand
Bowker Electronic Publishing
BRDOC
British Library Articles Direct Service
British Library Copy Services
British Library Inside Web Service
British Library Zetoc Service
BSi Standards and Publications
CAB International
CAB International
CAB International
CAB International
CAI Canada Institute for Scientific &
Cambridge Scientific Abstracts
Cambridge Scientific Abstracts
Canada's Information Resource Centre
CANDOCS
Capitol District Information, Inc.
CARL UnCover
CARL UnCover
CAROLIB
CAROLIB
Carolina Library Services
Carolina Library Services

WEB Site Address

<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>
<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Document_Delivery_Document.html
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>

Document Delivery Center

	<u>WEB Site Address</u>
CISTI	http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Document_Delivery
CISTI	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.htm
CISTI	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.htm
CISTI	http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm
CISTI	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
CISTI	http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html
CISTI	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
CISTI	http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html
CISTI	http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html
CISTI	http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html
CISTI	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
CISTI	http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
CISTI	http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
CitaDel	http://www.itcompany.com/info retriever/cir_dd.htm
Code of Federal Regulations	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
COIN	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
Colorado Technical Research Center	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
Columbia University Press	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
Congressional Information Service, Inc.	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
Congressional Information Service, Inc.	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
Congressional Research Service, Inc.	http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
Congressional Research Service, Inc.	http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html
Consumer Price Index	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
CourtEXPRESS.com	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
CQ Press	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
CRL Center for Research Libraries Rev.	http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm
CSIR Library & Information Support Services: CSIR DocDel	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
CSSinfo	http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html
CSSinfo	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
Custom Standards Services, Inc	http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html
Custom Standards Services, Inc	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
Danish Loan Centre	http://www.illweb.org/suppliers.htm
DATABKS	http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra

Document Delivery Center

DATAQUE
 DataTree
 Defense Technical Information Center (DTIC)
 DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LIBRARY
 DELFTLIB
 Delivery
 Delphion
 Delphion Intellectual Property Network
 Derwent International Patents Copy Service
 DIALOG OnDisc
 DIALOG OnDisc
 DigiPat
 Direct Patent
 Dissertation Express (Bell & Howell)
 Doc Deliver
 DocDel.com: An Electronic Gateway to a World of Document
 DocDel.Net
 DocDel.net
 DOCLINE System
 DocRun

WEB Site Address

<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Documen
<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html>
<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Documen

Document Delivery Center

DocRun
Document Center, Inc.
Document Delivery Service (DDS) Iowa State
Document Delivery Sites
Document Delivery Suppliers
Document Detective Service
DocumentStore - Online Document Delivery Service
DOTL
DYNAMIC INFORMATION CORP.
EBSCO
EBSCO
EBSCO
EBSCO
EBSCO
EBSCO
EBSCO
EDA The Danish Loan Centre Rev
EDRS: ERIC Document Reproduction Service
EGET Document Delivery
EIC
Electronic Collections Online
Electronic Ei (Engineering International) Text
Electronic Journals Navigator (Blackwell's)
Electronic Journals Online - replaced by FirstSearch
ELEKTRA

WEB Site Address

<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://library.uca.edu/document.html>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Document
<http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht>
<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>

Document Delivery Center

Elsevier Electronic Services
Elsevier Electronic Services
Elsevier Science Tables of Contents Service (ESTOC),
1995
Encyclopaedia Britannica
Engineering Information Document Delivery Service
Engineering Information, Inc.
Engineering Information, Inc.
Engineering, Science and Technology Information Service
(ESTIS)
England & Wales
ENSTINET
ERIC Document Reproduction Service (EDRS)
Eskind Biomedical Library
ESL
Espacenet: Europe's Network of Patent Databases
European Documentation Centres
European Patent Office
European Union Document Delivery System
EX LIBRIS @ Biddle Law Library
EX LIBRIS @ Biddle Law Library
External Services Program
External Services Program
ExtraMED Biomedical Journals Library

WEB Site Address

<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.calibnet.org/calibx7y.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Informatio
[n_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Docume](http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht)
[n_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Docume](http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht)
[http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht](http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib)
[http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib](http://www.illweb.org/suppliers.htm)
[http://www.illweb.org/suppliers.htm](http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml)
[http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml](http://www.itcompany.com/info retriever/cir_dd.htm)
[http://www.itcompany.com/info retriever/cir_dd.htm](http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html)
[http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html](http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html)
[http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html](http://www.illweb.org/suppliers.htm)
[http://www.illweb.org/suppliers.htm](http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml)
[http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml](http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra)
[http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra](http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum)
[http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum](http://library.uca.edu/document.html)
[http://library.uca.edu/document.html](http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml)
[http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml](http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen)
[http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen](http://www.illweb.org/suppliers.htm)
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
[http://www.illweb.org/suppliers.htm](http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm)
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
[http://www.illweb.org/suppliers.htm](http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm)
[http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm](http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml)
[http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml](http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/)
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
[http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/](http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm)
[http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm](http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml)
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
[http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml](http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/)
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>

Document Delivery Center

F.Y.I. Document Delivery Services
Fachinformationszentrum Karlsruhe - Databases in Science
Fachinformationszentrum Karlsruhe - Databases in Science
Facts On File, Inc
FACTS.com
Faxon Finder on CD-ROM
FedWorld
Fiddo
FIDDO (Focused Investigation of Document Delivery Options)
FirstSearch Electronic Collections Online
FirstSearch Electronic Collections Online
FOI Online
FOI Online
FOI Services
FreeMedicalJournals.com
Gale Group
Gallagher Copy & Send
Gallagher Copy & Send
Gallagher Copy & Send
Gallagher Law Library, University of Washington.
Gateway Service Center of Chinese Academic Journal
GBVdirekt
Genetics Northwest Library
Genuine Article
GEOREF
GEOREF
GEOREF
GEOREF
GEOREF
GEOREF
GEOREF
GEOREF
GEOREF
GEOREF

WEB Site Address

<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
www.medlib.iupui.edu/ref/bookmarks.html
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>

Document Delivery Center

Indiana University
Indiana University's Victorian Women Writers
InFocus Research Services
INFODOC
INFOMAYDA
INFOMAYDA
INFOMAYDA
INFOMAYDA
Infonetwerk Inc.
INFORM Research Services
Information Centre
Information Express Online
Information Prime NA
Information Prime NA

WEB Site Address

<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
www.medlib.iupui.edu/ref/bookmarks.html
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
<http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>

Document Delivery Center

Information Quest (Dawson)
Information Quest (Dawson)
Information Quest (Dawson)
Information Resource Services, Inc.
Information Search Associates
Information Service (University of Minnesota)
InfoSolutions
INFOSOURCE Document Delivery Service
INFOSOURCE Document Delivery Service
INFOSOURCE Document Delivery Service
Infotrac Web
Infotrieve
Ingenta
Ingenta
Ingenta
Ingenta

WEB Site Address

<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.nelinet.net/doc/doc.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html>
http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Document_Delivery_Documents/illweb.org/suppliers.htm
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>

Document Delivery Center

Ingenta
Ingenta
Ingenta
Ingenta
Ingenta
Ingenta
Ingenta
Ingenta
INIST (Institut de L'Information Scientifique et Technique)
INIST DIFFUSION
INIST DIFFUSION
Inside Web
Instant Information Systems
Institute of Physics Publishing's Electronic Journals
Institute of Physics Publishing's Electronic Journals
Interlibrary Loan Directory on the Web: Symbols and
Interlibrary Loan Policies in Canada
Interlibrary Loan, Document Delivery and Resource Sharing
International Digital Electronic Access Library (IDEAL)
International Digital Electronic Access Library (IDEAL)

WEB Site Address

<http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html>
<http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.calibnet.org/calibx7y.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Document_Delivery
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>

Document Delivery Center

International Monetary Fund
Internet Library Service (ANDRIGAL Ltd.)
IPC
IPST
ISI Document Solution (IDS)
ITS
JST (Japan Science and Technology Corporation)
JSTOR
JSTOR
Judicial Research & Retrieval Service, Inc.
Judicial Research & Retrieval Service, Inc.
Kessler-Hancock Information Services, Inc.
Killam Library

WEB Site Address

<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.calibnet.org/calibx7y.htm>
<http://www.nelinet.net/doc/doc.htm>
http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>

Document Delivery Center

Killam Library
Kluwer Online
Kluwer Online
KR SourceOne
KR SourceOne/Knight-Ridder Information, Inc.
KR SourceOne/UnCover
Law Reports - Incorporated Council of Law Reporting
LawHawk
LawHawk
LCL Library of Congress (LC) Rev.
LearnATest.com
Legal Information Resources Ltd
Legal Research Center
Legal Research Center
Lehigh University Libraries Information
Lexis-Nexis
Lexis-Nexis
Lexis-Nexis
Lexis-Nexis
Library
Library External Services Program
Library KNAW (Library of the Royal Netherlands Academy of and Sciences) Replaced by NIWI
Library of Congress Photoduplication Service
Library of Congress Photoduplication Service
Library Solutions
liers.html
Linda Hall Library (LHL)
Linda Hall Library (LHL)

WEB Site Address

<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum

Document Delivery Center

Linda Hall Library (LHL)
Live Water
Livedgartm
LMS Information Services
Loansome Doc
Loansome Doc
Loansome Doc
London Business School Library
London Business School Library
London Business School Library
Materials Documents @ ASM
Mathematics
Mathematics
MathSciNet
McGraw Hill
MelbLaw Express
MelbLaw Express
METALS
Michigan Information Transfer Source (MITS)
Michigan Information Transfer Source (MITS)

WEB Site Address

<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Documentation_Medlib.iupui.edu/ref/bookmarks.html
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
<http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html>
<http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.ahsc.arizona.edu/ph/delivery.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.htm>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Documentation

Document Delivery Center

WEB Site Address

National Technical Information Service (NTIS)	www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.illweb.org/suppliers.htm
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.asm-intl.org/www-asm/library/docdel.htm
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra
National Technical Information Service (NTIS)	www.medlib.iupui.edu/ref/bookmarks.html
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.calibnet.org/calibx7y.htm
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
National Technical Information Service (NTIS)	http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
NERAC	http://www.illweb.org/suppliers.htm
NERAC	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht
NERAC	http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib
NERAC	http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Docume
NERAC	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht
Netherlands Institute for Scientific Information Services	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
Netherlands Institute for Scientific Information Services	http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm
NetLibrary	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
NetTrekker.com	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
New York Public Library (NYPL) Express	http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm
NewsBank	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
NIWI	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
NIWI	http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/
NLD National Library of Canada Rev. 199812	http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm
NLM	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
Northern Light	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
Northern Light	http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html
Northern Light	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers

Document Delivery Center

NSSN National Resource for Global Standards
NTHBINFO
NTI National Technical Information
NYPL Express
NYPL Express
NYPL Express
NYPL Express
OCLC
OCLC
OCLC
OCLC
OCLC
OCLC
OCLC
OCLC
Online Journal Publishing Service
Online Journal Publishing Service
Optipat Patent Document Supplier
Optipat Patent Document Supplier
Ordering
Ordering
OST
OVID Technologies
OVID Technologies
OVID Technologies
OVID Technologies
Oxford University Press
PATDOC
Patent Specification Delivery Service
PATENTS
Penn Library Document Delivery and Interlibrary Loan
Penn Library Document Delivery and Interlibrary Loan
PFC Information Services, Inc.
PFC Information Services, Inc.

WEB Site Address

<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm>
<http://www.calibnet.org/calibx7y.htm>
http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.calibnet.org/calibx7y.htm>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.nelinet.net/doc/doc.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
http://www.lib.ipfw.edu/library_info/dds/commercial_docum
<http://www.usc.edu/hsc/nml/lis/s-commercial.html>
http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>

Document Delivery Center

PFC Information Services, Inc.
PIRA
Planning Exchange
Plus Information Service (UCSD)
Polling the Nations
Polyresearch Service Patent Specifications Delivery
Polyresearch Service Patent Specifications Delivery
PPI
Primary Source Microfilm from Gale
Project Muse
Project Muse
ProQuest Direct UMI's
Public Affairs Video Archives
Public Affairs Video Archives
Public Affairs Video Archives
Public Record Retriever Network
Publications
Purdue Technical Information Service
Purdue Technical Information Service
Purdue University's Technical Information Service
Purdue's Technical Information Service
QMed Services
Queensland University of Technology Library
Questel-Orbit
R.I.C.E.
RAPID Services (Research And Professional Information Del)
RAPID Services (Research And Professional Information Del)
RAPID Services, University of New South Wales
Rapidpat Document Service
RAPRA
RECAL Information Services
RECAL Information Services
RECAL Information Services

WEB Site Address

<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Document_Delivery
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
http://www.cjrlc.org/cjill/dd_ill_webs.html
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>

Document Delivery Center

RECDocument CenterAL	http://www.llrx.com/extras/document2.htm
Reedfax	http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/
REEDFAX - LEXIS Document Services	http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm
REEDFAX - LEXIS Document Services	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
Research Associates	http://www.illweb.org/suppliers.htm
Research Investment, Inc.	http://www.illweb.org/suppliers.htm
Research Investment, Inc.	http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/
Research Solutions	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
Resources	http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html
RLIN	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
Roger Milliken Textile Library	http://www.llrx.com/extras/document2.htm
Roth	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
Royal College of Surgeons of England (for U.K. and Ireland libraries only)	http://www.illweb.org/suppliers.htm
Royal Society of Chemistry	http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/
RPIPAT	http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra
RSC 3D Service	http://www.calibnet.org/calibx7y.htm
RSK The Research Investment, Inc. Issued	http://www.oclc.org/oclc/ill/supplier/toc.htm
Rudder Library Services	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
Russian National Public Library for Science and Technolog	www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
SAE	http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
SearchBank (Information Access Company) now Infotrac Web	http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/
Serials Solutions	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
SHARES: RLG's Interlending and Document Supply Partners	http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm
Shipman, Jean. Document Delivery Suppliers	http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
SIAM Journals Online Society for Industrial and Applied	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
SIAM Journals Online Society for Industrial and Applied	http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html
SilverPlatter	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
SIRC	http://www.illweb.org/suppliers.htm
SIRS	http://www.stthomas.edu/libraries/osf/depts/ill/docsup.ht
SIRS	http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html
SOCIOLOGY*Express	http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/
Software Patent Institute (SPI) Database of Software Tech	http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm
Sport Information Resource Centre	http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html

WEB Site Address

Document Delivery Center

Springer LINK
Springer LINK
Springer LINK
State Library of New South Wales
State Library of New South Wales
State Library of Victoria (VSL)
Steenbock Memorial Library
Steenbock Memorial Library
Subito Library Delivery Service
Summary List of Suppliers
Summary List of Suppliers
Suppliers
Suppliers
Sweet Maxwell Law Publishers
Sweet Maxwell Law Publishers
SwetsNet
SwetsNet
T.R. Halvorsons directory
TAC
Tbingen University Library
Tbingen University Library
TDI Library Services, Inc.
Technical Information Service (TIS)
Technical Information Service (TIS)
Technical Information Service (TIS)
TECHSTREET

WEB Site Address

<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html>
<http://www.asm-intl.org/www-asm/library/docdel.htm>
<http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.llrx.com/extras/document2.htm>
http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib>
<http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
[http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Docume](http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Documentation)
<http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>

Document Delivery Center

UnCover CARL's	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
UnCover CARL's	http://www.calibnet.org/calibx7y.htm
UnCover CARL's	http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html
UnCover CARL's	http://www.aslib.co.uk/fiddo/providers/
UnCover CARL's	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
UnCover CARL's	http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm
UnCover CARL's	http://www.asm-intl.org/www-asm/library/docdel.htm
UnCover CARL's	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht
UnCover CARL's	http://www-lib.uwyo.edu/CDO/library/docdel.htm
UnCover CARL's	http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html
UnCover CARL's	http://www.itcompany.com/inforetriever/cir_dd.htm
UnCover CARL's	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
UnCover CARL's	http://www.csa.com/helpV3/docdeliv.html
Universal Publishers	http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html
Universal Publishers	http://www.tcnj.edu/~access/suppliers
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UND TIB	http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra
Universitätsbibliothek und TIB	http://www.fondation.maif.fr/biblio/en_howtoobtaindocumen
University of Minnesota	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
University of New Brunswick Libraries	http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm
University of New Brunswick Libraries	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
University of New South Wales (NUN:P)	http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm
University of St. Thomas' Annotated List of Document Deli	http://www.lib.muohio.edu/inet/subj/libsci/docdel.html
University of Sydney Library	http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm
University of Washington Libraries - Resource Sharing Ser	http://dmoz.org/Reference/Libraries/Library_and_Information_Science/Resource_Sharing/Document_Delivery/Docume
University of Washington Libraries - Resource Sharing Ser	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht
University of Washington Libraries - Resource Sharing Ser	http://www.excite.co.uk/directory/Reference/Libraries/Lib
University of Washington Research Express	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht
University of Western Australia (WU)	http://www.ntu.edu.sg/lib/lis/docdel.htm
url:support.dialog.com/publications/document	http://www.sla.org/chapter/ctor/toolbox/resource/cover.ht
US-Russia Marketing Group	www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
UW Libraries Research Express	http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/
VTT Information Service	http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml
VTT Information Service	http://www.law.upenn.edu/bl/EXLIBRIS/elhome.htm

WEB Site Address

Document Delivery Center

VTT Information Service
Washington Document Service
Washington Document Service
Washington Document Service
Westlaw
Westlaw
WILSON
Wisconsin TechSearch
Wisconsin TechSearch
Wisconsin TechSearch
Wisconsin TechSearch
Wisconsin TechSearch
Women Writers Project
World Guide to Doctoral Dissertations in Science and Tech
World Legal Information Institute
World Legal Information Institute
WorldViews
WorldViews
Yale Medical Library: Document Delivery Department
Yale Medical Library: Document Delivery Department

WEB Site Address

<http://www.library.northwestern.edu/transportation/slatra>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.tcnj.edu/~access/suppliers>
<http://acqweb.library.vanderbilt.edu/acqweb/pubr/dd.html>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.library.vcu.edu/tml/docsupp/>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.incolsa.net/services/vendorsw.html>
www.indiana.edu/~cheminfo/ca_carbr.html
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.illweb.org/suppliers.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>
<http://www.lexnotes.com/sources/services/docdel.shtml>
<http://www.law.upenn.edu/bll/EXLIBRIS/elhome.htm>

